

Pflanzenzukünfte, 1950

Förderung durch den Schweizerischen
Nationalfonds in den langen 1950er-Jahren

Masterarbeit zur Erlangung des Mastergrades der
Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern

vorgelegt von Joël Luc Cachelin, 01-649-276
eingereicht im August 2021

Erstgutachter: Prof. Dr. Valentin Groebner
Zweitgutachter: Prof. Dr. Daniel Speich Chassé

Inhaltsverzeichnis

Intro: Zukunft als Geschichte.....	3
Lose Enden: Wo beginnen?.....	3
Erzählformen: Wie fragen, wie vorgehen?	9
Literatur: Zukunft, 1950.....	13
Ausdenken: Geschichte der (Gegen-)Zukunft	13
Verteidigen: Schweizer Militär in der Nachkriegszeit	21
(Ver-)kaufen: Schweizer Wirtschaft in der Nachkriegszeit	29
Erforschen: Biowissenschaften im Kalten Krieg.....	35
Fragen: Perspektiven auf die Quellen.....	43
Quellen: Geförderte Zukünfte des SNF.....	45
Entstehungsgeschichte und Zielsetzungen des SNF.....	45
Geförderte Innovation – Geldflüsse im ersten Jahrzehnt	54
Pflanzenpioniere Bovey, Gäumann und Frey-Wyssling	59
Gemeinsamkeiten der untersuchten Pflanzenpioniere.....	70
Synthese: Pflanzenzukünfte als Gegenzukünfte	73
Analyse im Hinblick auf Zirkulationen.....	73
Analyse im Hinblick auf die totale Landesverteidigung.....	76
Analyse im Hinblick auf Gegenzukünfte	80
Offene Fragen, Forschungsdesiderata.....	84
Outro: Geschichte als Zukunft	86
Quellen und Literatur	88
Quellen	88
Forschungsliteratur	90
Literatur	91
Abkürzungsverzeichnis.....	99
Bilderverzeichnis	100

Abb. 1.
Laboratorium für Kernphysik | 1963

Intro: Zukunft als Geschichte

Lose Enden: Wo beginnen?

Diese Arbeit erzählt von staatlich geförderten Zukünften in der Schweiz der 1950er-Jahre. Sie interessiert sich für die Gründe, weshalb und unter welchen Umständen der Schweizerische Nationalfonds (SNF) am 1. August 1952 im Ständeratssaal feierlich ins Leben gerufen wurde. Weiter untersucht sie, welche Akteure welche Ziele mit dem SNF erreichen wollten. Von diesen allgemeinen Klärungen ausgehend, erkundet die Arbeit im Detail, welche Zukünfte der SNF im Gründungsjahrzehnt verstärkt hat. Zukunft wird hier als Narrativ, als Ideenraum verstanden, der neue Formen des Wohnens, Arbeitens, Ernährens usw. sichtbar macht. In einer säkularisierten Welt wird Zukunft von Menschen gemacht, wobei sich in der hier betrachteten Nachkriegszeit ein Vierschritt des gesellschaftlichen Zukunftsmanagements etablierte. Wissenschaft führte zu technologischen Innovationen, diese zu wirtschaftlichem Vorsprung und dieser wiederum zu weltpolitischer Macht. Im Originalton hiess es im Weissheft, das 1949 zum geplanten SNF erschien: «Die wirksamste Form der Sicherung unserer Existenz in der Zukunft ist die grosszügige Förderung der reinen Wissenschaft in der Gegenwart!»¹ Mit «uns» meinten die schriffführenden SNF-Designer im ganz Grossen den sich mit dem Osten duellierenden Westen, im etwas kleineren die Schweiz und im Kleinsten die kleine Elite der Schweizer Landesverteidiger. Es war eine Zeit der Anfänge – für die Zeitgenossinnen nach den Schrecken und Umbrüchen einer Wirtschaftskrise und zweier Weltkriege, aber auch für heute zurückblickende Historikerinnen. In den 1950er-Jahren verankern sie den Beginn zahlreicher Wachstumskurven. Man schreibt ihnen exponentielle Verläufe zu und fasst sie zur Diagnose einer *Great Acceleration* zusammen. Neu ist diese Optik nicht, in der Schweiz diskutierte man bereits in den 1990ern das *1950er Syndrom*.² Es scheint deshalb naheliegend, sich in der Vergangenheit nach alternativen Zukünften umzuschauen, nach jenen Zukünften, die man im Zeitgeist des einsetzenden Konsumzeitalters und des Fortschrittsoptimismus verdrängt, vergessen und verstossen hat.³ Sie heissen *Gegenzukünfte*, weil sie vom SNF und anderen mächtigen Herren der Innovation nicht geplant, nicht erforscht, nicht ökonomisch ausgeschöpft, nicht staatlich gefördert wurden.

Die langen 1950er-Jahre, neuerdings als *Short Cold War* bezeichnet, setzten nach dem Zweiten Weltkrieg ein und reichten bis in die 1960er-Jahre.⁴ In der Schweiz war das Lebensgefühl

¹ Alexander von Muralt in SNF (1949), *Erstes Weissheft*; vgl. Ash (2018), *Wandlungen der Wissenschaftslandschaften im frühen Kalten Krieg*, der sich auf Vannebar Bush bezieht, S. 37 f.

² Zur *Great Acceleration*: Steffen et al. (2017), *The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration*; zum 1950er-Syndrom: Pfister et al. (1995), *Das 1950er Syndrom*; IKAÖ (1994), *Das 1950er Syndrom*.

³ Allgemein zu *Gegenwelten* vgl. Leonhard & Kirchhof (2015); zum Antikommunismus: Buomberger (2017), *Die Schweiz im Kalten Krieg*.

⁴ Tanner (1994), *Die Schweiz in den 50er Jahren*, setzt die 1950er-Jahre von 1948 bis 1963 an, bei Kohler (2012), *Konsumglück, Kalter Krieg und Zweite Moderne*, enden die 1950er-Jahre mit der Expo 64; vgl. zum Terminus «Short Cold War» Gilman (2016), *The Cold War as an Intellectual Force*; Imhof (2010), *Das Böse*, wählt die Fulton-Rede Churchills und die Intervention der USA in den Vietnam-Krieg 1964 als Grenzen für die «erste Periode» des Kalten Kriegs.

vom Gegensatz «Stabilität und Dynamik» geprägt. Dynamik, spürbar durch «technische, ökonomische und soziale Umbrüche», war möglich, weil umgekehrt die «institutionellen Rahmenbedingungen» superstabil waren.⁵ Es gab weitere Paradoxa. Jakob Tanner stellt einer «irrealen Intaktheit» des Landes diffuse Ängste vor unkontrollierten Grenzübertreten und Seuchen gegenüber.⁶ Rückwärtsgerichtetes Gefühl durch Kriegserinnerungen koexistierte mit der Hoffnung auf ein besseres Leben. Als Epoche der Anfänge gedacht, bereiteten die langen 50er die Durchbrüche von Computer-, Atom-, Bio- und Raumfahrttechnologien vor. Ebenso provozierten deren Folgewirkungen Widerstände gegen die sichtbar werdende Fortschrittslogik und die mit ihr verbundenen Belastungen der Zukunft. Folgt man der gerade publizierten Dissertation Eva Lochers zur Lebensreform in der Schweiz nach 1945, ist bei der rückblickenden Zeitdiagnose weiter das Spannungsfeld von Mainstream und Gegenkultur zu beachten.⁷ «Natürlich, nackt, gesund» wollten die Reforme*r*innen sein. Sie kritisierten «verschiedene Aspekte der Massenproduktions- und Massenkonsumgesellschaft der Nachkriegszeit». Die Lebensreform adressierte all jene, die den Optimismus der Nachkriegsjahre nicht teilten und düstere Zukünfte fürchteten – durch Umweltkatastrophen oder weil sich der Mensch seiner «Lebensgrundlage entziehe».⁸ Kaum zufällig überlagerten sich ihre Referenzgrößen «Natur und Umwelt», «Körper und Selbst», «Konsum und Technik» mit dem Zukunftsdiskurs in Wissenschaft und Wirtschaft. Stand in der unmittelbaren Nachkriegszeit zunächst die individuelle Lebensweise im Vordergrund, um sich vor Schadstoffen, Abgasen oder Radioaktivität zu schützen, zielten die Reforme*r*innen erst später auf strukturelle Reformen durch Initiativen und Demonstrationen.⁹

Die Zukünfte der langen 50er-Jahre waren von den Bedrohungsbildern des Kalten Krieges geprägt.¹⁰ Man war in einem Ost-West-Systemwettbewerb gefangen, in den «grosse Dualismen» eingeflochten waren. Kurt Imhof sprach von «kulturellen Codes» mit binären Ausprägungen wie Licht und Finsternis, Wahrheit und Lüge, Reinheit und Unreinheit, Freiheit und Tyrannei, Ordnung und Chaos. Man musste sich entscheiden – für die «richtige Zukunft der Menschheit, für den Fortschritt allen Seins».¹¹ Die offizielle Schweiz gab sich neutral. Doch wurde sie wegen ihrer wirtschaftlichen Verstrickungen mit dem NS-Regime und ihres Handels mit kommunistischen Ländern von den USA bedrängt.¹² Man beugte sich, unter anderem mit einer Zahlung von 250 Millionen Franken für rechtswidrig entgegengenomme-

⁵ Blanc & Luchsinger (1994) wählten «Annäherungen an eine widersprüchliche Zeit» als Untertitel ihres Sammelwerks *achtung: die 50erJahre!*; vgl. Siegenthaler (1994), *Strukturen und Prozesse in der Schweizergeschichte der Nachkriegszeit*, S. 14.

⁶ Tanner (2020), *Die Schweiz der Nachkriegszeit*; vgl. Tanner (1994), S. 19.

⁷ Locher (2021), *Natürlich, nackt, gesund*, S. 11; Skenderovic (1994), *Die Umweltschutzbewegung im Spannungsfeld der 50er Jahre*; Rindlisbacher (2021), *Vegetarisch essen, nackt baden und im Grünen wohnen: Lebensreform in der Schweiz (1850–1950)*.

⁸ Locher (2020), *Spuren der Lebensreformbewegung bis in die Gegenwart*, S. 10.

⁹ Locher (2021), S. 353 f.

¹⁰ Für die Schweiz im Kalten Krieg vgl. die jüngere Literatur von Marti (2021), *Strahlen im Kalten Krieg*; Dommann & Marti (2020), *Kriegsmaterial im Kalten Krieg*; Kälin (2018), *Die schweizerische «Gesamtverteidigung»*; Meier (2018), *Widerstandsvorbereitungen für den Besetzungsfall*; Eugster & Marti (2014), *Das Imaginäre des Kalten Kriegs*; Buomberger (2017); Ritzer (2014), *Der Kalte Krieg in Schweizer Schulen*.

¹¹ Imhof (1996), *Wiedergeburt der geistigen Landesverteidigung*, S. 173.

¹² Tanner (2020); vgl. im Detail Trachsler (2002), *Neutral zwischen Ost und West?*

nes Raubgold im Rahmen des Washingtoner Abkommens 1946. Fünf Jahre später verpflichtete sich die Schweiz über eine informelle Vereinbarung zwischen Harold Linder und Jean Hotz, ihren Osthandel bei «kriegswichtigen Warenpositionen» einzuschränken.¹³ In einer von den USA dominierten Weltwirtschaft kamen diese Vereinbarungen einem Eintrittsticket zu den globalen Märkten gleich. Im Übrigen waren diese von 1945 bis 1952 die stärkste helvetische Handelspartnerin.¹⁴ Weiter übergaben die USA, nach der *Atoms-for-Peace*-Konferenz in Genf 1955, der Schweiz den dort aufgebauten Versuchsreaktor *Saphir*, inklusive sechs Kilogramm hoch angereichertem Uran.¹⁵ 1956 kam es zu geheimen «Abmachungen» mit der NATO. Passend zur Zugehörigkeit zum Westblock, herrschte ein militanter Antikommunismus.¹⁶ Dass die mit dem Osten assoziierten kalten Bedrohungen «in den Fakten tatsächlicher Bedrohung keinen hinreichenden Grund» hatten, fügt sich in die Terminologie Mary Kaldors eines «imaginären Kriegs» ein. Sie setzte den Kalten Krieg, auf Michel Foucault verweisend, mit einer Disziplinierungstechnik gleich.¹⁷ Abseits der heissen Konflikte in Vietnam oder Korea kämpfte man um «die Einbildungskraft», um Gedankenwelten. Kurt Imhof benannte den Ost-West-Dualismus als «Kampf um die Zukunft».¹⁸

Könnte man wie *Alice im Wunderland* in diesen Zukünften spazieren, man träfe auf Technovisionen und Megamärkte, auf Fortschritts- und Katastrophenszenarien.¹⁹ Historiker*innen wollen wissen, wie diese Zukünfte in die Köpfe kamen. Sie analysieren das «Imaginäre» des Kalten Krieges, indem sie «symbolische Strukturen» entflechten.²⁰ Im Falle der Schweiz ist die *geistige Landesverteidigung* zu dechiffrieren. Ende der 1930er-Jahre als «Bollwerk» gegen faschistische Ideologien errichtet, entfaltete das Social Engineering erst als «antikomunistischer Furor» seine volle Kraft.²¹ Die Abwehr totalitärer Ideen gestaltete man als *totale Verteidigung*. Ihr lag die Vermutung zugrunde, «dass ein mit Atom- und anderen Massenvernichtungswaffen geführter Krieg sämtliche Gesellschaftsbereiche verletzte, weshalb alle potenziellen Verwundbarkeiten bereits bei der Planung der nationalen Verteidigung berücksichtigt werden mussten».²² Zukunft: Das war Verteidigung. Man kann sich das verteidigende helvetische Regime als *Rhizom* vorstellen, unsichtbar die mächtigen Akteure aus Militär, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur verbindend. Punktuell wurde es für Outsider fruchtkörperartig sichtbar, zum Beispiel durch die von zehn Millionen Menschen besuchte

¹³ Flury-Dasen (2006), *Hotz-Linder-Agreement*.

¹⁴ Buomberger (2017), S. 22; Loderer (2012), *Im Armeereformhaus, Das Sturmgewehr 57 als Fundament der Armee*, S. 201; Herzog (1954), *Die schweizer-amerikanischen Handelsbeziehungen der Nachkriegsjahre 1945–1952*, S. 40 f., S. 82 ff.; 1947 stammten 21,4 Prozent der Importe aus den USA, 1945 gingen 25,9 Prozent der Exporte in die USA.

¹⁵ Leder (2021), *Hochschulraum Schweiz*, S. 344 f.; Tanner (1997), *Militär und Gesellschaft in der Schweiz nach 1945*, S. 337.

¹⁶ Tanner (2020); Perrig (1993), *Geistige Landesverteidigung im Kalten Krieg*, S. 13 ff.; für eine Definition vgl. Studer (2009), *Antikommunismus*.

¹⁷ Siegenthaler (1994), S. 12; Kaldor (1992), *Der imaginäre Krieg*, S. 20; vgl. Eugster & Marti (2014), S. 4.

¹⁸ Imhof (1996), S. 174.

¹⁹ Eugster & Marti (2014), S. 7; vgl. Horn (2014), *Die apokalyptische Fiktion*; Horn (2014a), *Zukunft als Katastrophe*.

²⁰ Eugster & Marti (2014), S. 4.

²¹ Buomberger (2017), S. 31; vgl. Jorio (2006), *Geistige Landesverteidigung*; Marti (2014), *Horten für den Ernstfall*; Imhof (2010).

²² Zur totalen Verteidigung: Kälin (2018); Marti (2017), *Einstieg in die Hochvolttherapie*, S. 81; Hug (1997), *Biologische und chemische Waffen in der Schweiz zwischen Aussen-, Wissenschafts- und Militärpolitik*, S. 78 ff.

«dreidimensionale Demonstration» an der Landesausstellung 1939 in Zürich.²³ In die defensiv angelegte Verteidigung mischten sich unternehmerische Partikularinteressen – besonders offensichtlich in Form propagierter Notvorräte in Folge der Ungarn-Suez-Krise 1956.²⁴ Neben Nahrungsmitteln umfasste die staatlich vermarktete Selbstversorgung Düngemittel, Seife, Treibstoffe aus dem Abfallholz der Emser Werke oder Militärschuhe von Bally. Gottlieb Duttweiler, der umtriebige Migros-Chef, versenkte 1939 demonstrativ einen 230-Tonnen-Getreidespeicher im Thunersee.²⁵ In den Reihen des Militärs versuchte man auf die Bedrohungslage verweisend, die Fahrzeugparks und Waffenarsenale zu erneuern.²⁶ Auch wissenschaftliche Akteure entzogen sich dem kalten Zeitgeist nicht. Die Sorge um den sozialen Zusammenhalt und die Staatssicherheit prägte ihre Forschungsagenden. Gleichzeitig setzte das Kriegerische praktische Anwendungsfelder und üppige Forschungsgelder frei.²⁷

Zwar mag es in der Schweiz keinen militärisch-industriellen Komplex (MIK) gegeben haben. Doch auch ohne Top-Down-Steuerung liefen die Interessen der Exponenten aus Militär, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft synchron. Fritz Kälin spricht in seiner Dissertation, eine systemtheoretische Perspektive einnehmend, von einer «strukturellen Koppelung verschiedener Funktionssysteme».²⁸ In seiner Argumentation vollzog sie sich durch die geteilten Bedrohungsbilder eines künftigen Kriegs. Aber auch die Grösse des Landes dürfte eine Rolle gespielt haben. Machtzentren überschritten sich rasch, beispielsweise durch Verwaltungsratsmandate.²⁹ Nicht weniger wichtig für die konvergierenden Interessen waren die mit dem Milizsystem einhergehenden Mehrfachverantwortungen in Militär, Politik und Wirtschaft sowie die Ausgrenzung ausländischer Verwaltungsräte und Aktionäre durch Vinkulierung ab dem Zweiten Weltkrieg. Thomas David und André Mach sprechen vom «goldenen Zeitalter der Alpenfestung» und einem «organisierten Kapitalismus», Peter Hug von einer militärisch-industriellen *Allianz*, Sibylle Marti von «vermeintlich effizienten Männernetzwerkwerken».³⁰ Besonders eng verflochten waren Politik und Wirtschaft, während das Militärdepartement durch seinen «geringen Professionalisierungs- und Technisierungsgrad» im Hintergrund ein Eigenleben führte.³¹ Die Beziehungen von Industrie und Wissenschaft bezeichnete Eduard Fueter 1955 im Falle der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) als «unbestrittene Konstante» sowie als «Geistes- und Werks-

²³ Buomberger (2017), S. 29.

²⁴ Zu den Notvorräten Marti (2014); Bärtschi (2011), *Die industrielle Schweiz*, S. 82, S. 116 ff.; Marti (2020), *Militär und Industrie füreinander*, S. 59 ff.

²⁵ Häsler (1985), *Das Abenteuer Migros*, S. 306.

²⁶ Zu den Strömungen im Militär vgl. Fischer (2019), *Atomfieber*, S. 42; allgemeiner vgl. Kaldor (1992), S. 20.

²⁷ Krige (2014), *Concluding Remarks*; Lowen (2011), *Zur Verflechtung von Politik und Universitäten in den USA*, S. 36 ff.; Ash (2018); Gilman (2016).

²⁸ Kälin (2018), S. 20.

²⁹ Dommann & Marti (2020), S. 6.

³⁰ David & Mach (2012), *Corporate Governance*, S. 844; Marti (2014), S. 233; zur Allianz inkl. weiterführende Quellen siehe Marti (2020), S. 53; zu den *Schweizer Wirtschafts-Eliten*, vgl. Mach et al. (2017).

³¹ Vgl. Gugerli & Tanner (2012), *Wissen und Technologie*, S. 292; Joye-Cagnard (2012), *Des Effets de la Politique de la Science Américaine internationale sur la Construction de la Politique de la Science en Suisse (1945–1960)*.

freundschaft».³² Studien decken die Verflechtungen mehr und mehr auf – zu Pharmaforschung, Rüstungsindustrie, Strahlenmedizin, Pflanzenschutz oder Vitamin C und LSD.³³ In ihrem Futurum war die Allianz von der Atomphysik dominiert. Wirtschaftliche Sicherheit, nationaler Existenzkampf und Fortschritt verbanden ihre Träger zu einem zwar «wenig logischen, ideologisch aber wirksamen Amalgam».³⁴ Exemplarisch für die Wirksamkeit der Allianz stehen der Bau der ersten Teilchenbeschleuniger Europas *Zyklotron* und *Tensator* durch die ETH Zürich und Brown, Boveri & Cie. (BBC) – aber auch die vergeblichen Versuche, eigene Bomben und Reaktoren zu bauen. In den Reaktorbau waren mehrere Konzerne, 50 Universitäts- und Hochschulinstitute sowie zahlreiche Bundesstellen involviert. Den Löwenanteil, knapp 90 Prozent der Finanzierung, trug der Staat.³⁵ War der Schweizer Atomeifer so gross, weil man sich stetig die mangelnden Bodenschätze in Erinnerung rief, sich von Gegnern umzingelt fühlte, man «angesichts der Unkalkulierbarkeit der Weltpolitik» und «zur Erhaltung der Unabhängigkeit auf eine starke Armee» vertrauen wollte?³⁶

Den Wissenschaften kam im imaginären Krieg eine Schlüsselrolle zu. Sie hatten Deutungsmacht und verantworteten gleichzeitig die Verteidigung, den Fortschritt, das Wirtschaftswachstum und die Suche nach Wahrheit. Diese Erwartungshaltung verstärkte das binäre Betriebssystem des Kalten Krieges. Wollten Regierungen zu Beginn des Kalten Kriegs im Duell der Systeme die Überhand behalten, rückte später das Kurieren konjunktureller Schwächen in den Fokus.³⁷ Die Verhältnisse zwischen Regierungen und Wissenschaften waren wechselseitig und mussten regelmässig neu ausgehandelt werden. Mitchell Ash führte die Terminologie von «Ermöglichungs- und Verunmöglichungsverhältnissen» ein.³⁸ In der Schweiz entwickelte die *Scientific Community* ein starkes Bedürfnis, durch die Politik stärker gefördert zu werden – weniger aus einer Blocklogik heraus als aus einem Gefühl der internationalen Unterlegenheit. Es gehöre zu den «vordringlichen Pflichten eines modernen Staatswesens», «durch die Forschung dem *Volksganzen* neue lebenswichtige Impulse zuzuführen».³⁹ Verbindend wirkte *das Atom*, dem man energetische, ökonomische und technische Kraft zuschrieb. Als «Kristallisationskern» symbolisierte es «Fortschritts glauben im Zeichen ewigen Überflusses», als Erlöser verhies es Zeiten ohne «Kummer, Krisen, Knappheit und Krankheit».⁴⁰ Man glaubte, das Atom würde bald jede Industrie *disruptieren* und ahnte nicht, dass dies stattdessen der Computer tun sollte.⁴¹ Folgerichtig durchdrang das Atom nicht nur die Physik, sondern – wie die geförderten Projekte des SNF eindrücklich

³² Fueter (1955), Vorwort, S. 9.

³³ Dommann & Marti (2020); Bächli (2020), *LSD auf dem Land*; Ingold (2017), *Strahlenmedizin*; Bürgi (2011), *Pharmaforschung im 20. Jahrhundert*; Bächli (2009), *Vitamin C für alle!*

³⁴ Hug (1998), *Atomtechnologie in der Schweiz zwischen militärischen Interessen und privatwirtschaftlicher Skepsis*, S. 231.

³⁵ Fischer (2019); Wildi (2003), *Der Traum vom eigenen Reaktor*; Hug (1998), S. 226.

³⁶ Tanner (1997), S. 319.

³⁷ Wengenroth (2008), *Innovationspolitik und Innovationsforschung*, S. 61 ff.

³⁸ Ash (2018), S. 30.

³⁹ Botschaft des Bundesrats vom 26. Oktober 1951, S. 390.

⁴⁰ Tanner (1994), S. 41; zur Personifizierung vgl. Löwenthal & Hausen (1956), *Wir werden durch Atome leben*.

⁴¹ Wengenroth (2008), S. 63.

zeigen – auch Medizin und Biologie. Man prüfte die «biologische Wirkung schneller Elektronen», versuchte den Kropf mit *Radiojod* zu therapieren, unterzog Mäuse einer «Ganzkörperbestrahlung».⁴² Den Expertinnen und Experten waren die destruktiven Seiten des Atoms wohlbekannt – die Unwägbarkeiten, den Atommüll zu beseitigen, die Gefahren entwichener Strahlung. Doch die Aussicht auf «Arbeit und Wohlstand für alle» und auf «Energie auf immer und ewig» strahlte heller als alle Gefahren. Schon bald könne man mit einem Teelöffel Atomenergie ein Jahr lang sein Auto fahren.⁴³

Allerdings, das Atom war nicht die einzige physikalische Zukunft der langen 1950er-Jahre. Mindestens so wichtig waren Zukünfte, die sich um die Elektronengehirne und die Raumfahrt drehten. Aber auch diese Blicke sind kritisch zu befragen. Es gab sehr wohl Politiker, Industrielle, Wissenschaftler und Gegenkulturelle, die anderes im Kopf hatten und mit ihren Zukünften von dem abwichen, was die Allianz für richtig hielt. Sie entwickelten Gegenzukünfte, die nicht geplant, nicht in der Fortschrittslogik des Mainstreams vorgesehen waren. Ihren Hoffnungen, Plänen und Forschungsprojekten gilt das Interesse dieser Arbeit. Sie werden aus drei Gründen mit dem Begriff der *Pflanzenzukünfte* zusammengefasst – als Zukünfte, in denen Pflanzen eine zentrale Rolle spielten. Erstens wurde die Schweizer Wissenschaftsgeschichte der Pflanzen gerade im Vergleich zum *Atomzeitalter* bisher vernachlässigt.⁴⁴ Dies steht im Widerspruch dazu, dass in der Nachkriegszeit die Biowissenschaften nach der Medizin vom SNF am meisten Forschungsbeiträge erhielten und die für die Schweizer Volkswirtschaft wichtige Pharmaindustrie in den langen 1950ern an Fahrt aufnahm.⁴⁵ Zweitens bildeten «Natur und Natürlichkeit» die wichtigste «Referenzmarke» der Lebensreformer, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der Schweiz ihre internationale Drehscheibe hatten.⁴⁶ Dabei bildeten die Pflanzen die grösste Schnittmenge einer alternativen Lebensführung – als Kontrast sowohl zu den Versprechen neuer Technologien als auch zu deren antizipierten Nebenwirkungen. Drittens rücken Pflanzen in den Fokus *unserer* Zukünfte. Nicht nur bilden Wälder natürliche Schutzschilder gegen Pandemien und vermögen das für den Klimawandel verantwortliche CO₂ zu binden. Sie rücken ebenso in den Vordergrund, wenn wir uns mit weniger Fleisch ernähren wollen, Leder aus Ananasfasern herstellen möchten oder aufgrund zunehmender Resistenzen neue Antibiotika suchen müssen.⁴⁷

⁴² Exemplarische Beispiele aus dem SNF-Jahresbericht 1959.

⁴³ Tanner (1994), S. 41; zum Teelöffel: Löwenthal & Hausen (1956), S. 17.

⁴⁴ Jüngere Ausnahmen vgl. Bächli (2020); Strasser (2002b), *Les sciences de la vie à l'âge atomique*; älter Stettler (2002), *Natur erforschen*; Bürgi (2011).

⁴⁵ SNF (1962), *10 Jahre Nationalfonds*, S. 11; Bürgi (2011).

⁴⁶ Locher (2021), S. 29, S. 355.

⁴⁷ Vgl. zum Beispiel Watson (2019), *Sollten wir alle vegan leben?*; Bell (2021), *Können wir unsere Erde retten?*

Erzählformen: Wie fragen, wie vorgehen?

Diese Arbeit verbindet Futuristen, Pflanzen, Gegenkulturen und die Akteure der Verteidiger in der Schweizer Version des frühen Kalten Krieges. In ihrem Erzählen sucht sie den Ausgleich zwischen dem Imaginären des Antizipierten und den Dingen, die tatsächlich passiert sind. Sie springt zwischen Sekundärliteratur und taucht selektiv in Quellen ab. So kann sie Gedanken echter wiedergeben und lebendiger erzählen. Sie ist diskurshistorisch angelegt, recherchiert sie doch, wer sich wie zur Zukunft geäußert hat.⁴⁸ Die gewählte Klammer der Pflanzenzukünfte hilft, diese Diskurse auszuwählen und dadurch selektiver zu prüfen, wie man in den 1950ern über die Zukunft nachdachte. Durch neue Technologien reichten die Narrative vorwärts, doch mit ihren Wurzeln in den Forschungslaboren des ausklingenden 19. Jahrhunderts griffen sie auch rückwärts. Genau gleich verlinkte der gegenkulturelle Zukunftsdiskurs nach vorne und hinten. Einerseits wollte man Zukünfte verhindern, andererseits referenzierten die Alternativen sowohl auf die Gegenwelten der Industrialisierung, als auch auf die Naturnähe der Nationalsozialisten. Neben diesen temporalen Referenzen interessieren die Inhalte der Diskurse. Sekundärtheorien helfen, sie zu analysieren, sie gewissermassen durch ein Guckloch aufmerksamer zu studieren. Ein erster analytischer Strang schliesst an die Denkwelten Manuel Castells und die Forderung Monika Dommans an, sich als Historiker*in vermehrt mit *Zirkulationen* zu beschäftigen.⁴⁹ Die Arbeit sucht demnach, was die in der Vergangenheit besuchten Akteure in den 1950er-Jahren fliessen beziehungsweise anders oder nicht mehr fliessen lassen wollten. In dieser Fokussierung werden drei vom SNF unterstützte Forscher ins Zentrum der Arbeit rücken, die sich mit Pflanzen beschäftigt haben. Folgt man zusätzlich der Setzung Achim Eberspächers, Zukunft als Technik des Erschliessens zu verstehen, ist zu prüfen, welche Zirkulationen die Verteidiger verstehen, beherrschen, kontrollieren, manipulieren wollten. Diese erste Perspektive fragt nach Wissen (Wissenschaft), Märkten (Wirtschaft) und Verteidigungsdispositiven (Militär). Dabei interessieren neben den Inhalten dieser Zukünfte die Mechanismen, wie diese Zukünfte der Teilsysteme der totalen Landesverteidigung aufeinander abgestimmt wurden.

Ein zweiter unterstützender Theoriestrang führt über die Theorien der Modernisierung – zum Beispiel jene von Ulrich Beck, der Mitte der 1990er-Jahre das Konzept der «Zweiten Moderne» eingeführt hat.⁵⁰ Er beschrieb sie als reflexive Moderne, in der beim Blick in die Zukunft die nicht beabsichtigten, «unkontrollierbaren» Folgen der «Siege verselbständigter Modernisierung» in den Vordergrund rückten. Was zunächst weder gesehen noch reflektiert würde, summieren sich über die Zeit zum «Strukturbruch».⁵¹ Dadurch verschwand die

⁴⁸ vgl: Sarasin (2018), *Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse*, insb. S. 31 und 58 ff. In Anlehnung an Foucault, der sich weniger für *Sprachspiele* als für Inhalte interessierte, definiert Sarasin vier Anhaltspunkte: Orte des Sprechens, Wiederholen und Variieren von Aussagen, Grenzen und Verbindungen von Diskursen, Archive eines Diskurses.

⁴⁹ Dommann (2016), *Alles fliesst*; Castells (2017), *Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft*.

⁵⁰ Beck (1996), *Das Zeitalter der Nebenfolgen und die Politisierung der Moderne*.

⁵¹ Ebd., S. 66.

industrielle Moderne nicht. Im Gegenteil, erst ihre *radikale* Ausprägung bereitete die Grundlage, um die Prozesse der Modernisierung kritisch reflektieren zu können. Im selben Moment, wo Selbstverständlichkeiten des Fortschrittsdenkens verloren gingen, übernahmen nach Beck *Gegenmodernen* die zeitdiagnostische Deutungshoheit. «Die Gegenmoderne absorbiert, verteufelt, fegt die Fragen vom Tisch, die die Moderne aufwirft, aufischt und auffrischt.»⁵² Noch pointierter formulierte er, die Nebenfolgen würden zum eigentlichen «Motor der Gesellschaftsgeschichte».⁵³ Folglich wird in der reflexiven Moderne die Zukunft wesentlich geprägt durch die Notwendigkeit, Nebenwirkungen alter Innovation zu beheben. Übersetzt auf diese Arbeit interessiert, wie reflexiv das Nachdenken über die Modernisierung in der Zukunftsagentur SNF war. Kam in dessen veröffentlichtem Selbstverständnis einzig eine radikale, selbstverständliche Form der Moderne zum Ausdruck oder gab es Anzeichen von Verunsicherung? Wie dachten die geförderten Pflanzenforscher über Modernisierung nach? Und wie lässt sich die reflexive Modernisierung an Zirkulationsinfrastrukturen und Pflanzen zurückbinden? Hilft die Vorstellung einer *Great Acceleration* in der Forschungstätigkeit der hier untersuchten Pflanzenforscher, Dinge zu benennen, die entweder eine hohe Modernisierungsdynamik auslösten oder umgekehrt diese infrage stellten?

Diese Arbeit hält sich zumindest teilweise im Kontrafaktischen auf.⁵⁴ Sie will anregen, darüber nachzudenken, was passiert wäre, wenn sich die Forschenden der langen 50er für ganz andere Dinge als das Atom interessiert hätten – und der SNF folglich andere Zukünfte gefördert hätte. Markus Heiniger, der 1999 eine Vorstudie zur Geschichte der Forschung und Entwicklung in der Schweiz verfasste, sprach sich für eine «Nach-Erkennung» der Trends in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft aus.⁵⁵ Nicht genutzte Ideen und nicht eingetretene Prognosen sollten dadurch zur Ressource der Gegenwart werden. Wenn hier das kontrafaktische Nachdenken stark gemacht wird, soll Geschichte weder manipuliert noch anders erzählt werden. Vielmehr interessieren die vom SNF gesprochenen Forschungsgelder als Dreh- und Angelpunkte. Hätte der SNF andere Projekte und Forschende unterstützt, wäre unsere Geschichte vielleicht anders verlaufen. Anderes Wissen, andere Innovationen, andere Zukünfte wären entstanden. Um kontrafaktisch zu argumentieren, müsste man die vom SNF *nicht* bewilligten Gesuche durchgehen. Diese analysierend, könnte die Arbeit aufzeigen, welches Wissen, welche Innovationen und Denkmuster eine andere Förderungspolitik hätte nach sich ziehen können. Ausserdem könnten Muster der Ablehnung gesucht werden: Welche Forscherinnen welcher Universitäten und Disziplinen wurden eventuell diskriminiert? Welche Projekte wurden mit welcher Begründung ausgeschlossen? Aufgrund der Archivierungspraxis des SNF konnten die abgelehnten Gesuche aber nicht in nützlicher

⁵² Ebd., S. 59.

⁵³ Ebd., S. 55.

⁵⁴ Demandt (2019), *Kontrafaktische Geschichte*; Evans (2013), *Veränderte Vergangenheiten*; Peschke (2014), *Was wäre wenn?*

⁵⁵ Heiniger (1999), *Vorüberlegungen zu einer Geschichte der Forschung und Entwicklung (F&E) in der Schweiz*, S. 1 ff. Er wählt damit begrifflich auch eine Analogie zur in den 1990er Jahren prominenten Technologie-Folgenabschätzung

Frist identifiziert und für die Arbeit analysiert werden.⁵⁶ Stattdessen werden hier die Stimmen lauter gedreht, die sich für Zukünfte jenseits der dominanten Fortschrittslogik stark machten. Dabei fungierten Pflanzen als *Figuren des Dritten*.⁵⁷ Als kulturell-, ökonomisch- und verteidigungsrelevante Akteure verbanden sie das, was war, und das, was als Gegenukunft hätte sein können. Genauso verschränkten sie radikale und reflexive Moderne.

Durch die ausführlich skizzierten Anfänge der hier gesuchten Geschichten können nun endlich die Forschungsfragen und das Erkenntnisinteresse der Arbeit ausformuliert werden. Auf den nächsten 70 Seiten will sie:

- die Zukünfte der Futuristen in den langen 1950er-Jahren identifizieren und daraus das Konzept der Gegenzukünfte präziser definieren;
- Erschliessungsbedürfnisse der Schweizer Wirtschaft, Armee und Wissenschaft in den 1950er-Jahren und die davon abgrenzbaren Gegenzukünfte beschreiben;
- vor dem Hintergrund der totalen Landesverteidigung Mechanismen in der Synchronisation der Zukünfte von Wirtschaft, Armee, Wissenschaft aufspüren;
- die Rollen der Pflanzen in Zukünften und Gegenzukünften herausarbeiten und prüfen, wie diese in ausgewählten Forschungsgesuchen an den SNF auftraten;
- im Sinne eines Ausblicks das Potenzial der Pflanzenzukünfte der langen 1950er-Jahre für unsere Zukünfte antizipieren.

In einem *ersten Schritt* wird nun die geschichtswissenschaftliche Literatur gesichtet. Die Suche beginnt mit der Aufarbeitung der Literatur zur Vergangenheit der Zukunft. Einem Abriss über die aktuelle Forschung zu historischen Zukünften folgen selektive Abstecher in die Gedankenwelt der Futuristen der 1950er-Jahre. Das hilft, ihre Prioritäten und blinden Flecken einzufangen und nach Pflanzenzukünften zu suchen. Danach wird die Retro-Zukunft in drei Funktionssystemen der schweizerischen Verteidigung im Kalten Krieg vertieft – dem Militär, der Wirtschaft und den Wissenschaften. Die letzte Vertiefung folgt der Geschichte der Biowissenschaften sowie der Perspektive der *Cold War Science*. Die Sichtung der Literatur zur Wirtschaft der Nachkriegszeit fokussiert sich auf Konsum und Arbeit der 1950er und versucht, nahe an der Frage zu bleiben, welche Rolle Pflanzen für die antizipierten Märkte der Zukunft spielten. Im Kapitel zum Militär steht schliesslich die geistige Landesverteidigung im Zentrum. Im zweiten Schritt folgt darauf aufbauend die Analyse der Quellen. Um die staatlich geförderten Zukünfte einzuordnen, zeichnet die Arbeit neben der Gründungsgeschichte die Förderaktivitäten des SNF in den langen 1950er-Jahren nach.

⁵⁶ Es gibt keine Datenbank, wobei Gesuche nach Namen geordnet sind. Das bedingte, alle Anträge einzeln durchzugehen.

⁵⁷ Eßlinger et al. (2010), *Die Figur des Dritten*. Beispiele, um mit dritten Figuren ungewohnt zu erzählen, sind der Bote, die Dolmetscherin, die Parasiten, die Nebenbuhlerin oder der Cyborg. Das Dritte bietet sich gemäss seinen Theoriemüttern und -vätern dann als Ausweg an, wenn beide Seiten nicht mehr nur «zwischen den beiden Seiten einer Unterscheidung oszillieren», wenn deshalb «die Unterscheidung als solche zum Gegenstand und Problem wird».

Als Quelle dienen zum einen die Jahresberichte des SNF. Sie enthielten jeweils einen von den Präsidenten des Stiftungs- und des Forschungsrats unterschriebenen Jahresrückblick. Ergänzt wurde die Prosa mit Zahlen zu den Förderaktivitäten. Die Masterarbeit konzentriert sich auf die bewilligten Gesuche von 1952 bis 1961 – und berücksichtigt jeweils die 25 höchst-dotierten Projekte pro Jahr. Um die Rolle der Pflanzen in den Zukünften der 1950er-Jahre nachzuzeichnen, werden die Gesuche von drei geförderten Biologen untersucht – von Paul Bovey, Ernst Gäumann und Albert Frey-Wyssling. Sie beschäftigten sich mit Ökosystemen, Schädlingen und den Immunsystemen von Pflanzen. Alle drei waren gleichzeitig an der ETH Zürich beschäftigt. Zusätzliche Quellen aus dem Hochschularchiv verleihen den Erkenntnissen mehr Tiefenschärfe. Als wichtiges Arbeitsmittel entpuppten sich die Nachrufe von Kollegen sowie die Schriften zu runden Geburtstagen. In diesen kurzen Texten gaben Fachkollegen die Interessen, Erkenntnisse und Errungenschaften nicht nur komprimiert, sondern auch für ein Laienpublikum verständlich wieder. Ebenso hilfreich waren die den SNF-Gesuchen angehängten Gutachten, die pointierter zum Ausdruck brachten, was die drei Biologen wissen wollten. Schliesslich werden die Erkenntnisse in einem dritten und letzten Schritt aus drei Perspektiven zusammengefasst: aus jener der Zirkulation, jener der geistigen Landesverteidigung sowie jener der Gegenzukünfte.

Der untersuchte Zeitraum endet 1962. In diesem Jahr wurden die Beiträge für die Förderung der Atomforschung in den Nationalfonds integriert. 1962 kehrte die Schweiz von ihrer «Strukturschutzpolitik» ab. Das Kartellschutzgesetz wurde erlassen, «um den Einzelnen vor ungebührlicher Kartellmacht» in einer der am stärksten kartellierten Wirtschaften der Welt zu schützen.⁵⁸ Für die hier beleuchteten Biowissenschaften war 1962 insofern eine Zäsur, als dass der Nobelpreis der Medizin erstmals an ein molekular-biologisch arbeitendes Forschungsteam ging. Francis Crick, James Watson und Maurice Wilkins wurden für ihre «Entdeckungen über die Molekularstruktur der Nukleinsäuren und ihre Bedeutung für die Informationsübertragung in lebender Substanz» ausgezeichnet. 1962 erschien aber auch der Bestseller *Silent Spring* von Rachel Carson, der oft zum Ausgangspunkt der Umweltbewegung des 20. Jahrhunderts gemacht wird. Ausgehend von der kritischen Beurteilung «synthetischer Mittel der Schädlingsbekämpfung» und insbesondere von DDT befürchtete Carson, eines Tages in «einem Frühling ohne Stimmen» zu erwachen. Von menschlichen Giften ausgehend würde eine «seltsam schleichende Seuche» auftreten und ihr Pesthauch «alles zum Verstummen» bringen.⁵⁹ Dazu passend wurde nach einer Volksabstimmung 1962 die Bundesverfassung mit einem Artikel über den Natur- und Heimatschutz ergänzt.⁶⁰

⁵⁸ Gruner (1971), *Die Schweiz in ihrer Umwelt*, S. 387; vgl. Schröter (2014), *Kartelle*.

⁵⁹ Carson (1971), *Der stumme Frühling*, S. 15 f.

⁶⁰ vgl. Art. 24 der Bundesverfassung von 1874; Artikel 78 der Bundesverfassung von 1999

Abb. 2
Institut für Reaktorforschung | 1960

Literatur: Zukunft, 1950

Ausdenken: Geschichte der (Gegen-)Zukunft

Die Zukünfte der Vergangenheit bilden die dominante Perspektive dieser Masterarbeit. Erwartungen, Prognosen und Visionen beschäftigen Historikerinnen, weil sie unser Fühlen und Handeln anleiten. Heftige Konflikte entzündeten sich daran, wie Zukunft zu realisieren, zu forcieren sei. Diese Geschichten werden hier als Wissensgeschichten verstanden.⁶¹ Einmal ausformulierte Zukünfte verraten nicht nur etwas über einen bevorstehenden gesellschaftlichen Wandel. Ebenso decken sie neue Märkte und Forschungsdesiderata auf. Freilich, dieses Wissen mag spekulativ sein. Anders betrachtet macht gerade das Fantastische und Unzulängliche seine Exklusivität aus. Die ungewohnte Perspektive, die überraschende Frage steht am Anfang technologischer und ökonomischer Innovation und damit – gemäss der Logik des eingeführten Fortschrittsvierschritts – von geopolitischer Macht. Lucian Hölscher setzt die «Zukunftswissenschaft» gar ins «Zentrum der gesellschaftlichen Wissensorganisation».⁶² Er adelt sie zu einer Art Metawissenschaft, die vorausschauend sondiert, welches Wissen in Zukunft gefragt sein könnte. Zukunft als Wissensgeschichte zu verstehen, macht weiter Sinn, weil diese vom Wissen abhängt, das den Wissenschaften zu einem bestimmten Zeitpunkt X zur Verfügung steht, und weil Futuristinnen mithilfe wissenschaftlicher Methoden die Zukunft ableiten und sich wissenschaftliche Trendthemen in Weltbildern und dadurch in der Konstruktion von Zukünften niederschlagen. Nach Hölscher gab es in der europäischen Produktion von Zukünften Hochkonjunkturen. Sie lagen jeweils 60 Jahre auseinander: 1770, 1830, 1890, 1950.⁶³ Besonders gewichtet er die Jahre um 1890 – als eigentliches Zeitalter gesellschaftlicher Zukunftsentwürfe und literarischer Zeitutopien. Die Futur-Konjunktur hätte aus einer «ökonomischen und sozialen Gesamtentwicklung» resultiert, aus der Wahrnehmung «einer neuen Zeit». Eine Rückkehr in die «Strukturen der vorindustriellen Gesellschaft» schien ausgeschlossen. Gleichzeitig stellte die industrielle Revolution zur Diskussion, für welche «politischen, sozialen und kulturellen Veränderungen» man das «freigesetzte Potential gesellschaftlichen Reichtums nutzen wollte».⁶⁴

Diese Begeisterung kontrastierte lange mit der gleichgültigen Betrachtung der Historikerinnen.⁶⁵ Dies änderte sich im hier untersuchten Zeitraum, als die zeitphilosophischen Beiträge von Fernand Braudel, Reinhart Koselleck und Reinhard Wittram einen ersten Forschungsschub der historischen Zukunftsforschung auslösten.⁶⁶ Jüngst verstärkte die

⁶¹ Vgl. als Übersicht Speich & Gugerli (2012), *Wissenschaftsgeschichte – Eine Standortbestimmung*, S. 93.

⁶² Hölscher (2016), *Historische Zukunftsforschung*, S. 14.

⁶³ Hölscher (2016a), *Die Entdeckung der Zukunft* S. 13; S. 137; vgl. Eberspächer (2019), *Das Projekt Futurologie*, S. 22.

⁶⁴ Hölscher (2016a), S. 139.

⁶⁵ Hölscher (2016a), S. 47 ff.

⁶⁶ Als Vorläufer nennt Hölscher (2016a) Science Fiction, Anthropologie, Technikfolgenabschätzung, Wissenschafts-, Sozial- und Mentalitätsgeschichte, Utopieforschung, Demografie; vgl. Seefried (2015), *Zukünfte*, S. 47 f.; Eberspächer (2019), S. 22.

Finanzkrise 2008 das Interesse an der historischen Zukunftsforschung. Sie hätte die Frage aufgeworfen, wie verlässlich die «epistemologischen Grundlagen» ökonomischer Prognosen seien. Zudem intensivierte sie unser Bedürfnis, Zukunftsentwürfe historisch, aber auch gesellschaftspolitisch einzuordnen. Manche sprechen beim aktuellen Interesse für alte Zukunft gar von einem *Boom*.⁶⁷ Eine der neuesten deutschsprachigen Publikationen zur historischen Zukunft ist die Habilitation von Elke Seefried. Passend zu dieser Arbeit legt sie den Angelpunkt ihrer Geschichte in die Nachkriegsjahre. Wie die meisten Historiker*innen interessiert sich Seefried weniger für die Inhalte als vielmehr für die Strukturen, welche die Futuristen beeinflussten. Deren Aufstieg verortet sie in den USA. Im *Manhattan Project* hatte die US-Regierung erfahren, wie zentral wissenschaftliche und technologische Forschung für die Kriegsführung waren.⁶⁸ Auch Joachim Radkau versteht den Zweiten Weltkrieg als zentrale Einflussgrösse der Zukünfte des 20. Jahrhunderts. Den späteren Kulturpessimismus hätte dieser ebenso begründet wie er dem technologischen Fortschritt «den entscheidenden Schub» verlieh.⁶⁹ Durch die wissenschaftlichen Erfolge im Zweiten Weltkrieg bestärkt, investierte die amerikanische Regierung weiter massiv in Forschung und Entwicklung. 1951 waren es 1,3, 1967 schon 15 Milliarden US-Dollar. Dabei war die amerikanische Wissenschaftspolitik von drei Paradigmen geprägt: der technologischen Verwertung des Wissens, der wissenschaftsgläubigen Rationalität sowie einem Modernisierungsdrang.⁷⁰ Dazu kamen ein klares Feindbild beziehungsweise eine dezidiert antikommunistische Haltung.

Es ging nicht nur darum, vom ideologischen Gegner ausgehende Gefahren abzuwehren. Ebenso wollte die US-Regierung ihren globalen Einfluss stärken. Die damit verbundenen Schlachtfelder waren zumindest teilweise vom Materiellen, vom Raum und der Geografie entkoppelt. Der eingeläutete Systemwettbewerb verlangte, Märkte zu erobern sowie Produktionssysteme, Konsummuster, Weltanschauungen und kulturelle Formen «umzugestalten».⁷¹ Dafür galt es, die «asymmetrische Produktion» von Wissen und die Position der USA als Knotenpunkt der Wissenszirkulation aufrechtzuerhalten.⁷² Als Zentren fungierten einerseits die *Big-Science*-Projekte an amerikanischen Universitäten. Andererseits spielten *Think-tanks* eine wichtige Rolle, die eng mit der Regierung und ihren Institutionen verknüpft waren – mit der US Air Force oder später der US Atomic Energy Commission: das Stanford Research Institute, die RAND Corporation aber auch das Massachusetts Institute of Technology (MIT), das eigentlich eine Universität war. Als Financiers traten mitunter Stiftungen auf, die Ford und Carnegie Foundation, die Rockefeller.⁷³ Um die Zukunft zu planen,

⁶⁷ Hölscher (2006), S. 50; Graf & Herzog (2016), *Von der Geschichte der Zukunftsvorstellungen*, S. 497.

⁶⁸ Seefried (2015), S. 49; noch neuer die Dissertation von Eberspächer (2019).

⁶⁹ Radkau (2017), *Geschichte der Zukunft*, S. 96.

⁷⁰ Seefried (2015), S. 50.

⁷¹ Vgl. Krige (2011), *Die Führungsrolle der USA und die transnationale Koproduktion von Wissen*, S. 70 f.

⁷² Seefried (2015), S. 50; vgl. Krige (2011), S. 68 ff.

⁷³ Seefried (2015), S. 52. In der Schweiz formierten sich die Thinktanks später. Zu den Pionieren gehörte prognos, 1959 als Spin-off der Universität Basel gegründet. Das GDI wurde 1963 gegründet, die Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung (heute swissfuture) 1970, das World Economic Forum 1971, Avenir Suisse als Stiftung Zukunft Schweiz 2000, W.I.R.E. 2007.

erfanden und förderten die Thinktanks spezifische Denkformen und -hilfen. Zum einen formierten sich die Metawissenschaften Kybernetik, Spieltheorie und Rational Choice Theorie. Zum anderen entstanden Hilfsmittel, um das Neue besser einzufangen. Zu diesen gehörten das Arbeiten mit (computerbasierten) Simulationen, die Szenario-Technik und Delphi-Studien.⁷⁴ Sie brachten die Vorstellung mit sich, die Zukunft planen zu können. Um die Stadt- und Raumplanung, die Wirtschaft, die «militärische Gefahrenvorsorge» und die Entwicklung der Gesellschaft zu steuern, müsste man einfach die notwendigen Informationen zusammentragen – das versprach zumindest die in den 1940er-Jahren aufkommende Kybernetik. Rückkoppelungsschleifen würden *die Systeme* nicht nur miteinander verbinden und ihnen dadurch erlauben, sich selbst zu regulieren. Ebenso würden sie deren Modelle stetig optimieren.⁷⁵ Entsprechend war die Futurologie der langen 1950er noch überzeugt, die für die Planung der Zukunft notwendigen Daten sammeln, sinnvoll kombinieren, auswerten – also *kontrollieren* zu können. Daran koppelten sich entsprechende Welt- und Natur-, das heisst Mensch-, Tier- und Pflanzenbilder. Alles war ein Informationskreislauf, der in noch grössere Informationskreisläufe eingebunden war.

Eberspächer, der gleichzeitig wie Seefried zum selben Thema an seiner Dissertation arbeitete, schrieb der Futurologie einen gesteigerten *Erschliessungsglauben* zu. Der Kolonialismus hätte die zweidimensionale Fläche erschlossen, die Raumfahrt zusammen mit der Meer- und Tiefseeforschung den Raum. Die Futurologie kolonialisierte die vierte Dimension, die Zeit.⁷⁶ Infrastrukturen der Erschliessung waren in den langen 1950ern ein zentrales Thema, befürchtete man doch ein massives Bevölkerungswachstum. Die Sorge war mit der Unsicherheit verknüpft, wie die gewaltige Menschenmenge mit Nahrung und Energie zu versorgen sei. Ein Jahrzehnt vor dem Durchbruch der Antibabypille schätzte der Quantenphysiker Pascual Jordan die globale Bevölkerung bis 2200 auf 20 bis 30 Milliarden Erdenbewohnerinnen.⁷⁷ Die Futuristen fürchteten ein *sterbendes Europa*. Ein Drittel der Erdbevölkerung gehöre dem «kommunistischen Block an», von den 89 Millionenstädten würden schon heute 47 in Asien liegen. Die Bevölkerung Chinas im Jahre 2000 kalkulierte der deutsche Ökonom Fritz Baade fast richtig auf 1,5 Milliarden. Ausgestattet mit diesen demografischen Prognosen erkannten die Futuristen das *asiatische Zeitalter* lange vor Parag Khanna.⁷⁸ Um das Wachstum zu meistern, plädierte Jordan für unterirdische Städte und das intelligente Zusammenwachsen von Weltraumfahrt, Atomkraft, Nachrichtentechnik, Fernsteuerung, Strahlenschutz, Kunststoffchemie, Mutations-, Virus- und Krebsforschung. «Das alles muss

⁷⁴ Seefried (2015), S. 54 ff.; vgl. Hölscher (2016a), S. 296 ff., der zum selben Ergebnis kommt.

⁷⁵ Zur Geschichte der Planung Laak (2008), *Planung. Vorgriff auf die Zukunft*; vgl. Rid (2016), *Maschinendämmerung*, S. 69 ff.

⁷⁶ Eberspächer (2019), S. 348.

⁷⁷ Jordan (1958), *Wie sieht die Welt von morgen aus?*, S. 80; Baade (1960), *Der Wettlauf zum Jahre 2000*, S. 18; vgl. zur Energie Baade (1958), *Weltenergiewirtschaft*.

⁷⁸ Jordan (1958), S. 22, S. 160; zum kommunistischen Block Baade (1960), S. 11, S. 17; zur Schätzung Chinas, S. 15; tatsächlich waren es 1,23 Milliarden; Khanna (2019), *Unsere asiatische Zukunft*.

als Einheit gedacht werden.»⁷⁹ Was den Futuristen im Atomzeitalter weniger Sorgen bereitete, war die Energieversorgung. Sollte das Atom doch nicht den Bedarf decken, würde man auf gigantisches *Geoengineering* zurückgreifen, um das Potenzial der Wasserkraft zu realisieren. Beispielsweise sah der Dawydow-Plan ein künstliches sibirisches Meer vor. Jordan sprach sich für die «Erschliessung ganz anderer Energiequellen» aus, für Gezeitenkraftwerke und Sonnenenergie, auch wenn Letztere kaum von grosser Bedeutung sein werde.⁸⁰

In seiner 2016 publizierten *Entdeckung der Zukunft* präsentiert Hölscher eine Periodisierung des Zukunftsdenkens, wobei er die 1950er-Jahre als Transformationsphase der Futurologie einsetzt.⁸¹ Durch seine Gräuel beendete der Zweite Weltkrieg die dritte Hochperiode gesellschaftlicher Zukunftsentwürfe, die Ende des 19. Jahrhunderts eingesetzt hatte. Alte Ideen brachen zusammen oder wurden «innerlich ausgehöhlt».⁸² In der Folge reduzierte sich erstens der Planungshorizont. Statt mit den nächsten Jahrhunderten beschäftigte man sich nun mit den anstehenden Jahrzehnten. Zweitens verdrängte das Denken in Prozessen das Denken in Visionen. An die Stelle «revolutionärer Utopien, Bilder vom neuen Menschen und einer neuen Gesellschaft» traten evolutionäre Wachstumsideale des Bruttoinlandprodukts, der technischen Modernisierung und Industrialisierung.⁸³ Drittens fanden die imaginierten Zukünfte nicht mehr in einer ganz fremden Welt statt, sondern innerhalb einer bestehenden Gesellschaft. Zukunft war «nicht mehr das ganz andere». Sie war in der Gegenwart schon angelegt, wenn auch noch nicht voll entfaltet. Diese Nachkriegszukünfte waren offen und tentativ, sie nahmen die Form von Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten an, erlaubten sich mehr Selbstreflexivität.⁸⁴ Diese Transformation der Art und Weise, die Zukunft zu denken, endete nach den turbulenten 1960er-Jahren. Die Futuristen wurden demütigt, die Fortschritts- und Wachstumskritik fest im Zukunftsdenken verankert. Ossip K. Flechtheim, einer der Begründer der deutschen Futurologie, erkannte 1973 in einem Sammelband zu den *Ansichten einer künftigen Futurologie* eine «weltweite Ernüchterung».⁸⁵ Man hätte weder den Rüstungswettkampf gestoppt noch das Elend in der Dritten Welt. «Das Anwachsen der modernen Technik und Produktion» würde die Umwelt «gerade der höchstindustrialisierten Gesellschaften immer mehr bedrohen». Im Fokus ihrer Tätigkeiten stünden nun Bedrohungen des Kollektivs, die man im Rückgriff auf Ulrich Beck allesamt als Folgen der Moderne oder eben Ausprägungen der Gegenmoderne bezeichnen könnte: die Eliminierung des Krieges, das Elend in der Dritten Welt, die Stabilisierung der Bevölkerungszahl, die Beendigung

⁷⁹ Jordan (1958), S. 148 f.

⁸⁰ Ebd., S. 19; für das sibirische Meer vgl. Baade (1958), S. 99 f.

⁸¹ Neben der Periodisierung interessiert sich die historische Forschung vermehrt für die Gleichzeitigkeit alter Zukünfte. Je nach sozialer Stellung, Geschlecht, Wohnort oder Alter blickt man anders auf die Dinge, die noch nicht sind. Graf & Herzog (2016), S. 501, schlagen weiter vor, Zukunftsmodi zu unterscheiden: Utopien von Prognosen, Planungen und Prophetie beziehungsweise Erwartungs-, Gestaltungs-, Risiko- oder Erhaltungszukünfte.

⁸² Hölscher (2016a), S. 289.

⁸³ Ebd., S. 289; Hervorhebungen JLC.

⁸⁴ Ebd., S. 293 f.

⁸⁵ Eberspächer (2019), S. 347; vgl. Pforte & Schwencke (1973), *Ansichten einer künftigen Futurologie*; hier Flechtheim, S. 17 ff.

des Raubbaus an der Natur, die Verminderung von Gewalt, der Abbau von Entfremdung sowie die «Schaffung eines neuen homo humanus». Wie die Medizin müsse die Futurologie diagnostizieren, prognostizieren und therapieren.

Doch zurück zu den 1950ern, als die alte Zukunft konkret erfahrbar wurde, zum Beispiel durch das Auto. 1960 schuf das *Bundesgesetz über die Nationalstrassen* die gesetzlichen Grundlagen, um 800 Kilometer Autobahn durchs Land zu ziehen. Wurde die Schweiz 1950 noch von 150 000 Fahrzeugen befahren, waren es zehn Jahre später bereits eine halbe Million. Sie veränderten Konsum, Freizeit und Siedlungsstrukturen, bewirkten eine selbstbestimmte und intensiviertere Erschliessung des Raumes sowie eine allgemeine Beschleunigung.⁸⁶ Es war eine Zeit, in der es *in* war, sich mit Zukunft zu beschäftigen. Das lassen zumindest populäre Buchserien vermuten. Ullstein thematisierte «Weltperspektiven», Rowohlt sammelte in der deutschen Enzyklopädie Antworten zu den «grossen Fragen der Zeit». Bei Lothar Blanvalet spekulierten die über den Weltraum, die Atome und Tiefsee publizierenden Autoren immer auch über die Zukunft. In ihren Reportagen vermischten sie Aktualität und Projektionen «in einer Art, die für den damaligen Leser schwer zu durchschauen war».⁸⁷ Neben stilistischen Ähnlichkeiten hatten die Futurologen des frühen Kalten Krieges zwei inhaltliche, «kompakte Fixpunkte».⁸⁸ Räumlich referenzierten sie auf die USA, die Sowjetunion und auf die «Dritte Welt» – verstanden als Potenzial, um die Stärke des eigenen Blocks zu erweitern. Verliere der Westen diesen Kampf, «wird es in der Welt unserer Kinder und Enkel nur noch einen sehr kleinen Raum geben, der nicht kommunistisch ist» – schrieb Baade im «Wettlauf zum Jahre 2000».⁸⁹ Nach Radkau bildeten Kybernetik, Roboter, Automation und das Atom den «technologischen Kern» der Texte. Eberspächer argumentiert ähnlich und setzt Raumfahrt und Kernenergie ins Zentrum des futuristischen Denkens. Seit Ende des 19. Jahrhunderts hätten die Futuristen einen fixen «Themenkatalog» abgearbeitet. Er spannte sich von der Ernährung und Gesundheit über die Roboter in der Arbeitswelt, grenzenlose Kommunikation, durchgeplante Städte bis zum Vorstoss in den Weltraum.⁹⁰

Allerdings, stimmt das wirklich? Weil die wissenschaftliche Diskussion bei Seefried, Hölscher, Radkau und Eberspächer kaum inhaltlich auf die Texte der Futurologen eingeht, drängt sich ein eigener Blick in die historischen Zukünfte mit dem spezifischen Interesse für Pflanzenzukünfte auf.⁹¹ Um selbst in die Welten der Futuristin der langen 1950er zu reisen, bietet sich «Die Zukunft hat schon begonnen» von Robert Jungk an.⁹² In seinem Bestseller

⁸⁶ Buomberger (2012), *Traumreisen und Alpträume*; Sandmeier (2020), *Nationalstrassen*; Leimgruber (1999), «Goldene Jahre»

⁸⁷ Radkau (2017), S. 95.

⁸⁸ Ebd.

⁸⁹ Baade (1960), S. 31.

⁹⁰ Radkau (2017), S. 100 f.; Eberspächer (2019), S. 62 f. Der Katalog passt zu den Gründen, die Laak (1999, S. 13) für *weisse Elefanten* einführt, für gescheiterte Grossprojekte im 20. Jahrhundert: Raumaufteilung, Rohstoffzugriff und Energieversorgung.

⁹¹ Eberspächer selbst sagt, Historikerinnen setzten Futuristen-Texte bisher primär zur Unterhaltung ein. So landen die Inhalte in Fussnoten oder werden rasch auf eine Erzählung reduziert.

⁹² Biografie vgl. Eberspächer (2019), S. 9; vgl. auch die Autobiografie von Jungk (1993), *Trotzdem*.

machte er extreme Ausprägungen der Gegenwart implizit zu Mustern der Zukunft – im «Griff nach dem Himmel», nach dem Atom, dem Menschen, der Zukunft, dem Geist, und in der später ergänzten Auflage nach dem Weltraum. Diese Themen decken sich mit jenen Radkaus. Allerdings schrieb Jungk auch über den *Griff nach der Natur* beziehungsweise über die Zukunft der Landwirtschaft. Seine Reportage führte in eine Farm, die Hühnerfleisch «als Massenproduktion für einen Massenmarkt» herstellte.⁹³ Die 62 000 Hühner, die sich weder «seitwärts, vorwärts oder rückwärts rühren konnten», stimmten Jungk «unendlich traurig». Zwecks Ertragssteigerung versuchte ihr Boss, Mister Johnson, mit Hormonpräparaten das Geschlecht der Kapaune zu ändern, erfolglos. Weiter traf Jungk auf absichtlich ausgehungerte Bienen, Stallnächte im künstlichen Licht, auf die Verabreichung «neuester chemischer Hilfsmittel» und «antibiotischer Medizin» oder auf die Spermaentnahme von Bullen in *Breeding Stations*. Überhaupt erwartete man eine von Maschinen geprägte Landwirtschaft, wie etwa 1952 im vom deutschen Autor Rolf Strehl vorlegten «Tatsachenbericht» «Die Roboter sind unter uns». In «einigen Jahren» würde sich der Landwirt «als Agrar-Techniker» die Hände nicht mehr schmutzig machen. Nein, er würde mit Schlips gekleidet, im weissen Kittel sitzend im Kommandozentrum seine Automaten dirigieren.⁹⁴

Neben technologischen gaben ökonomische Optimierungspotenziale die Richtung der *grünen Revolution* vor.⁹⁵ Es galt, einen ärgerlichen Engpass zu überwinden – die «langweilige und umständliche Natur». *High-Tech*-Bauern ärgerten sich über unregelmässig reifende Tomaten oder deren Haut, die beim Sammeln aufplatzt. Karotten müssten um «einige Grade kräftiger gefärbt», die Melone so gezüchtet werden, dass «sie noch in den Standardeschrank der Hausfrau passt». Da der Fischreichtum «viele Tagesreisen von den nächsten Verbrauchsplätzen» entfernt sei, sei das Tiefgefrierverfahren zwingend. Es brauche künftig «kombinierte Fang- und Fabrikschiffe», um die Fänge sofort zu verarbeiten.⁹⁶ Revolutionär war der Vorschlag, die Menschheit mit *Chlorella* zu ernähren. Im Vergleich zur Sojabohne könne man mit der Alge auf einer Hektare statt 0,225 ganze 2 Tonnen Fett und nebenbei 20 Tonnen Protein *ernten*.⁹⁷ Mit verbesserter Pflanzenernährung wollte man die Erträge steigern – durch Zugabe von Phosphor, Kali, Kalk und Stickstoff. Naturdünger wie Guano, Vogelmist von der pazifischen Küste Südamerikas oder die Salpeterlager in Chile waren längst aufgebraucht.⁹⁸ Man liebäugelte mit Geoengineering. Unterirdische Speicher sollten die Trinkwasserversorgung sicherstellen, «umfassende Klimaänderungen» oder umgeleitete Ströme das Land fruchtbar machen – in der Sahara, in den Wüsten Australiens.⁹⁹ Diese

⁹³ Zitiert nach Baade 1957, vgl. Jungk (1962), *Die Zukunft hat schon begonnen*; zitierte Passagen, S. 156 f.

⁹⁴ Strehl (1952), *Die Roboter sind unter uns*, S. 235.

⁹⁵ Jungk (1962), S. 133 f.

⁹⁶ Baade (1960), S. 53 f.

⁹⁷ Baade (1960), S. 60; auch Jordan (1958) bringt die Algenernährung ins Spiel, S. 91.

⁹⁸ Baade (1960), S. 42.

⁹⁹ Jordan (1958), S. 88, zum Trinkwasser: S. 149; Drucker (1957), *Die nächsten zwanzig Jahre*, befürchtete weit verbreitete Wasserknappheit in den USA.

Hoffnungen relativierte die Furcht, die Sowjets würden mit *Klimahacks* «waffenlose Kriege» anzetteln. «Grosse Explosionen» könnten «ungeheure Staubwolken erzeugen», die, wenn sie sich auf das Polareis legten, dieses zum Schmelzen bringen und den Meeresspiegel erhöhen könnten. Die Folgen solcher Klimakriege seien noch weniger vorherzusehen als die «Gefährdungen durch einen Atomkrieg».¹⁰⁰ Die Angst vor dem Klimawandel war auch sonst präsent. In den nächsten 100 Jahren würde die Verteidigung der Küsten durch Deiche immer schwieriger werden. Man erwartete ein «Steigen der Ozeane», das «anscheinend» aus der «Massenverbrennung von Kohle und Öl» folgte, die den «Kohlensäuregehalt in der Atmosphäre fortschreitend vergrössert».¹⁰¹

Gab es – vor dem Hintergrund dieser Risiken – schon in den 1950er-Jahren Akteure, welche die Auswirkungen von technologischem Wandel, von Energie- und Ressourcenverbrauch thematisieren und unterbinden wollten? Signale für alternative Zukünfte wurden zum einen von politischen Oppositionsbewegungen gesetzt.¹⁰² Aus den Protesten gegen den Bau des Rheinau-Kraftwerks entwickelten sich Grossdemonstrationen in Zürich und Schaffhausen, 10 000 Bürgerinnen gingen 1951 auf die Strasse.¹⁰³ Auch die pazifistische Chevallier-Initiative, die Mitte der 1950er-Jahre tiefere Rüstungsausgaben forderte, brachte den Wunsch nach alternativen Zukünften zum Ausdruck. Parteipolitisch ist die Partei der Arbeit (PdA) erwähnenswert, die 1945 20 000 Mitglieder und 1947 einen Wähleranteil von 5,1 Prozent auf Bundesebene erreichte.¹⁰⁴ Danach geriet die Partei allerdings angesichts des ausgeprägten schweizerischen Antikommunismus und einer fehlenden Abgrenzung gegenüber dem sowjetischen Kommunismus in die Isolation. Reflexiv war die Haltung gegenüber der Modernisierung zum anderen in der Reformbewegung. Ihre Anhängerinnen stammten aus dem Mittelstand, verfügten über den nötigen Bildungsgrad, um «für Lebensführungsfragen, Krisendiskurse und Bewältigungsstrategien» empfänglich zu sein. Zudem hatten sie die nötigen finanziellen und zeitlichen Freiheiten. Fortschritt beurteilten die Lebensreformerinnen danach, ob er zur Entfremdung führte, also die Menschen näher an die Natur oder von dieser wegführte.¹⁰⁵ Sie nutzten die grossen Risiken der Atomtechnologie, Chemie und Landwirtschaft, um alte Anliegen neu zu formulieren. Wandel aber vollzog man im Kleinen, im persönlichen Alltag – etwa durch den Verzicht auf Fleisch, Alkohol und Tabak, einen geordneten Tagesablauf oder «körperliche Ertüchtigung im Wechselspiel mit Ruhephasen und Entspannung». Andreas Schwab pointiert diese Selbstverantwortung und meint, im Credo der Lebensreform würde die Selbstreform immer der Gesellschaftsreform vorausgehen.¹⁰⁶

¹⁰⁰ Jordan (1958), S. 89.

¹⁰¹ Ebd.

¹⁰² Blanc & Luchsinger (1994), S. 9.

¹⁰³ Angaben gemäss aquaviva (2021), der Nachfolgeorganisation der Rheinbaubewegung.

¹⁰⁴ Perrig (1993), S. 29.

¹⁰⁵ Locher (2021), S. 352, S. 354; Locher (2020), S. 10.

¹⁰⁶ Schwab (2020), *Wege aus der Krise*.

Neben den Pflanzen, die für ein alternatives Heilen, Anbauen, Kleiden und Ernähren standen, spielten für die Lebensreformer alternative Konzepte des Wohnens eine wichtige Rolle.¹⁰⁷ «Zubetonierung» wollte man verhindern, die Gartenstädte boten eine spannende Referenz für Alternativen. Sie gingen auf die 1898 erschienene Schrift von Ebenezer Howard, *Garden Cities of Tomorrow*, zurück und basierten auf vier Grundsätzen: Freie Assoziation und Selbstbestimmung der Bewohnenden, Liebe zur Gesellschaft, Liebe zur Natur sowie Gemeinschaftseigentum an Grund und Boden.¹⁰⁸ Ideengeschichtlich sollte man die Reformbewegung nicht vorschnell mit einer links-grünen Zukunftsplanung gleichsetzen. So waren die Anliegen der Reformer mit der Heimatschutzbewegung verknüpft. Diese hatte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Reaktion auf die Megatrends Urbanisierung und Industrialisierung herausgebildet. Heimatschützer*innen idealisierten das traditionelle Landleben und die Landwirtschaft. Sie feierten Werte wie «Einfachheit, Reinheit und Echtheit».¹⁰⁹ Das Milieu der Lebensreformer hatte etliche Überschneidungen zu jenem der Alternativen, wobei letztere *Do It Yourself* der Konsumgesellschaft vorzog. Die Reformer entwickelten «eigene kapitalistische Konsuminfrastrukturen», missbilligten dagegen den Hang der Alternativen zu Drogenexperimenten und sexueller Freizügigkeit.¹¹⁰ Weiter ist die Anschlussfähigkeit der ökologischen Zukunftssorgen an das amerikanische Umweltbewusstsein der 1930er-Jahre bemerkenswert. Ab 1934 sensibilisierte der in Folge von Dürren und Sandstürmen diskutierte *Dust Bowl* für die Allmenden Wasser, Wald und Weide. Joachim Radkau spricht sich in seiner ökologischen Weltgeschichte nicht nur für Bezüge des New Deal zum Dust Bowl aus. Er argumentiert weiter, der New Deal hätte «wie nie zuvor» «politisch aktiv Expertenkartelle» produziert.¹¹¹ Man könnte sie als Vorläufer oder frühe Variante der Verflechtung von Politik, Wirtschaft und Wissenschaften betrachten.

Andere Wurzeln der Reformer führten ins rechte Lager. Die ökologische Neue Rechte bediente sich des Arguments, Bevölkerungswachstum und Migration seien der Grund für die Umweltzerstörung.¹¹² Die rechten Spuren reichten auch ins Dritte Reich. Zwar verurteilten die Nazi-Ideologen alles, was mit der Ideologie des Anthroposophischen zu tun hatte. Deren Praktiken waren jedoch interessant. Wie Gunter Vogt in seiner Dissertation zur Entstehung des ökologischen Landbaus zeigte, erkundeten mehrere nationalsozialistische Exponenten die biodynamische Wirtschaftsweise. Reichsminister Rudolf Heß legte seinen Garten nach entsprechenden Grundsätzen an und brachte vegetarische Speisen zu Kabinettsitzungen mit. Er sympathisierte mit lebensreformerischem Gedankengut, mit Naturheilkunde und Körperkult. Esoterisch angehaucht, begeisterte er sich für Astrologie und Hellseherei.¹¹³

¹⁰⁷ Vogt (2000), *Entstehung und Entwicklung des ökologischen Landbaus*, S. 25.

¹⁰⁸ Schwab (2020), S. 15; vgl. Hartmann (1998), *Gartenstadtbewegung*, S. 292.

¹⁰⁹ Gislser (2020), *Wie die Umwelt an die ETH kam*, S. 14; Bachmann (2012), *Heimatschutz*.

¹¹⁰ Locher (2021), S. 258; Locher (2020), S. 12.

¹¹¹ Radkau (2011), *Die Ära der Ökologie*, S. 81 ff.

¹¹² Locher (2020), S. 10 f.

¹¹³ Vogt (2000), S. 136 f.

Walther Darré, Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, faszinierten die landwirtschaftlichen Aspekte der Lebensreform. Er zweifelte, ob Mineraldünger tatsächlich den Ertrag steigerte, und fürchtete, überbeanspruchte Böden könnten die Fruchtbarkeit schmälern. Ein ähnliches Interesse gab es bei Reichsführer Heinrich Himmler, der biologische und chemische Düngung wissenschaftlich vergleichen und im Konzentrationslager Dachau eine Heilkräuterplantage anlegen liess.¹¹⁴ *Reichslandschaftsanwalt* Alwin Seifert schliesslich brachte all diese Anliegen zusammen. Er wollte mit menschlichen Fäkalien düngen, die Rasenflächen der olympischen Sportstätten biodynamisch pflegen und biodynamische Gärtnereien an die Raststätten der Reichsautobahnen angliedern. Zudem plädierte er für einen umfassenden Naturschutz bei Strassen- und Wasserbauvorhaben.¹¹⁵

Verteidigen: Schweizer Militär in der Nachkriegszeit

Die drei folgenden Kapitel prüfen, welche Zukünfte in den Diskursen von Militär, Wirtschaft und Wissenschaft der langen 1950er-Jahre auftraten. Sie fanden nicht isoliert statt. Vielmehr führte das Streben nach einer «totalen Landesverteidigung» die militärischen, wirtschaftlichen und geistigen Abwehrmechanismen zusammen, die Zukünfte in Militär, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur wurden synchronisiert.¹¹⁶ Sie referenzierten auf eine Bedrohungslage, die man als prototypisch für das 21. Jahrhundert bezeichnen könnte. Die Gefahren verblieben im Möglichkeitsraum. Sie waren diffus, gewissermassen virtuell – und wurden von den Akteuren je nach Bedarf verformt, um Partikularinteressen durchzusetzen. Der Dauerpropaganda ausgesetzt, sollte das Nationalgefühl gedeihen, Francis Fukuyama und Co. würden von Identitätspolitik sprechen.¹¹⁷ Schweizer*innen waren durch die geistige Landesverteidigung dem Social Engineering des Kalten Krieges besonders stark ausgesetzt, durch die Beeinflussung ihrer Gefühle, Wahrnehmungen, Ideen oder eben der Wahrnehmung der Zukunft. Kurt Imhof erklärte das Land für prädisponiert für die Logik des Kalten Krieges, weil die politischen Parteien die Zukunft der Nation zwischen in den 1930er und 40er-Jahren neu entwarfen – in einer binären Logik und mit Verweis auf totalitäre Gefahren aus dem Ausland.¹¹⁸ Zunächst war in den 1930er-Jahren die Sozialdemokratische Partei mit Forderungen nach sozialdemokratischen Reformen und Warnungen vor der faschistischen Gefahr die treibende Kraft. Die konservative katholische Volkspartei KVP und ihr Wunsch nach heiler Familienwelt und konservativ-bürgerlicher Integration (oder eben der Ab- und

¹¹⁴ Ebd., S. 143 f.

¹¹⁵ Ebd., S. 145 f.

¹¹⁶ Marti (2014), S. 209.

¹¹⁷ Fukuyama (2019), *Identität*.

¹¹⁸ Imhof (1996), S. 178.

Ausgrenzung vom Kommunistischen) dominierte dagegen die zweite und hier im Zentrum stehende Phase der geistigen Landesverteidigung in den späten 1940er-Jahren.¹¹⁹

Sibylle Marti deutet das totale Verteidigen als «Militarisierung von Staat und Gesellschaft». Bernhard Degen sieht eine «überragende Bedeutung der Armee bis in die 1980er-Jahre».¹²⁰ Retrospektiv zeigt sich dies etwa darin, dass die Schweiz internationale Spitzenwerte bei den Pro-Kopf-Ausgaben im Zivilschutz oder der Anzahl Soldaten pro Einwohner erreichte. Gemessen an verfügbaren Kampfflugzeugen, Panzern und starker Artillerie war die Schweiz das bestgerüstete Land Westeuropas.¹²¹ Dies sei «für ein Land, das während des ganzen 20. Jahrhunderts in keinen einzigen militärischen Konflikt verwickelt war», «äusserst bemerkenswert». Titus Meier betont in seiner Dissertation zu den Widerstandsvorbereitungen der Schweiz für einen Besetzungsfall das Aufrüstungsargument, viele Zeitgenossen hätten «einen dritten Weltkrieg für unausweichlich» gehalten.¹²² Das war eine Zukunft, die alles bedrohlich einfärbte und empfänglich für Verteidigung machte. Allerdings: das aufgeblähte Inventar ist nur die halbe Wahrheit. Zu Beginn des Kalten Krieges war die Schweizer Armee heillos veraltet. Im *Schweizer Soldat* schrieb Oberst Jürg Kürsener 2006: «Trotz der erheblichen Aufwendungen während des 2. Weltkriegs (gegen 2.5 Milliarden Franken) war die materielle Rüstung 1945 stark rückständig.»¹²³ Man hatte sich einen technologischen Rückstand eingefangen, es fehlten Panzer-, und Fliegerabwehr. In den 1950ern «war die Schweiz zu Fuss unterwegs» spottete Publizist Benedikt Loderer.¹²⁴ Immerhin bot das Ende des Zweiten Weltkriegs den Militärs Gelegenheit, günstige Occasionen zu erwerben. Von den Siegermächten beschaffte man 158 Panzerjäger, 75 Vampire-DH-100- und 130 Mustang-Flugzeuge. Die aufgewendeten Summen waren gewaltig (vgl. die Vergleiche in Abbildung 5). 1951 genehmigte das Parlament im 1. Rüstungsprogramm 1,5 Milliarden Franken. «Aufgrund der Konflikte und technologischer Entwicklungen der 50er Jahre (Stichworte Korea, Suez, Ungarn, Libanon)» stockte man das Budget fünf Jahre nochmals um 1,6 Milliarden Franken auf.¹²⁵ Gleichzeitig trat eine neue Truppenordnung in Kraft, welche die Armee «auf die neuen Herausforderungen vorbereiten sollte».¹²⁶

Neben Panzern, Flugzeugen und Gewehren setzten die Verteidiger auf die *geistige Landesverteidigung*.¹²⁷ Herausgebildet hatte sich das helvetische Social Engineering Ende der 1920er-Jahre durch «zwei Strukturprobleme», die «einen nicht mehr zu ignorierenden Handlungsdruck» auf das Land ausübten: die Weltwirtschaftskrise und das «Aufkommen

¹¹⁹ Imhof (2010), S. 82; vgl. Imhof (1996), S. 180; Meyer Schweizer (1995), *Goldene Fünfziger Jahre*, S. 242 ff.

¹²⁰ Marti (2014), S. 234; Degen (2009), *Die totale Verteidigungsgesellschaft*.

¹²¹ Marti (2004), S. 208 f.; Tanner (1997), *Militär und Gesellschaft in der Schweiz nach 1945*; vgl. zur Geschichte der Schweizer Armee: Jaun (2019).

¹²² Meier (2018), S. 44; zum Widerstand in Form von P26, vgl. Matter (2012).

¹²³ Kürsener (2006), *Truppenordnung 51 – die Nachkriegsantwort*, S. 9

¹²⁴ Loderer (2012), S. 202.

¹²⁵ Kürsener (2006), S. 9.

¹²⁶ Meier (2018), S. 44; vgl. Kürsener (2006); für Details vgl. Olsanky (2017), *Militärisches Denken in der Schweiz*

¹²⁷ Sidler (2006), *Arnold Künzli. Kalter Krieg und geistige Landesverteidigung*, S. 476.

totalitärer und aggressiv auftretender Regimes in Europa».¹²⁸ Um diesen Gefahren zu trotzen, beehrten die Architekten der geistigen Landesverteidigung starke geistige Abwehrkräfte zu formen.¹²⁹ Dazu bot es sich an, auf Feindbilder, Zukunftsbilder und Gefühle einzuwirken und die «Schicksalsgemeinschaft» zusammenzuhalten. Man strich Werte hervor, die man «als typisch schweizerisch erhalten wollte», das Freiheitliche, Föderalistische, Soziale und Rechtsstaatliche.¹³⁰ Gegen das Totalitäre gewandt, betonte man Pluralität, Demokratie und Freiheit. Tatsächlich verschwanden im Streben nach Einheit Unterschiede. Das Lob des Demokratischen fiel in eine Zeit, als Notrecht und dringliche Bundesbeschlüsse zum Regieren gehörten. Praktisch am helvetischen Social Engineering war dessen Flexibilität, je nach Kontext und Gefahr wurde es inhaltlich umgeformt. Das betraf in erster Linie den Gegner, der nach 1945 «rot» statt «braun» war.¹³¹ Die Redesigns kontrastierten mit gesellschaftspolitischem Stillstand, mit einer kaschierten «Ideenarmut». Man wollte das Erreichte erhalten, man hatte *Statusangst*.¹³² Dadurch verhärtete sich der defensive Charakter des helvetischen Selbstentwurfs. Gerade der Aufschwung der Nachkriegszeit vereinfachte es den Chefs der Landesverteidigung, ihr Handeln als richtig darzustellen. Rückblickend zeigt sich der Stillstand im spät gewährten Frauenstimmrecht oder fehlenden Investitionen in die Infrastruktur, deren Wert man 1971 mit 400 Milliarden Franken bezifferte. Es gab Mängel im Spitalbau und der Bildung, auf einen PTT-Anschluss wartete man unter Umständen Jahre.¹³³

Konzeptioneller Anker der geistigen Landesverteidigung war die «Kulturbotschaft» von KVP-Bundesrat Philipp Etter 1938. Sie informierte, wie der Bundesrat angesichts der «tiefgreifenden Umwälzungen, die sich seit dem Weltkrieg im geistigen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Leben Europas vollzogen», die Kultur wahren wollte. Genau darin liege «der eigentliche Sinn der geistigen Landesverteidigung».¹³⁴ Etter beschrieb, wie man mit den zur Verfügung stehenden Medien und Kulturformen – von Büchern, Zeitschriften über Theater bis Ferienaustausch – das Nationale und den helvetischen Zusammenhalt zu stärken gedachte. Als Supermedium, als «machtvollstes Kultur- und Propaganda-Werkzeug» erhielt das Radio besondere Aufmerksamkeit. Inhaltlich sollte sich die Kulturarbeit an den «Konstanten», «den bleibenden Linien» des Landes ausrichten: Der Zugehörigkeit zu den «drei grossen geistigen Lebensräumen des Abendlandes», der «bündische(n) Gemeinschaft, Eigenart und Eigenwert der eidgenössischen Demokratie» sowie der Ehrfurcht vor der Würde und Freiheit des Menschen.¹³⁵ Allerdings liess die Botschaft vieles offen und kannte entsprechend eine liberale, rechtskonservative und sozialdemokratische Deutung.¹³⁶ Zwar ging es

¹²⁸ Ebd., S. 475.

¹²⁹ Botschaft des Bundesrates vom 9. Dezember 1938, S. 985.

¹³⁰ Perrig (1993), S. 194.

¹³¹ Vgl. Loderer (2012), S. 203; vgl. Imhof (2010, 1996); zur *Statusangst*: De Botton (2006).

¹³² Sidler (2006), S. 478, S. 481; Linder (1995), *Die fünfziger Jahre*, S. 299.

¹³³ Gruner (1971), S. 370; vgl. Meyer Schweizer (1995), S. 242.

¹³⁴ Botschaft des Bundesrats vom 9. Dezember 1938, S. 997; Tanner (2020); Kury (2020)

¹³⁵ Botschaft des Bundesrates vom 9. Dezember 1938, S. 998, für das Radio S. 1005 ff.

¹³⁶ Sidler (2006), S. 480, S. 478; vgl. Hauser & Tanner (2010a), *Pro Helvetia als Paradox*, S. 12 f.

stets um die bedrohte Eigenständigkeit eines Kleinstaates, um die Abwehr des Nicht-Schweizerischen und um Integration – aber mit jeweils anderen Prioritäten. Als gemeinsamer Nenner benennt Roger Sidler den Widerstandswillen, die Rückbesinnung auf eigene Werte, die Betonung der geistig-kulturellen Eigenständigkeit, die Herstellung nationaler Identität im Rückgriff auf Geschichte und Geografie sowie die Verteidigung einer demokratischen und föderalistischen Staatsform. Über die Zeit hinweg setzte sich die rechtskonservative Auffassung durch, wonach man es mit einem «Kampf der Weltanschauungen» zu tun hatte, der «das Schicksal Europas und der Schweiz entscheiden würde».¹³⁷ Dass sich die rechtskonservative Deutung durchsetzen konnte, lag nach Sidler einerseits daran, dass sich die neue «Weltlage» perfekt in das alte binäre gut-böse Wahrnehmungsmuster einfügte und der Feind praktischerweise das allzu Linke war. Andererseits entspannte der ökonomische Aufschwung der Nachkriegszeit die soziale Frage. Durch die 1947 per Volksabstimmung eingeführte AHV verloren reformpolitische Debatten zusätzlich an Dringlichkeit. Bereits einige Jahre vorher, 1943, waren die Sozialdemokraten in den Bundesrat eingezogen.

Das Identitätsmanagement stützte sich auf eine «intensive antikommunistische Feindbildpflege».¹³⁸ Zwar bezog sich diese auf den Kommunismus, aber Brigitte Studer warnt vor einer «falschen Symmetrie». Als *Einstellung* hätte der Antikommunismus eine «rechtsbürgerliche Gesinnung» ausgedrückt, die Familie, Privateigentum, Religion und Patriotismus gefährdet sah. Als *Vorstellung* implizierte er eine bestimmte Deutung der Welt. Auf einer «Verschwörung» basierend, hätte er die Gefahr einer kommunistischen Weltherrschaft «systematisch» überschätzt.¹³⁹ Die binäre Komplexitätsordnung eignete sich, um auch im Landesinnern aufzuräumen. Wer zu links stand, zu pazifistisch dachte, sich nonkonformistisch gab, sich nicht abgrenzte, war verdächtig. Die Bürgerlichen instrumentalisierten die «irrationale Angst vor der Subversivität» für den Aufbau «mächtiger Feindbilder». Sie zielten auf eine «innere Stabilisierung» und darauf ab, das «Schweizer Stimmvolk bei seiner Stange zu halten».¹⁴⁰ Zum Antikommunismus gehörten Vorträge von «Veteranen» der ersten geistigen Landesverteidigung, Bücherverbrennungen oder Auftrittsverbote für sowjetische Musikerinnen. Linke Lehrpersonen wurden entlassen oder gar nicht erst eingestellt.¹⁴¹ Igor Perrig meint, die geistige Landesverteidigung sei ein wirksames Mittel gewesen, «um die Bindung von Volk und Armee zu fördern». Das sei eine wichtige Voraussetzung für eine funktionierende Milizarmee und das Bewilligen von Rüstungsvorhaben an der Urne gewesen.¹⁴² Die Natur wurde nationalisiert und die Nation naturalisiert, wobei die Berge und der Gotthard im Besonderen ein dankbares «Kollektivsymbol» zwischen alpinem und nationalistischem

¹³⁷ Sidler (2006), S. 478.

¹³⁸ Tanner (1997), S. 318, S. 317.

¹³⁹ Studer (2009).

¹⁴⁰ Ebd.; Loderer (2012), S. 206; Dejung (1984), *Schweizer Geschichte seit 1945*, S. 118.

¹⁴¹ Allgemein zur Volksschule im Kalten Krieg vgl. Ritzer (2014), *Schweizer Schulen*, S. 539 ff.

¹⁴² Sidler (2006), S. 481, S. 482; Perrig (1993), S. 195, vgl. auch die Botschaft des Bundesrats vom 14. Dezember 1938, S. 998 f.

Denken» waren.¹⁴³ Schon 1940 hatte General Henri Guisan den Rückzug ins *Réduit national* der Alpen befohlen. Politiker und Intellektuelle inszenierten sie als Orte der Einigung, der Verteidigung und Reinigung.¹⁴⁴

Weit weg von den Bergen arbeiteten ETH und Pro Helvetia an der Umsetzung des Social Engineering. Die ETH eignete sich, weil sie der Hoheit des Bundes unterlag und die helvetischen *Infrastrukturen des Wissens* verantwortete. Ab den 1850er-Jahren bestanden sie aus dem Telegrafennetz, topografischem Material, meteorologischen Daten und dem statistischen Jahrbuch. Als Abschluss und «Kernstück der bundesstaatlichen Infrastruktur des Wissens» wirkte die ETH als «Kristallisationspunkt bundesstaatlicher Wissenspolitik» und «Vernetzungsagentur des technologischen-industriellen Expertenwissens».¹⁴⁵ Das zahlte auf drei Verteidigungsziele ein. Als Sprach- und Kulturgrenzen überwindender Kommunikationsraum sollte sie den technologisch-wissenschaftlichen Rückstand des Landes verkleinern, die nachlassende Autarkie verhindern und im Sinne komparativer Vorteile die Rohstoffarmut ausgleichen.¹⁴⁶ In ihrer Dissertation verfolgt Nadine Ritzer die These, auch die Volkshochschulen wären Teil der geistigen Landesverteidigung gewesen. Dazu nutzten sie etwa Geschichtslehrbücher voller Mythen. Linke Lehrkräfte wurden ausgegrenzt.¹⁴⁷ Die Pro Helvetia, die später als komplementär zum SNF betrachtet wurde, sollte zur Abwehr des Totalitären die heimische Kultur fördern, beäugt von einem konservativen Herrenclub mit «xenophoben, antisozialistischen und antileninistischen Elementen».¹⁴⁸ Die ersten Gelder, eine halbe Million Franken, flossen 1940. Je eine Hälfte ging an die Gruppe «Volk», und «Armee», besser bekannt als «Heer und Haus». Als «Truppenunterhaltungsequipe» sollte sie den «Wehrwillen der Truppe auch in längeren Dienstperioden» aufrechterhalten. Nach Kriegsende ging sie zunächst im Schweizerischen Aufklärungsdienst auf, «der sich im Sinne der Geistigen Landesverteidigung dem Kampf gegen den kommunistischen Totalitarismus widmete.» Gegen Endes des Koreakriegs wurde sie wieder aktiviert, 1961 in das Militär integriert.¹⁴⁹ Pro Helvetia wurde 1949 zur Stiftung und erhielt 1950 einen linkeren Stiftungsrat. Sie sollte nun die Schweizer Kultur fördern, bewahren und im Ausland verbreiten.¹⁵⁰

Im intellektuellen Zentrum der geistigen Landesverteidigung, der ETH, kam man der identitätsorientierten Zukunftsgestaltung in mehrfacher Hinsicht nach. An der legendären Landi 1939 war die Hochschule omnipräsent. 1938 waren «allgemein bildende Vorlesungen mit Bezug zur Schweiz» für die Studierenden als obligatorisch erklärt worden. Bereits 1930 hatte ETH-Präsident Arthur Rohn eine Schriftenreihe zu staats- und kulturwissen-

¹⁴³ Dejung (1984), S. 109 ff.; Zitat Hauser & Tanner (2010a), *Siebzig Jahre Pro Helvetia*, S. 15.

¹⁴⁴ Vgl. die Dissertation von Schnetzer (2009), *Bergbild und geistige Landesverteidigung*; S. 8–16; Tanner (1997), S. 331.

¹⁴⁵ Gugerli & Tanner (2012), S. 286.

¹⁴⁶ Ebd., S. 288; Gugerli et al. (2005), *Die Zukunftsmaschine*, S. 215, Hervorhebung JLC.

¹⁴⁷ Ritzer (2014), S. 335 ff., 521 ff.

¹⁴⁸ Milani (2010), *70 Jahre Pro Helvetia*, S. 60 f.

¹⁴⁹ Pro Helvetia (2021), *Geschichte*; Perrig (1993), S. 21; Jorio (2006); Steffen Gerber (2007), *Heer und Haus*.

¹⁵⁰ Milani (2010), S. 43, S. 61.

schaftlichen Themen lanciert. «In der Freifachabteilung» achtete man bei der Berufung von Professoren auf deren rhetorische Fähigkeiten.¹⁵¹ Jenseits der ETH führte man den «Versuch gesellschaftsideologischer Integration» mit «enormen Aufwand an Werbemittel und Medienpräsenz».¹⁵² Die eindrückliche Fallstudie von Sibylle Marti «Hamstern für den Ernstfall» zeigt, wie bei den propagierten Notvorräten zwischen 1950 und 1969 Marktforschung, Plakate und Papiertragetaschen im Einzelhandel, «Notvorratsfilme», und sogar ein am Prinzip der Co-Creation angelegter Sloganwettbewerb zum Einsatz kamen. Eine komplette Homogenität der Wahrnehmung, Zukünfte und Identitäten stellte sich durch die Aktionen der geistigen Landesverteidigung nicht ein. Wenn auch Schweizer*innen an der Landi oder einem Schützenfest «eine gemeinsame Identität» fanden, stiessen die Kampagnen je nach sozialer, ökonomischer, politischer Lebensrealität auf unterschiedliche Resonanz. «Mit anderen Worten: Es gibt in der Schweiz der Fünfziger- und Sechzigerjahre nicht die Mentalität, sehr wohl aber die Propaganda».¹⁵³ Die Gefahr einer nachträglichen Vereinheitlichung der Aktivitäten und der Wirkung der Landesverteidiger ist gross. Tatsächlich kam der Begriff der geistigen Landesverteidigung im Alltag der langen 1950er-Jahre kaum vor.¹⁵⁴

Homogenisierender wirkte sie auf der «Angebotsseite». Die Landesverteidigung ging mit einer starken «Verflechtung» ziviler und militärischer Eliten einher. In der Wirtschaft, im Bildungs- und Hochschulsektor, in der staatlichen Administration und der Armee existierte eine «ausgeprägten Rollenkumulation» mit einer «engen kommunikativen Vernetzung».¹⁵⁵ Diese Stabilität verstärkte das Schweizer Milizsystem. Man ist hierzulande weder Vollzeitmilitär noch Vollzeitpolitikerin und dadurch Teil mehrerer gesellschaftlichen Systeme. *Boys Clubs* wie die *Swiss Friends of the United States* und Rotarier stabilisierten die Netzwerke zusätzlich. Wie die Manager*innen in den 2010er-Jahren ins Silicon Valley pilgerten, schauten sich die *Boys* in Amerika zusammen «die industriellen Musterbetriebe» an.¹⁵⁶ Im kleinen geschlossenen Kreis wurde die Zukunft ähnlich gedacht. Aus der kompakten Elite folgte, dass die «zentrale Bedeutung des Militärischen im Staats- und Gesellschaftsverständnis der Schweiz über Jahrzehnte nach dem zweiten Weltkrieg gesichert war».¹⁵⁷ Das prägt wohl möglich bis heute wie man in der Schweiz die Zukunft denkt und erreichen will: männlich, militärisch, defensiv. Für die Verteidigung setzte man auf wirtschaftliche Öffnung und innenpolitische Stabilität. Im selben Moment, in dem die *Boys* die globale Zirkulation von Ideen, Fähigkeiten und Geldflüssen ausdehnten, froren sie die Schweiz gesellschaftspolitisch ein. Jakob Tanner ist der Auffassung, man könne «von einer spannungsgeladenen Koexistenz von ideologischem Beharrungsvermögen und ökonomischer Dynamik» sprechen,

¹⁵¹ Gugerli et al. (2005), S. 215.

¹⁵² Marti (2014), S. 217 ff.

¹⁵³ Perrig (1993), S. 21; Marti (2014), S. 234.

¹⁵⁴ Schnetzer (2009), S. 18.

¹⁵⁵ Tanner (1997), S. 319.

¹⁵⁶ Vgl. Gugerli & Tanner (2012), S. 281.

¹⁵⁷ Tanner (1997), S. 318.

«von einem Nebeneinander von beschleunigtem sozialem Wandel und geistiger Landverteidigung».¹⁵⁸ Indem die männlichen Eliten vorgaben, das Land vor totalitären Bedrohungen und wirtschaftlichem Abstieg zu schützen, verteidigten sie mindestens so sehr die herrschenden Strukturen – und damit ihre eigene Position.

Was aber hatten die Boys mit Pflanzen zu tun? Auf den ersten Blick nichts, auf den zweiten Blick relativ viel. Aus einer Verteidigungsperspektive treten die Pflanzen gleich in mehreren interessanten Rollen auf: Als Drogen, Nahrungsmittel, Waffen und Medikamente. Eine wichtige Substanz in den Laboren war das auf Roggenähren von Emmentaler Bauern wachsende und für vergiftetes Korn befürchtete *Mutterkorn*.¹⁵⁹ Aus dem extrahierten Ergotamin entwickelten Schweizer Forscher zusammen mit Schweizer Industriellen nicht nur LSD, sondern auch Wirkstoffe gegen Migräne und Clusterkopfschmerzen. Diese Stoffgeschichten spiegeln die Entstehung der Schweizer Pharmaindustrie, zum Beispiel von Sandoz. Für das in Novartis aufgegangene Unternehmen war Mutterkorn ein wichtiger «Treibstoff» für den Einstieg in die Biotechnologie – sowohl im Hinblick auf die Pflanzenzucht als auch die Herstellung grosser Mengen von Impfstoffen.¹⁶⁰ In den 1970er-Jahren sollte *Hydergin* über ein Jahrzehnt lang der Blockbuster Nummer 1 sein, mit einem jährlichen Umsatz von 400 bis 600 Millionen Franken.¹⁶¹ Für LSD interessierte sich auch das Militär, in den USA und der Sowjetunion experimentierte man damit zwecks *Mind Control*. Im MK-Ultra-Programm testeten die CIA ab 1953 die Tauglichkeit von LSD als *Wahrheitsserum* und für die «Fernsteuerung feindlicher Objekte».¹⁶² Statt den Gegner zu töten, sollten die Pflanzenmittel auf dessen Geist zugreifen. Deutschland, Frankreich, Japan, Grossbritannien, die Sowjetunion, Kanada und die USA unterhielten vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg jedoch auch bössartigere, «grössere Biowaffenprogramme». Abgeworfene Pocken-, Milzbrand- und Denguefiebererreger sollten Tausende töten. Weiter sahen die Planspiele der Militärs den Einsatz von Erregern gegen Tiere vor, der Schweincholera, Rinder- oder Schweinepest.¹⁶³ Indem sie den Tieren schaden, bezweckten sie, die Ernährung zu destabilisieren. Über Zoonosen glaubte man, auch die menschliche Gesundheit bedrohen zu können.

Biowaffen fügen sich perfekt in virtualisierte Kriege ein. Sie sind unsichtbar, wirken viral und verzögert, was das Identifizieren von Anfängen und Tätern erschwert. «These factors allow those who use them to inculcate fear and cause confusion among their victims and to escape undetected.»¹⁶⁴ Die Schweiz war durchaus interessiert, wenn auch die Militärs im Falle des LSD ganz schweizerisch zur Einsicht kamen, dass der Einsatz zu teuer wäre.¹⁶⁵ Das

¹⁵⁸ Ebd., S. 319.

¹⁵⁹ Bächli (2020); Hanske & Sarreiter (2015), *Neues von der anderen Seite*; vgl. auch Labhardt (2016), *Mutterkorn und Calcium*.

¹⁶⁰ Bächli (2020), S. 315; vgl. Boschung et al. (1995), *Der Marcel Benoist Preis 1920–1995*, S. 86 ff.

¹⁶¹ Engel & Giger (2006), *Die Arbeiten von Dr. Albert Hofmann auf dem Gebiet der Mutterkornalkaloide*, S. 16.

¹⁶² Hanske & Sarreiter (2015), S. 62.

¹⁶³ Falkenstein (1997), *Vom Giftgas zur Atombombe*, S. 356 f.; Riedel (2004), *Biological Warfare and Bioterrorism*.

¹⁶⁴ Ebd., S. 405.

¹⁶⁵ Bächli (2020), S. 258 ff.

Mutterkorn war nicht deren einziger Bezug zur Pflanzenwelt. 1948 setzte das Militärdepartement die Studienkommission für bakteriologische Kriegsführung SKB ein, um die «wissenschaftlichen Probleme» der «bakteriologischen Kriegsprüfung» durchzudenken. Die Mitwirkung von Arthur Stoll, damals Vizepräsident von Sandoz, bezeugt die Vernetzung der Landesverteidiger und die so verschränkten Wissensflüsse in Militär, Industrie und Wissenschaft. Der ETH-Biologe Ernst Gäumann, ein weiterer Protagonist dieser Arbeit, wurde für die Unterkommission Pflanzen vorgeschlagen.¹⁶⁶ Überhaupt waren Expertenkommissionen wie die SKB oder SKA (Studienkommission für Atomenergie) wichtige Zukunftsräume, zumal das Besprochene geheim bleiben sollte. Hier fand die Allianz in immer neu variierten Konstellationen zusammen und konnte so nahe an der Politik zwischen Wirtschaft, Militär und Industrie ihre Zukünfte prüfen und weiterentwickeln. 1952 wurde der B-Dienst gegründet, um den bakteriologischen Krieg vorzubereiten. Im Unterschied zu den A-(Atom)- und C-(Chemie)-Spezialisten gestaltete sich die Suche nach Personal schwierig.¹⁶⁷ Die Schweiz begrub ihr Pläne spät und ratifizierte das Biologiewaffenabkommen erst 1976.¹⁶⁸

Weniger spektakulär, aber nicht weniger wichtig für die Verteidigung in Krisenzeiten, war das Pflanzeninteresse der *Boys* aus Sicht der Ernährung. 1938 hatte der Bund eine Expertenkommission eingesetzt, um die künftige Landwirtschaftspolitik zu diskutieren. Die auf den Bericht der Experten zurückgehende «Anbauschlacht», der «Plan Wahlen», zielte auf landsunabhängige Versorgungssicherheit und sah umgenutzte Flächen vor, etwa auf dem Zürcher Sechseläutenplatz. Für die Militärpferde brauchte es mehr Hafer. Statt Fleisch, Milch und Tierfutter sollten die Bauern Gemüse, Getreide, Ölpflanzen wie Raps, Zuckerrüben und vor allem Kartoffeln produzieren. Friedrich Traugott Wahlen kannte keine andere Pflanze mit besserem Nährstoffwert pro Quadratmeter. Man rechnete, mit pflanzlicher Ernährung die Schweiz deutlich billiger, gesünder und effizienter ernähren zu können. Eine «Verpflanzlichung» könne mit bestehenden Flächen zehnmal mehr Menschen versorgen.¹⁶⁹ 1944 führte man «kriegsbedingt» das Kartoffelbrot ein, Seidenraupen und Maikäfer ersetzen entgangene Proteine.¹⁷⁰ Die in der Nachkriegszeit durch die «Ost-West-Spannungen» verlängerte Autarkiesehnsucht der Landesverteidiger förderte die interdisziplinäre und interinstitutionelle Zusammenarbeit, etwa von Politikern, Agronomen, Ärzten und Pharmakologen. Zugleich mündete sie in eine starke Regulierung – festgehalten im strukturschützenden Landwirtschaftsgesetz 1951. Es schrieb «einen gesunden Bauernstand zur Förderung einer leistungsfähigen Landwirtschaft zur Sicherstellung der Ernährung» ebenso wie «Einkommensparität mittels kostendeckender und möglichst stabiler Preise» fest.¹⁷¹

¹⁶⁶ Hug (1997), S. 80 ff.; Falkenstein (1997), S. 357.

¹⁶⁷ Ebd., S. 92. Statt den 60 meldeten die angefragten Universitäten und Industriebetriebe nur 29 Fachkräfte.

¹⁶⁸ Ebd., S. 110 f.

¹⁶⁹ Popp (2000), *Das Jahrhundert der Agrarrevolution*, S. 39 f.; Boschung et al. (1995), S. 136 ff.

¹⁷⁰ Kartoffel: Lehmann (2003), S. 76; Maikäfer: Ebd., S. 73; Pferde: Moser (2003), *Züchten säen ernten*, S. 53 f.

¹⁷¹ Popp (2000), S. 49 f.; Imhof (2010), S. 95 ff.; Lehmann (2003), S. 84 f.; zur Zusammenarbeit: Boschung et al. (1995), S. 139.

(Ver-)kaufen: Schweizer Wirtschaft in der Nachkriegszeit

Den politischen Verflechtungen der Landwirtschaft entsprachen ökonomische. Um mechanisiert anzubauen, brauchte es Saatgut, Traktoren, Spritzen und Treibstoffe. Die frisch entwickelten Herbizide, Fungizide und Insektizide sollten die Pflanzen schützen. Entsprechend vervielfachte sich in der Mitte der 1950er-Jahre der Kunstdüngereinsatz.¹⁷² Um die volkswirtschaftlichen Geld-, Ideen- und Kompetenzflüsse im Kalten Krieg zu beschreiben, hilft die Vorstellung eines *nationalen Innovationsystems*. David Gugerli und Jakob Tanner definieren es als institutionelles Ensemble, das Wissen, Fähigkeiten, Verfahren und Artefakte bündelt und neue Technologien für den nationalen Wirtschaftsraum nutzbar macht.¹⁷³ In ihnen verwachsen privatwirtschaftliche Unternehmenskulturen, staatliche Forschungslenkung, mediale Öffentlichkeit und Landwirtschaft. Die Innovationskraft sollte gestärkt, die Chancen der Zukunft abgeschöpft werden. Gemeinsam wollte man Synergien nutzen, wobei man gegenseitig Ressourcen füreinander darstellte. Verbindend im Innovationssystem wirkten Männernetzwerke und das Kapital der Schweizer Grossbanken, das Design beeinflussten zwei ökonomische Denkschulen.¹⁷⁴ Während Joseph Schumpeter die Dynamik von Märkten hervorhob, stand der Keynesianismus für einen aktiven Staat, der in diese intervenierte. Eine nicht in die Zukunft investierende Wirtschaft sterbe, predigte Management-Guru Peter Drucker 1957.¹⁷⁵ Durch den Marshallplan (1948) und das Punkt-Vier-Programm (1949) hatten die USA demonstriert, wie solche Megainvestitionen aussehen könnten.

Drucker schlug vor, «Vervielfältiger-Industrien» zu fördern, um «wirtschaftliche Kettenreaktionen» auszulösen. Sie würden die industrielle Fertigkeit und den Unternehmensgeist dermassen anregen, dass der Aufwand «in keinem Verhältnis» mehr zum Ertrag stehe. Diese Aussage ist interessant, weil wohlmöglich auch der SNF über die Grenzen der Wissenschaft hinaus danach strebte, durch seine Investitionen positive Wirkungskreisläufe zu entfachen. Volker Borschier benannte in seinem Beitrag zum 1950er-Syndrom eine zwischen 1933 und 1957 geformte und sich ab 1968 zersetzende *keynesianische Ära*. Sie verband normative Theorien, politökonomisches Regime und einen technologischen Stil. Die notwendigen Investitionen in die Zukunft verkauften die politischen Befürworter über «das Versprechen des Wohlstandes und eines ausgleichenden Wohlfahrtsstaates». ¹⁷⁶ Nicht viel anders war die Argumentation beim SNF, wobei dessen Designer in der Regel relational argumentierten. Die Schweiz dürfe den Anschluss ans Ausland nicht verpassen. Operativer versuchten Unternehmen, zwischen «Materialität und Diskursivität», zwischen der Welt der Ideen und Produkte mit Innovationen die Zukunft zu stabilisieren.¹⁷⁷ In Werbung und Strategiepapieren

¹⁷² Moser (2003), S. 58 f.

¹⁷³ Gugerli & Tanner (2012), S. 285.

¹⁷⁴ Ebd., S. 270; vgl. Ash (2018); David & Mach (2012), S. 831.

¹⁷⁵ Drucker (1957), S. 81; zu den Vervielfältiger-Industrien ebd., S. 133.

¹⁷⁶ Borschier (1995), *Die westliche Gesellschaft im Wandel*.

¹⁷⁷ Dejung, Dommann & Speich Chassé (2014), *Auf der Suche nach der Ökonomie*, S. 4.

wurde sie farbenfroh erdacht. Anschliessend sollten sie Investitionen, Rekrutierungen, Forschung und Entwicklung konkret realisieren. In den *Bell Labs*, den *Knoll Laboratorien* oder auch an Universitäten forschte man, ohne sofort einen Nutzen oder einen Markterfolg präsentieren zu müssen. Caspar Hirschi argumentiert dazu passend, das *goldene Innovationszeitalter* ab 1920 hätte einerseits auf der Trennung von Grundlagenforschung und anwendungsorientierter Wissenschaft sowie andererseits auf Monopolkapitalismus beruht.¹⁷⁸

Für die Konsumentinnen begannen in den 1950er die *Trentes Glorieuses*, die von «Aufschwung, Fortschritt und Wohlstand» geprägt waren. Tanner beschreibt sie als «Prosperitätskonstellation» – inklusive ökonomischer Zukunftssicherheit.¹⁷⁹ Man kaufte und vergnügte sich noch ohne schlechtes Gewissen in diesen Anfangsjahren des Massenkonsums. Endlich endeten für die meisten Schweizerinnen die Zeiten, als Ernährung, Wohnung und Kleidung das Budget belasteten. Diese Prosperität lässt sich an Zahlen festmachen. Das BIP nahm jährlich um 4,4 Prozent zu (im Vergleich zu 0,6 Prozent im Vorjahrzehnt). Bei der Konsumkraft war die Entwicklung noch ausgeprägter. In den 1950ern stiegen die Löhne um 20, in den 1960er-Jahren um 40 Prozent.¹⁸⁰ Aus den Bergkantonen wanderte man in die Städte ab, wo die Maschinen in die Haushalte einzogen. Für Kühlschränke, Nähmaschinen, Radios und TV-Geräte stand nun das nötige Geld zur Verfügung. 1960 gab es in 87 Prozent der Haushalte einen Staubsauger, in 65 Prozent ein Bügeleisen mit Temperaturregler, in 30 Prozent einen Mixer.¹⁸¹ «Alltägliche Erfahrungsräume» waren vermehrt von «wissenschaftlich-technischen Artefakten geprägt.¹⁸² Wie Sibylle Brändli in ihrer Dissertation *Supermarkt im Kopf* zeigte, wurde Konsum zum «ideologisch präzise geschliffenen Schlüssel» des Glücks. Doch die neuen Freiheiten und das Versprechen auf «Wohlergehen und Wohlstand» begleiteten soziale Zwänge, die man früh als *Konsumterror* erkannte. Der Spielraum, um auszuberechnen, war klein. Wer Nebenwirkungen kritisierte und Entwicklungen hinterfragte, den feindete man an. «Er störte das Glück, war undankbar, ein Nestbeschmutzer.»¹⁸³ Was man sich wünschte und vorstellte, war von nun am immer mehr als das, was man sich leisten und ausprobieren konnte.

Auch wenn die Schweiz zu einem der reichsten Länder der Welt aufgestiegen war, überragten in einer *positionalen Ökonomie* die Möglichkeiten stets die Wirklichkeit.¹⁸⁴ Symbolisch dafür war die Selbstbedienung. Zwischen 1948 und 1958 wechselte die Migros in 90 Prozent ihrer Filialen auf *Self Service*.¹⁸⁵ In der Argumentationslinie des *1950er Syndroms* setzte die

¹⁷⁸ Hirschi (2013), *Die Organisation der Innovation*, S. 14118 ff.; vgl. Oederlin (1955), *Die aussereuropäischen Ausstrahlungen der Eidgenössischen Technischen Hochschule mit besonderer Berücksichtigung der USA*.

¹⁷⁹ Leimgruber (1999), S. 9, S. 11; Tanner (1999), *Lebensstandard, Konsumkultur und American Way of Life seit 1945*, S. 102.

¹⁸⁰ Tanner (1999), S. 102, S. 104; vgl. Gugerli & Tanner (2012), S. 266 f.

¹⁸¹ Leimgruber (1999), S. 9; vgl. Tanner (1999), S. 104 f.; Kreis (2014), *Viel Zukunft – erodierende Gemeinsamkeiten*, S. 559.

¹⁸² Gugerli & Tanner (2012), S. 268.

¹⁸³ Brändli (2000), *Der Supermarkt im Kopf*, S. 11; vgl. Leimgruber (1999), S. 13 f.

¹⁸⁴ Tanner (1999), S. 107; Gruner (1971), S. 361 f.; Gross (1994), *Die Multioptionengesellschaft*.

¹⁸⁵ Schumacher (2012), *Coolness (at) home*, S. 69.

sich entfaltende Konsumgesellschaft den Zugang zu billiger Energie voraus. Sie erlaubte es, Massengüter weiträumig zu verschieben und durch den Flugtourismus neue Ferienparadiese zu erschliessen. Autoabhängige Freizeitaktivitäten wie das Golfen und Surfen verbreiteten sich ebenso wie neue Sportgeräte, Unterhaltungselektronik und Zweitwohnungen. Diese helvetische Argumentation deckt sich mit der globalen der *Great Acceleration*. Sie verweist auf die Urbanisierung, eine verdreifachte Bevölkerung, vor allem aber auf einen 3,5-fachen Petrolkonsum, eine 15-fache Vergrösserung der planetaren Wirtschaftsleistung und eine Zunahme von Motorfahrzeugen von 40 auf 850 Millionen zwischen 1945 und 2015 verweist. Das produzierte Plastik erhöhte sich von 1 auf 300 Millionen Tonnen pro Jahr. Im Zuge der intensivierten Menschen- und Güterzirkulationen erhöhte sich der Rohstoff- und Energiebedarf beziehungsweise vergrösserte sich der menschliche ökologische Fussabdruck. Einem Wandel unterlag durch «Maschinisierung, Chemisierung und industrielle Tierhaltung» auch die Landwirtschaft.¹⁸⁶ Motoren verdrängten Pferdezüge, die eingesetzten Maschinen differenzierten sich aus. Deren Kraft störte die Bodenstruktur. Zwecks Ertragssteigerung setzten die Landwirte auf Monokulturen und Massentierhaltung. Die Trennung von Wohn- und Arbeitsort, neue Transport-, Lager- und Konservierungsmethoden führten zu immer stärker bearbeiteten Lebensmitteln.¹⁸⁷ Nun aber bewirkten Nebenwirkungen der Modernisierung, wie das ungesund wahrgenommene Essen, Monokulturen oder belastetes Grundwasser sowohl neue politische Bewegungen wie einen reflexiven Konsum.

Folgt man der Dissertation Eva Lochers, profitierten Unternehmen dann, wenn sie auf naturnahe Produkte setzten – im Tourismus, in der Landwirtschaft und Ernährung, in der Körperpflege. Dazu passten lebensreformerische Praktiken wie die Naturheilkunde, vegetarisches Essen oder der biologische Landbau.¹⁸⁸ Es waren also Pflanzen, mit denen man sich *alternativ* parfümieren und kleiden, färben, essen und heilen konnte. Reformwarenhäuser wie Egli waren schon lange darauf ausgerichtet. Der heute über 38 Filialen umfassende Biohändler wurde 1899 als erstes Schweizer Reformhaus von Amalia Egli in Zürich gegründet. Positioniert war das Geschäft weniger über natürliche Rohstoffe als über deren natürliche Verarbeitung. Brot wurde aus dem «ganzen Korn» statt aus Weissmehl hergestellt, «dem die meisten ernährungswichtigen Inhaltsstoffe entzogen sind.»¹⁸⁹ Im Reformhaus erlebten die Kundinnen eine Gegenwelt zur Selbstbedienung im *Supermarkt* und erhielten Zugang zu zahlreichen Produkten der Gegenkultur – von Biotta (gegründet 1931), Biokosma (1935), Kneipp (1891), Rausch (1890) oder Weleda (1921).¹⁹⁰ Die Umsätze der Reformhäuser blieben zwar, auch aufgrund der im Vergleich zu den Supermärkten hohen Preise, überschaubar. Locher beziffert die alternativ einkaufenden Haushalte bei einem Prozent. Doch waren die

¹⁸⁶ Pfister (1995), S. 24.

¹⁸⁷ Leitzmann (2001), *Vegetarismus*, S. 50; vgl. egli (2021).

¹⁸⁸ egli (2021).

¹⁸⁹ Ebd.

¹⁹⁰ Werner (2014), *Das Unternehmen Weleda 1921–1945*, S. 195.

Anbieter durch Publikationen zukunftsrelevant im Alltag der Konsumentinnen präsent. «Reform + Diät» vom Verband der Reformhäuser erreichte 1956 etwa 100 000 Haushalte.¹⁹¹ Neu und links war das nicht immer. Diskursanalytisch sind Unternehmen, welche die Gegenzukünfte bewusst bedienten, von Anbietern zu trennen, die durch *Innovationsverweigerung* von der Sorge um die Zukunft profitieren.¹⁹² Auch etablierte Unternehmen setzten auf den Trend, zum Beispiel richtete die Migros 1958 «ein Institut für Ernährungsforschung» ein.¹⁹³ Dabei setzte die Kritik an der industrialisierten Lebensweise nicht erst in den 1950ern ein, sondern ging bei vielen Angeboten und Akteuren auf das 19. Jahrhundert zurück.¹⁹⁴ Nicht selten hatte die in den Reformhäusern präsentierte Gegenwelt rechte Hintergründe. Sowohl bei Max Bircher-Benner wie bei Demeter gab es Bezüge zum Naturkult und zur völkischen Bewegung der Nazis.¹⁹⁵

Ebenfalls an den Pflanzen interessiert waren die Chemie- und die aufstrebende Pharmaindustrie. Anhand des Mutterkorns illustriert Beat Bächli, wie mit der Patentierung und Optimierung in der Landwirtschaft einzelne Pflanzen ökonomisiert wurden. Ciba, Roche, Sandoz und Geigy hatten ihre Laborforschung bereits vor den 1930er-Jahren gestartet.¹⁹⁶ Neben dem Mutterkorn lief die Entwicklung neuer Medikamente über den Fingerhut, den Schlafmohn und die Kalabarbohne. In der in den 1950ern intensivierten Forschung an Psychopharmaka nutzte Roche die Nikotinsäure der Tabakpflanze, CIBA die aus der ayurvedischen Medizin bekannte Schlangenzwurzel.¹⁹⁷ Diese Pflanzenpotenziale zu realisieren, setzte methodische Innovationen in den Wissenschaften voraus. Dazu gehörten Messverfahren, um zu den Milligrammen vorzustossen, oder die Chromatografie, um Stoffgemische aufzutrennen.¹⁹⁸ Nicht weniger wichtig waren die nuklearen Verheissungen, um bisher unsichtbares sichtbar zu machen. Mit Isotopen als «Detektive des Lebens» wollte man Krankheiten sichtbar machen und neue Pflanzensorten entdecken. Passend zum physikalisch-kybernetischen Weltbild betrachtete man die Pflanzen als «chemische Fabrik», die aus «einfachsten und wertlosen Rohstoffen» Zucker, Zellulose und Eiweiss herstellen.¹⁹⁹ Gemäss der Logik des nationalen Innovationssystems war die Basler Chemie an guten Beziehungen zu den Hochschulen interessiert, insbesondere zur ETH. Sie nutzte diese aber nur «sehr selektiv». ²⁰⁰ Man wollte sich in der Wissensproduktion nicht einschränken lassen, vertraute auf eigene Labore und stellte seine Experten dem Militär nur ungern zur Verfügung. Ähnliche

¹⁹¹ Locher (2021), S. 125 f.; bei Locher findet man auch eine umfassende Übersicht dieser Publikationen.

¹⁹² Hirschi (2013), S. 14118.

¹⁹³ Häsler (1985), S. 329.

¹⁹⁴ Leitzmann (2001), S. 32 ff.; egli (2021).

¹⁹⁵ Locher (2021), S. 358 ff.

¹⁹⁶ Vgl. Gugerli & Tanner (2012), S. 278.

¹⁹⁷ Novartis-Vorgängerfirmen: Dettwiler (2013), *Von Basel in die Welt*; Petersen (2006), *Naturstoffforschung bei Novartis Pharmaceuticals*; Roche: Peyer (1996), *Roche – Geschichte eines Unternehmens 1896–1996*, S. 135 ff., S. 182 ff.

¹⁹⁸ Peyer (1996), S. 404.

¹⁹⁹ Löwenthal & Hausen (1956), S. 254.

²⁰⁰ Gugerli & Tanner (2012), S. 298; Straumann (1998), *Chemie, Staat und Industrie im Ersten Weltkrieg*, S. 215.

Überschneidungen von wissenschaftlichen, industriellen und medizinischen Interessen gab es bei tierbasierten Natur- und Wirkstoffen, zum Beispiel bei Hormonen und Vitaminen.²⁰¹

Man könnte *Big-History*-mässig behaupten, dass die Pflanzen und ihre Wirkstoffe beziehungsweise deren Ökonomisierung und chemische Nachbildung die Big Tech Unternehmen der langen 1950ern charakterisierten – der Landwirtschaft, der Chemie- und Pharmaindustrie. Stimmt diese These, müsste sich das Interesse für die Biowissenschaften beziehungsweise für die Realisierung ökonomischer Potenziale von Pflanzen sowohl in der Förderaktivität der Zukunftsagentur SNF spiegeln wie auch in den Strukturdaten der Schweizer Volkswirtschaft. 1950 waren 35 Prozent der vollzeittätigen Erwerbsbevölkerung in Pflanzenbranchen tätig.²⁰² 17 Prozent arbeiteten in der Landwirtschaft, 4 Prozent in der Nahrungs- und Futtermittelproduktion, 9 Prozent in der Textil- und Kleidungsindustrie, 3 Prozent in der Holz- und Korkindustrie, 1,7 Prozent in der chemischen Industrie. Diese Pflanzenbranchen hatten ihren Höhepunkt allerdings schon hinter sich und begannen nun weiter zu schrumpfen. Bis 1960 veränderten sich insbesondere die Anteile der in der Landwirtschaft (Rückgang auf 11 Prozent) sowie der Textil- und Kleidungsindustrie Beschäftigten (7 Prozent). Dem stand der Aufstieg der Beschäftigten in der Metall- und Maschinenindustrie von 12 auf 16 Prozent entgegen. Überhaupt ist der zweite Sektor entscheidend, um die Mentalität und die Förderaktivitäten des SNF zu verstehen. Er war das wirtschaftliche Zugpferd, gerade der Exportwirtschaft. In der Schweiz setzte die Deindustrialisierung spät ein – was das Festhalten an maschinellen, industriellen Weltbildern erklären kann. 1960 waren zum Höhepunkt der Schweizer Industrie über die Hälfte der vollzeittätigen Erwerbstätigen im zweiten Sektor tätig, 1970 waren es immer noch 48 Prozent und selbst 1990 noch knapp ein Drittel.²⁰³

Diese Stabilität beziehungsweise den verzögerten Strukturwandel der Schweizer Volkswirtschaft der Nachkriegszeit erklären Historiker*innen zum einen mit einer starken Kartellierung. Zum anderen argumentieren sie mit der intakten Industrieinfrastruktur nach dem Zweiten Weltkrieg. Dazu kam, dass eine wenig dezimierte Arbeitsbevölkerung sich trotz Aktivdienst kaum vom Berufsalltag entfernt hatte.²⁰⁴ Weiter verhinderten «billige» Arbeitskräfte aus dem Ausland einen Strukturwandel, insbesondere aus Italien. Geld floss, mit Ausnahme der Basler Chemie, statt in Innovationen in erweiterte Kapazitäten.²⁰⁵ Folglich waren in den arbeitsintensiven «Produktions-, Betriebs- und Branchenstrukturen» Ausländer unverzichtbar. Konjunkturelle Schwankungen wälzte man ab, Schweizer mussten sich nicht verändern. Diese «Fremdarbeiterpolitik» zog ein starkes Bevölkerungswachstum nach sich. Zwischen 1950 und 1970 stieg die Bevölkerung um 30 Prozent von 4,7 auf 6,2 Millionen, der

²⁰¹ Haller (2015), *Schlachtabfälle im Labor*, S. 194.

²⁰² Gemäss den Zahlen HSSO (2012), *Berufstätige nach Erwerbsklassen 1888–1960*; 1988 waren es 64 Prozent, 1910 51,1 Prozent.

²⁰³ HSSO (2012); vgl. Maissen (2017), *Geschichte der Schweiz*, S. 369.

²⁰⁴ Maissen (2017), S. 355.

²⁰⁵ Gruner (1971); vgl. zur Basler Chemie: Dettwiler (2013).

Ausländeranteil von 1941 bis 1970 von 5,2 auf 15,8 Prozent.²⁰⁶ Exponenten aus Wirtschaft und Politik begannen, vor internationalen Konkurrenzdruck zu warnen, auch infolge gefallener Zollschränken.²⁰⁷ Sie verwiesen auf die Schweizer Rohstoffarmut und die Notwendigkeit, sich auf «avancierte Produkte und Dienstleistungen mit hohem Wertschöpfungsanteil» auszurichten. Das aber verlangte, in «Wissen, Wissenschaft und Technik zu investieren».²⁰⁸ Der Sputnik-Schock verstärkte diese Diskussion. Brigitta Bernet und David Gugerli leiten daraus den Aufstieg der Humankapitaltheorie ab. Sie wurde in drei Praxisfeldern implementiert: Im *Human Resources Management*, einer indikatorgestützten Bildungspolitik sowie in der Verwendung rechnergestützter Datenbanken.²⁰⁹ Für die Designer des SNF bewies Sputnik, wie wichtig es war, über die Wissenschaft in die Zukunft zu investieren. Entsprechend äusserten sie sich im Jahresbericht des Sputnik-Jahrs 1957. In der Sowjetunion würden «staatlich geplante Forschung unter Einsatz grosser Geldmittel» und die «Heranbildung eines grossen technischen und wissenschaftlichen Nachwuchses» keine Probleme darstellen, «sondern Dogmen, deren Unfehlbarkeit mit dem Erfolg im Satellitenprogramm einer mehr oder weniger staunenden Welt scheinbar bewiesen worden ist».²¹⁰ Bewunderung und Abscheu vor den Sowjets kamen dabei regelmässig auf derselben Seite zum Ausdruck.

Die Futuristen beobachteten einen «Wettlauf im Bildungswesen zwischen Ost und West» sowie in die Arbeitswelt vordringende Roboter. Einen Diskurs zur *Zukunft der Arbeit* gab es also schon vor 70 Jahren.²¹¹ Um ihn nachzuvollziehen, ist ein 1954 in der Zeitschrift «Merkur» veröffentlichter Aufsatz des Soziologen Helmut Schelsky zu den «Zukunftsaspekten der industriellen Gesellschaft» aufschlussreich. Auf Basis der Texte von Futuristen diagnostizierte er einen abgeklungenen Fortschrittsoptimismus. Das Denken sei «erstaunlich zukunftsblind geworden».²¹² Zugleich öffnete die Durchsetzung neuer Technologien neue Perspektiven. Die Geheimnisse der Kriegsführung seien «entschleiert», «technische Erfindungen» versprachen «ganz neue Gesetzmässigkeiten und Folgen in der Entwicklung der industriellen Gesellschaft». Viele «kompetente Beurteiler» sprächen von einer «zweiten industriellen Revolution», welche die «Epoche der Kraftmaschinen von der Dampfmaschine bis zur Atomkraft» abschliesse. Künftig drehe sich alles um «die *Elektronen-Rechenmaschinen* oder sonstige *automatische Steuerungsapparate*».²¹³ Die von Schelsky untersuchten Autoren reflektierten die vollautomatisierte Fabrik, das automatisierte Büro samt *automatisierter Intelligenz*, die Regierungsmaschine. Der Ökonom Jean Fourastié erkannte schon 1950 den *Skill Shift*, der sich aus der Verbreitung der Maschinen ergeben würde. Er antizipierte die Dienst-

²⁰⁶ Gruner (1971), S. 362; Kreis (2014), S. 559, spricht von einer Million Italiener*innen, die 1946–1961 einwanderten.

²⁰⁷ Horváth (1998), *Im Windschatten der Wissenschaftspolitik*, S. 82.

²⁰⁸ Gugerli & Tanner (2012), S. 265.

²⁰⁹ Bernet & Gugerli (2011), *Sputniks Resonanzen*, S. 441.

²¹⁰ SNF Jahresbericht (1957), S. 2, S. 1.

²¹¹ Vgl. Baade (1960), S. 241 f.; zur Zukunft der Arbeit vgl. auch Friedmann (1953), *Zukunft der Arbeit*.

²¹² Schelsky (1954), *Zukunftsaspekte der industriellen Gesellschaft*, S. 13. Neben Robert Jungk verwies er auf Rolf Strehl, Jean Fourastié, Norbert Wiener, Karl Bednarik, George Friedman und Gotthard Günther.

²¹³ Schelsky (1954), S. 13, Hervorhebungen JLC.

leistungsgesellschaft, aber auch, dass der Mensch sich auf die Fähigkeiten konzentrieren würde, welche die «moderne Maschine» nicht habe. Sie befreie den Menschen «von allen Aufgaben unbewusster Wiederholung» und überlasse ihm die Aufgaben, «die einem lebendigen, intelligenten und vorausschauenden Wesen eigentümlich sind».²¹⁴

Schelsky koppelte einen kulturellen Bereich aus dem dritten Sektor Fourastiés ab. In diesen «quartären Berufen» arbeiteten jene, «die für die Freizeitbedürfnisse und für die Aus- und Fortbildung unserer Gesellschaft tätig sind»: Publizisten, Angestellte von Reisebüros und Kinos, Lehrer, Schulungskräfte und Kulturreferenten.²¹⁵ Fourastié sagte voraus, die Planung des technischen Fortschritts würde ganz viel geistige Arbeit verlangen. Eines Tages kämen auf einen körperlich arbeitenden Angestellten 100 geistig Tätige.²¹⁶ Um mit der Zukunft klarzukommen – in der «Entdeckungen einander schneller folgen würden als die Informationen über sie» – brauche es «die Ablösung des statischen durch ein dynamisches Bewusstsein» und die Einsicht, «dass die Information ein Mittel gegen Unsicherheit und Ratlosigkeit sein kann». Er begründete mit diesen wenige Sätzen, warum es sich lohne, die Geisteswissenschaften zu fördern. Der SNF tat dies auch, wenn auch die Physik im Vordergrund stand. Diese Gewichtung entsprach der Argumentation eines kämpferischen Bildungsduells zwischen Ost und West. So meinte etwa Baade, im russischen Schulunterricht würde Mathematik und Physik «eine ganz besondere Bedeutung gegeben», während in den Vereinigten Staaten diese Unterrichtsfächer ausgesprochen vernachlässigt werden.²¹⁷ Russland würde zehn Prozent des Volkseinkommens in Forschung investieren, die Bundesrepublik Deutschland nur die Hälfte. Diese Voten spiegeln den Karrierebeginn der MINT-Fächer, unser erwachendes Selbstverständnis als Wissensgesellschaft und die Überzeugung, Bildung und Wissenschaft als «fortschrittlichste Kapitalanlage» einer Volkswirtschaft zu verstehen.²¹⁸

Erforschen: Biowissenschaften im Kalten Krieg

In der *Scientific Community* genießt die Erforschung der Wissenschaften im Kalten Krieg seit einigen Jahren viel Aufmerksamkeit.²¹⁹ Das Interesse mag der Suche nach den Wurzeln der technischen Dominanz der USA oder der prophezeiten Rückkehr des Kalten Krieges unter der Beteiligung Chinas geschuldet sei. Ebenso könnte es auf die Beobachtung Hirschis zurückgehen, das «goldene Zeitalter der technologischen Errungenschaften» liege wie der

²¹⁴ Fourastié (1954), *Die grosse Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts*, S. 302, S. 309 f.

²¹⁵ Schelsky (1954), S. 24.

²¹⁶ Fourastié (1954), S. 276.

²¹⁷ Baade (1960), S. 242.

²¹⁸ Drucker (1957), S. 173.

²¹⁹ Krige (2006), *American Hegemony and the Postwar Reconstruction of Science in Europe*; Krige (2011); Ash (2018); für die Schweiz vgl. z.B. das Werk von Sibylle Marti, Monika Dommann, Bruno J. Strasser.

Bau unseres technologischen Fundaments bereits 50 bis 100 Jahre in der Vergangenheit.²²⁰ Um dem verstrickten und «globalen Gravitationsfeld» der *Cold War Science* gerecht zu werden, führen Historikerinnen in «jüngster Zeit» «militär-, wirtschafts-, technik- und wissenschaftshistorische Betrachtungen» zusammen.²²¹ Bislang konzentriert sich die Schweizer Spurensuche auf das *Atomfieber*, so der Titel des populärwissenschaftlichen Buches von Michael Fischer. Für Futurologie, Politik und Forschung war *das Atom* nicht nur wegen der Bombe und der potenziell unendlichen Energie populär. In der *Strahlenmedizin* sollten Krankheiten sichtbar gemacht und therapiert, die «tiefsten Geheimnisse des Lebensablaufs im Körper» aufdeckt, der «Mechanismus vieler Lebensvorgänge» aufgeklärt werden. Durch die Radioisotope würden wir «die intimsten Einzelheiten über das Geschehen im lebenden Organismus erfahren».²²² Nukleare Hoffnungen erreichten auch die Pflanzen. Man glaubte, ihre Fotosynthese entschlüsseln und künstlich nachbauen zu können. Vor dem Hintergrund des erwarteten Bevölkerungswachstums eröffnete sich die «ungeheuerliche Aussicht, Nahrung für Mensch und Tier in einer nicht zu fernen Zukunft einmal ohne Saat und Ernte, ohne Ackerboden und Düngemittel, ohne Sonnenschein und Regen, unabhängig von Klima und Wärme und Kälte» zu produzieren.²²³ Diese Natur war ohne Natur.

In der Schweiz verstand man die Wissenschaften im Kalten Krieg wie die Kooperationen in kulturellen, sozialen und humanitären Projekten als Hilfsmittel, um Neutralität zu inszenieren. Bruno J. Strasser führte für diese Konstellation den Begriff der Co-Produktion von neutraler Wissenschaft und neutralem Staat ein.²²⁴ Tatsächlich war die Schweiz, wie in der Einleitung festgehalten, durch Marktbeziehungen und Verträge stark an Amerika gebunden. Viele Akteure der Wissenschaft(spolitik) pflegten enge Beziehungen in die USA. Sie hatten, wie der spätere Leiter des Forschungsrats des SNF, Alexander von Muralt, dort studiert und geforscht, im Rahmen von Studienreisen amerikanische Universitäten besucht oder wirkten in US-Behörden mit, wie beispielsweise Robert Haefeli im Snow, Ice und Permafrost Research Establishment auf Grönland.²²⁵ SKA-Präsident und ETH-Physikprofessor Paul Scherrer war Informant des US-Geheimdienstes und leitete Wissen über die Entwicklung der Atombombe in Nazideutschland und Schweizer Knowhow in Beschleunigertechnik weiter. Acht seiner Studenten arbeiteten am Manhattan-Projekt, zum Leiter des Atombomben-Projekts hatte er «intimen Kontakt».²²⁶ Ab 1942 waltete sein Schüler Fritz Zwicky als Professor für Astrophysik am California Institute of Technology. Wie von Muralt unterstützte ihn die

²²⁰ Hirschi (2013), S. 14118.

²²¹ Dommann & Marti (2020), S. 9; Strasser (2009), *The Coproduction of Neutral Science and Neutral State in Cold War Europe*, S. 170. Für die Schweiz vgl. neben Bruno J. Strasser die Kalter-Krieg-Expertin Sibylle Marti. Weitere Einstiegspunkte bieten populärwissenschaftlich angelegte Bücher: Fischer (2019); Buomberger (2017).

²²² Löwenthal & Hausen (1956), S. 207 ff.

²²³ Ebd., S. 257, S. 17.

²²⁴ Vgl. Strasser (2009); vgl. den Aufsatz von Pfäffli (2015), *Diplomatie statt Heldentum*.

²²⁵ Pfäffli (2015), S. 214 f.

²²⁶ Hug (1998), S. 232; vgl. Fischer (2019), S. 18, S. 24.

Rockefeller-Stiftung.²²⁷ Überhaupt war das Sponsoring von europäischen Forschenden und Intellektuellen wie Max Frisch durch Stiftungen ein wichtiges Element der US-Strategie im Kalten Krieg.²²⁸ Für den US-Geheimdienst analysierte Zwicky den Raketenbau der Achsenmächte. An der Entwicklung von Raketen, Raketentreibstoffen und Abwehrsystemen gegen Gasangriffe war er selbst beteiligt.²²⁹ Die Beeinflussung durch Stiftungen ging mit einer entsprechenden Einwanderungspolitik einher. Zwischen 1949 und 1965 wanderten 97 000 Wissenschaftler*innen, vor allem aus Grossbritannien, Kanada und Deutschland, ein. Aus US-Sicht war das Anlocken der Wissenschaftler eine Art Verlängerung der *Operation Paperclip*.²³⁰ Auch aus Schweizer Sicht war es eine traditionsreiche Route. Zwischen 1790 und 1920 waren 200 000 Schweizer in die USA übergesiedelt.²³¹

Ab 1947 entwickelte Fritz Zwicky als Berater für das Militärdepartement «aus der Doktrin des totalen Kriegs das Konzept einer *totalen Landesverteidigung*».²³² Zu seinen – allerdings von den Auftraggebern als zu amerikanisch taxierten und abgelehnten – Forschungsdesiderata gehörten Treibstoffe für Raketenantriebe, die Beschäftigung mit Kernfusion, Artillerie mit flüssigem Treibstoff, Auffindungsgeräte für schnell fliegende Projektile und Flugzeuge sowie die Vorbereitung auf den Bakterien- und Virenkrieg. Von Muralt plädierte schon 1940 für die Einrichtung einer «wissenschaftlich-technischen Abteilung des Armeestabes», also ein «Armeelabor», um die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Armee zu institutionalisieren.²³³ Der Vorschlag kam nicht durch. Das rückt – aufgrund des potenziellen Durchgriffs des Bundes – die Geschehnisse an der «Zukunftsmaschine» ETH Zürich in den Vordergrund. Deren Beziehungen zum Militärdepartement beschrieben die ETH-Biografen Gugerli, Kupper und Speich aber lange als «prekär». Erst in den 1950er-Jahren hätte die «Kooperation allmählich eine institutionelle Form gefunden», allerdings auf «privater Basis», also auf der Ebene einzelner Professoren.²³⁴ Für das Verständnis der Hochschule und damit auch die zu kontextualisierenden Forschungsprojekte ist eine von den ETH-Biografen herausgearbeitete diskursive Konjunktur interessant. Ihre Biografie orientiert sich an rhythmisch auftretenden Grundsatzdebatten, zu denen es mit «erstaunlicher und zufälliger Regelmässigkeit» alle sechs Jahrzehnte kam. Die hier untersuchte Zeitspanne zwischen 1952 und 1962 befindet sich am Ende des zweiten Zyklus, der angesichts der offensichtlich gewordenen US-Dominanz des Wissenschaftsbetriebs wie auch der Konfrontation mit der Studentenschaft 1968 in eine «Orientierungs-, Wachstums- und Strukturkrise» mündete.²³⁵

²²⁷ Fischer (2019), S. 21; vgl. de Swart (2019), *Deciphering dark matter: the remarkable life of Fritz Zwicky*.

²²⁸ Joye-Cagnard (2012), S. 36; vgl. allgemeiner Kohler (1991), *Partner in Science*; spezifischer zur Rockefeller-Stiftung im Kalten Krieg: Müller (2013), *The Rockefeller Foundation*, Müller (2007), *Die gelehrten Krieger und die Rockefeller-Revolution*.

²²⁹ Lüönd (1981), *Schweizer in Amerika*, S. 241.

²³⁰ Als Einstieg siehe die neuere Publikation von Jacobsen (2015), *Operation Paperclip*.

²³¹ Schöttli (1998), *Brain-Drain: Schweizer Wissenschaftler in den USA*, S. 7; Lüönd (1981), S. 17.

²³² Fischer (2019), S. 27; vgl. Joye-Cagnard (2012), S. 38.

²³³ Hug (1997), S. 66.

²³⁴ Gugerli et al. (2005), S. 11; zum Militär, S. 226 ff.; vgl. zur ETH Burri & Westermann (2005), *ETHistory 1855–2005*.

²³⁵ Gugerli et al. (2005), S. 122, S. 409.

Die Verflechtung von Wissenschaft, Politik, Militär und Wirtschaft begann in der Schweiz vor dem Kalten Krieg. Eine Annäherung fand durch wirtschaftliche Opportunitäten statt, wie sie etwa Michael Bürgi anhand der *Pharmaforschung im 20. Jahrhundert* nachzeichnete. Mit der Gründung eigener Forschungsabteilungen im späten 19. Jahrhundert war die chemische Industrie auf erstklassig ausgebildete Fachkräfte angewiesen.²³⁶ Industrievertreter finanzierten nicht nur universitäre Infrastrukturen, sie nahmen auch in hochschulpolitischen Gremien Einsitz. Vernetzungstreibend war zudem die «prekäre finanzielle Lage von Nachwuchswissenschaftlern». Viele Chemiker überbrückten die Zeit bis zur Professur mit einem Job in der Industrie, bevor sie zurück in die Wissenschaft gingen. Um das Design des Innovationssystems nachzuvollziehen, sei aber die Nachkriegszeit entscheidend – so die Wissenschaftshistoriker und SNF-Biografen Antoine Fleury und Frédéric Joye. Wissenschaft und Politik hätten sich in jener Zeit so weit angenähert, «dass sie als untrennbares Paar den Entscheidungsprozess über die Zukunft der Staaten nach 1945 bestimmten». Die gemeinsame Zukunft war also auch eine nationalstaatliche, wobei die Allianzpartner durch *Clusterfucks* zueinanderfanden.²³⁷ Der erste ereignete sich 1917/1918, als eine Versorgungskrise mit dem Landesstreik und einer Grippeepidemie zusammenfiel. Die Multikrise verstärkte die institutionelle Zusammenarbeit, die bereits mit den Gaseinsätzen des Ersten Weltkriegs eingesetzt hatte. Das Militär wollte von den Forschern «Giftgase und Gasschutzgeräte», diese wiederum erfuhren, wie kriegsentscheidend sie geworden waren.²³⁸ Die Weltwirtschaftskrise und die darauf einsetzende Arbeitslosigkeit schweissten die Allianz über die von der Regierung veranlassten Kredite für die Arbeitsbeschaffung zusätzlich zusammen. Als Reaktion auf die Bomben auf Hiroshima und Nagasaki setzte Bundesrat und ETH-Ingenieur Karl Kobelt 1945 die Studienkommission für Atomenergie (SKA) ein. Nach dem Sputnik-Schock 1957 sprach man von einem «Bildungsnotstand» und berief eine weitere Expertenkommission ein.²³⁹ Sie hatte weitreichende wissenschaftspolitische Folgen. 1965 entstand der für die Beratung der Bundesbehörden noch heute existierende Wissenschaftsrat, die Universitäten erhielten Bundesgelder in Millionenhöhe. Die ETH wurde mit rund 444 Millionen Franken ausgestattet, das Lausanner Polytechnikum in den Status einer Eidgenössischen Technischen Hochschule gehievt. Schliesslich steht der Ölschock anfangs der 1970er als Auslöser für die Entstehung der nationalen SNF-Forschungsprogramme.²⁴⁰

Mit der Entstehung der Nationalstaaten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchlief die Wissenschaft gleichzeitig eine Internationalisierung wie eine Nationalisierung.²⁴¹ Noch vor dem Ersten Weltkrieg etablierte sich das Konferenzwesen, wobei die Schweiz häufig als

²³⁶ Bürgi (2011), S. 193 ff.

²³⁷ Fleury & Joye (2002), *Die Anfänge der Forschungspolitik in der Schweiz*, S. 10; zum *Clusterfuck* siehe Friebe & Gürtler (2018).

²³⁸ Straumann (1998), S. 214 f.; vgl. für die Anfänge des MIK in den USA, Lowen (2011).

²³⁹ Speich (2005), S. 45 ff.; Joye-Cagnard (2012), S. 37; Fischer (2019), S. 23; Hug (1998), S. 234.

²⁴⁰ SNF (2002), S. 14.

²⁴¹ Gugerli et al. 2005, S. 231 f.; vgl. aus Sicht der USA, Krige (2011), S. 71 f.; Krige (2006).

Gastgeberin auftrat. 1950 fand in Zürich der erste Kongress der Weltorganisation der Soziologen statt.²⁴² Ein für das Atomzeitalter zentraler Moment war das von US-Präsident Dwight D. Eisenhower einberufene *Atom-for-Peace-Forum* 1953 in Genf. Weiter liessen migrierte Wissenschaftler*innen und lokal verankerte, aber international «betriebene» Forschungsstätten wie die Jungfrauoch-Station ab 1931, das CERN ab 1954 oder die F&E-Abteilungen multinationaler Unternehmen Wissen global zirkulieren.²⁴³ Eduard Fueter zeigte, dass 1957 von 16 342 Studierenden an Schweizer Universitäten 4748 aus dem Ausland kamen.²⁴⁴ Umgekehrt zeigte sich die Nationalisierung der Wissenschaften ab 1901 im Duell der Forschenden um den Nobelpreis oder um Aufträge des Militärs. «Wissenschaft war über weite Strecken des 20. Jahrhunderts ein Medium des Wettstreits der Nationen».²⁴⁵ Ab 1933 kam es an der Zukunftsmaschine ETH durch eine «national orientierte» Berufungspolitik zu einer «Helvetisierung des Lehrkörpers». Zwischen 1948 und 1966 erreichte der Anteil ausländischer Lehrpersonen seinen Tiefstand und fiel unter 10 Prozent. Von der «rassistischen Hochschulpolitik» der Nationalsozialisten «profitierte» man folglich nicht, zu restriktiv war die Flüchtlingspolitik, zu antisemitisch der Zeitgeist.²⁴⁶ Die staatliche Forschungsförderung ist ebenfalls der Nationalisierung zuzuschreiben, sollte sie doch nationale Interessen stärken. Aus einer institutionellen Perspektive sind Blicke in die USA (Stichworte: Manhattan-Projekt, New Deal, Operation Paperclip, Rockefeller) und Deutschland aufschlussreich.²⁴⁷ Beide Länder hatten ebenso ambitionierte wie innovative Programme der Forschungsförderung. Als Vorbilder der staatlichen Zukunftsmanagements dürften sie SNF-Designer von Muralt massgeblich inspiriert haben, reichte doch seine Biografie in Institute beider Länder.

In seinem «historischen Überblick» zur «Grossforschung» in Deutschland verlegt Gerhard Ritter die Wurzeln der staatlichen geförderten Innovation ins 19. Jahrhundert, genauer an die 1887 gegründete Physikalisch-Technische Reichsanstalt (PTR).²⁴⁸ Der in die Gründung involvierte Werner von Siemens wollte durch eine ausgebaute naturwissenschaftliche Forschung «die deutsche Industrie im internationalen Wettbewerb fördern». Am PTR begründete Max Planck die Quantenphysik, Wilhelm Wien erhielt für seine Forschungen über Wärmestrahlung 1911 den Nobelpreis. Institutionelle Innovationen, die hier wirksam wurden, waren nach Ritter neben der «Verantwortung des Gesamtstaates für die Forschung» die teilweise Trennung von akademischer Lehre und Forschung sowie «der Durchbruch der Teamarbeit». Noch vor dem Ersten Weltkrieg hätten England, die USA und Japan das

²⁴² Vgl. Oreske & Krige (2014), *Science and Technology in the Global Cold War*; Gugerli et al. (2005), S. 231; Eberle & Reichle (2016), *Soziologie in der Schweiz seit 1945*, S. 12.

²⁴³ Gugerli et al. (2005), S. 231 f.

²⁴⁴ Fueter (1959), *Das wissenschaftliche Leben in der Schweiz*, S. 7.

²⁴⁵ Gugerli et al. (2005), S. 252.

²⁴⁶ Ebd., S. 237 ff., S. 408.

²⁴⁷ Vgl. Ritter (1992), *Großforschung und Staat in Deutschland*; Szöllösi-Janze & Trischler (1990); *Großforschung in Deutschland*; Gruss & Rürüp (2010), *Denkorte*.

²⁴⁸ Ritter (1992), S. 17 ff.

Modell kopiert, wobei die deutsche Wissenschaftsförderung aktiv blieb.²⁴⁹ 1903 wurde die militärtechnische Akademie gegründet, wo die Armee mit Industrie und Wissenschaft kooperierte. 1911 entstand die Vorläuferin der Max-Planck-Gesellschaft, die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft.²⁵⁰ Zu deren Gründungsanlässen gehörte die Angst, in der Chemie und Biologie gegenüber Schweden, Frankreich, Grossbritannien und vor allem den USA zurückzufallen. Dort hatten seit Ende des 19. Jahrhunderts private Stiftungen den wissenschaftlichen Aufschwung getragen. Zudem wollte man ausseruniversitäre Forschungsfreiräume schaffen, zunächst überwiegend mit privaten Mitteln. Die Institute wurden um einzelne Forscherpersönlichkeiten gebaut und sollten weder von Staat noch Wirtschaft zu stark beeinflusst werden.²⁵¹ Ebenso wichtig für die institutionelle Innovation war nach Ritter das Standardisieren – und damit das Synchronisieren und Kontrollieren. 1871 entstanden die «Massregeln der Medizinal- und Veterinärmedizin». Sie führen 1876 zur Gründung des Kaiserlichen Gesundheitsamts und dieses wiederum – grosszügig erzählt – über die Arbeit von Robert Koch zur Etablierung der Bakteriologie.

Für die *Biowissenschaften* zeigte Niklaus Stettler 2002, wie in den 1950er-Jahren innerhalb der Disziplin ein «Duell» einsetzte. Die neue Funktionsorientierung forderte den älteren systemorientierten Ansatz heraus, der ein Lebewesen immer als Ganzes betrachtete.²⁵² Die Verlagerung ausgelöst hatten neue Untersuchungsinstrumente, insbesondere das Elektronenmikroskop. Sie erlaubten es Prozesse und Kleinstelemente des Lebens zu beobachten und relativierten dadurch die Perspektive des Gesamtorganismus in einer noch grösseren Umwelt. Ebenso begründeten sie den Aufstieg des Labors als primären Arbeitsort der Biowissenschaftler, während ihre Vorgänger als *Naturforschende* noch vorwiegend auf Exkursionen gearbeitet hatten.²⁵³ Die Wachablösung wurde dadurch gestützt, dass junge Forschende nach dem Zweiten Weltkrieg statt nach Deutschland in die USA gingen, wo sie auf die Pioniere der Molekularbiologie trafen.²⁵⁴ Mit der Funktionsorientierung ging eine Professionalisierung des Beobachtens einher. Sie sah neben teuren Apparaturen, das Publizieren in quantitativ argumentierenden internationalen Zeitschriften vor. Wie Stettler und Bruno J. Strasser vor zwanzig Jahren, zeichnet Sibylle Marti 2021 in ihrer Dissertation den Aufstieg der Molekularbiologie nach.²⁵⁵ Sie erzählt ihn als Niedergang der *Strahlenbiologie*, die durch die Arbeiten von Hedi Fritz-Niggli beim SNF sehr populär gewesen war. Marti begründet diesen Abstieg einerseits mit dem sich verflüchtigenden Atomzeitalter. Analog zum CERN fehlte andererseits ein Wissenschaftszentrum für Nuklearmedizin, Strahlenbiologie und -therapie. Dem Abstieg entsprach der gleichzeitige Aufstieg der Molekularbiologie. Mitte der

²⁴⁹ Ebd., S. 19.

²⁵⁰ Dommann & Marti (2020), S. 8; Trischler & Weinberger (2005), *Engineering Europe*, S. 55.

²⁵¹ Ritter (1992), S. 25 ff., vgl. Rürup (2010), *Köpfe der Wissenschaft*, S. 48 ff.

²⁵² Stettler (2002); er spricht auch von molekularer organischer Biologie (in SNF, 2002).

²⁵³ Stettler (2002), S. 223; zur Naturforschung in der Schweiz vgl. Kupper & Schär (2015), *Die Naturforschenden*.

²⁵⁴ Stettler und Strasser im Gespräch, SNF (2002), S. 40; für Geschichte der Biologie vgl. Junker (2004), *Geschichte der Biologie*.

²⁵⁵ Marti (2021), insbesondere S. 83 ff.; vgl. Strasser (2002).

1960er-Jahre wäre immer klarer gewesen, dass sie *das* Zukunftsfeld der Biowissenschaften werden würde. 1953 hatten James Watson und Francis Crick die Doppelhelix-Struktur der DNA entschlüsselt. Damit ging die Identifikation des Codes einher, der über Vererbung und Entwicklung entschied.²⁵⁶ Neben der aufstrebenden Informatik und Kybernetik empfahl nun auch die Biologie, das Leben, die Natur, den Menschen, ja die Zukunft als beeinflussbare, planbare Information zu verstehen.

1963 wurde in Genf das erste mikrobiologische Institut der Schweiz gegründet.²⁵⁷ Sowohl Marti als auch Stettler zeigen, wie sich der Aufstieg der Molekularbiologie in den SNF-Fördergeldern niederschlug. Strasser aber hinterfragt das Narrativ der Teilung in eine system- und eine funktionsorientierte Biologie.²⁵⁸ Stattdessen setzt er die datenorientierte Molekularbiologie als Verlängerung einer systemorientierten Biologie ein. Auch *Naturforschende* hätten gesammelt, gezählt, verglichen und mit ihren Museen, Bibliotheken, Zettelkästen und Enzyklopädien aus heutiger Sicht altmodische analoge Datenbanken angelegt.²⁵⁹ Seine Bruchlinie verläuft folglich entlang von Wissenspraktiken. Dem «Collecting, Comparing und Classifying» stellt er das Experimentieren gegenüber.²⁶⁰ Das gesammelte und geordnete Wissen war immer auch eine Möglichkeit, um zu neuem Wissen zu kommen, aber eben eine andere, als das Experimentieren mit Tieren, Pflanzen und Körperflüssigkeiten. «Perhaps the most distinctive feature of scientific collection is that it has been a *collective enterprise*, ‘a *science of networks*’.»²⁶¹ Denn die Sammlungen der Naturforschenden erstreckten sich über Jahrhunderte, wobei unterschiedlichste Personen(gruppen) in deren Herstellung involviert waren. Oftmals spielten suchende, kuratierende und ordnende Frauen eine wichtige Rolle, die in Wissenschaftsgeschichten häufig ausgeblendet werden. Ihre Museen, Herbarien und Insektenkabinette mündeten über die Zeit in *Big-Science*-Strukturen, allerdings aufgrund der Abhängigkeiten zur Informations- und Kommunikationstechnologie erst später als in anderen Disziplinen.²⁶² Ganz in der Unterscheidungslogik Strassers ging *Big Science* im Allgemeinen oder eben *Big Biology* mit neuen Formen des Wissensaustausches einher. An die Stelle von Büchern traten Aufsätze, Einzelautoren wurden durch Autorenkollektive verdrängt, *Summer Schools* ermöglichten neue Kontakte.²⁶³

Denkt man *Big Science* allerdings als dezentrale grossflächige Netze von verflochtenen Wissenschaftlerinnen, entstanden diese bereits vor den modernen Informationstechnologien. In ihrem Überblicksartikel zu *Big Biology* stellt Niki Vermeulen die These auf, dass Insekten

²⁵⁶ Junker (2004), S. 114.

²⁵⁷ Marti (2021), vgl. das gesamte Kapitel zum Abstieg der Strahlenmedizin, S. 83 ff.

²⁵⁸ Strasser (2019), *Collecting Experiments*, P. 324 ff. (P für Position in eBooks); vgl. SNF (2002), S. 38.

²⁵⁹ Zur Geschichte der Datenbanken vgl. Gugerli (2009), *Suchmaschinen*.

²⁶⁰ Strasser (2019), P. 669, P. 491.

²⁶¹ Ebd., P. 662.

²⁶² Vgl. Vermeulen (2016), *Big Biology*; man könnte sie mit sechs Is eingrenzen: teure Instrumente, Nähe zur Industrie, Interdisziplinarität, Institutionalisierung, Internationalisierung, intensive Interaktion zwischen Wissenschaft und Regierung.

²⁶³ Price (1974), S. 42; vgl. Strasser in SNF (2002), S. 41.

wie die Fruchtfliege *Drosophila* oder der Fadenwurm *Caenorhabditis Elegans* Forschende seit den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts zu *Big-Science*-Strukturen verbunden hatten. Noch früher taten dies Frösche und das an sie geknüpfte elektrophysiologische Interesse.²⁶⁴ Solche Makrostrukturen eignen sich hervorragend, um Zirkulationsgeschichten zu schreiben. Alternativ könnte man die Entwicklung der Biologie anhand der im Labor verfügbaren Untersuchungsgeräte schreiben, etwa anhand von Röntgen- oder Atomstrahlen oder dem Elektronenmikroskop.²⁶⁵ Genauso bieten sich pharmazeutische Wirkstoffe oder aber *böse Insekten* wie die Reblaus, der Mai- oder Kartoffelkäfer als Begleiter für Reisen in die Vergangenheit der Biologie an. Lukas Straumann unternahm eine solche mithilfe *nützlicher Schädlinge* und traf auf eine Zäsur, die für die hier untersuchten Zukünfte relevant ist. Mit der Anbau-schlacht des Zweiten Weltkriegs sei es in der Landwirtschaft normal geworden, chemische Hilfsmittel zur Sicherung der Erträge einzusetzen. Mehr noch, der Staat erklärte den chemischen Pflanzenschutz zur «unausweichlichen Pflicht jedes Bodenbauers». Ihr Verbrauchsmaximum lag zwischen 1956 und 1958 und macht eine weitere Allianz der staatlichen Innovationsförderung im Kalten Krieg sichtbar.²⁶⁶ Neben der Landwirtschaft waren Insektenforscher und Chemieunternehmen wie Dr. Maag, Sandoz und Geigy involviert.

In der Fokussierung auf eine chemisch optimierte Landwirtschaft vernachlässigte es die helvetische Verteidigungsallianz, die Schädlinge biologisch zu bekämpfen. Statt in der Natur nach Lösungen zu suchen, um die Pflanzen vor Insekten zu schützen, wurde man in den Laboren tätig. Das spiegelte sich insofern im staatlichen Zukunftsmanagement, als dass Insektenforschende keine Fördergelder mehr erhielten. Auch die Industrie war kaum an biologischen Lösungen interessiert, wollte sie doch die Umsätze ihrer frisch entdeckten Chemikalien nicht gefährden.²⁶⁷ Doch der verengte Weg in die Zukunft blieb nicht folgenlos. Als neuerlichen Wendepunkt in der Geschichte des Pflanzenschutzes wählte Straumann in seiner Dissertation die Veröffentlichung von *Silent Spring* durch Rachel Carson. Innerhalb weniger Jahren wandelte sich der durch Geigy entdeckte DDT-Pflanzenschutz von einem «Symbol für den Fortschritt und die Befreiung des Menschen von Krankheiten» zum «Inbegriff einer schleichenden Vergiftung der Natur».²⁶⁸ Nicht nur hatten sich die «Wahrnehmungsmuster» einer zunächst durch «Entbehrung und Zerstörung gebeutelten» Wohlstandsgesellschaft geändert. Auch waren die Insektizide mangelbehaftet. Die Schädlinge entwickelten Resistenzen, die Natur konnte die Gifte kaum abbauen und diese verbreiteten sich unkontrolliert über grosse Distanz. Sogar in der menschlichen Muttermilch und in den «Fettgeweben vieler höhere Säugetiere» konnte man sie nachweisen. Das alles adelt die

²⁶⁴ Vgl. als Einstieg Hüppauf (2011), *Vom Frosch*.

²⁶⁵ Marti (2021); Dommann (2003), *Durchsicht, Einsicht, Vorsicht – Eine Geschichte der Röntgenstrahlen*.

²⁶⁶ Straumann (2005), *Nützliche Schädlinge*.

²⁶⁷ Ebd., S. 321.

²⁶⁸ Ebd., S. 18; Dettwiler (2013), S. 87; vgl. auch Carson (1971).

Pflanzengifte als gutes Beispiel für eine ausser Kontrolle geratene Zirkulation. Ebenso illustrieren sie, wie sich in den 1950ern die Planungskrise der späten 1960er zu formieren beginnt.

Fragen: Perspektiven auf die Quellen

Für die weitere Untersuchung ist *erstens* der Zustand der geistigen Landesverteidigung relevant. Sie war die Schweizer Antwort auf den Kalten Krieg und modellierte die Beziehungen zwischen Militär, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Im empirischen Teil der Arbeit soll geprüft werden, in welchem Verhältnis die Gründung des SNF zur geistigen Landesverteidigung stand und welche ihrer Ziele allenfalls der SNF abdeckte. Was wollten die vernetzten *Boys* verteidigen und was haben sie tatsächlich verteidigt? Zudem interessiert, wer wie auf die USA oder die sowjetische Gefahr Bezug nahm und wo sich Spuren des Antikommunismus zeigten. Ein anderes Augenmerk liegt auf der Frage, ob der SNF dazu beitrug, die Ebenen der Landesverteidigung zu synchronisieren. Auf der Detailebene sind in den Forschungsgesuchen deshalb Verbindungslinien zu Industrie, Politik und Militär zu prüfen. Gleichzeitig ist zu untersuchen, welche Verflechtungen es auf der biografischen Ebene der Forschenden gab, beispielsweise in der entstehenden Pharmaindustrie.

Zweitens stellt sich die Frage, ob und wie die Projekte den Gegenzukünften zugerechnet werden können. Brachten sie Anliegen zum Ausdruck, die dem Fortschrittsglauben der 1950er-Jahre widersprachen? Gegenzukünfte fanden sich bei den Futuristen dort, wo etwas technisch nicht machbar, wo etwas nicht planbar war. In der Wirtschaft lag das Gegenkulturelle dort, wo Konsum reflektierter und naturnah war. Ein Verhalten, das der offiziellen Doktrin des Militärs widersprach, würde die Schweiz international vernetzen, statt sie zu isolieren und abzuriegeln. Wissenschaftler*innen, die sich den Gegenzukünften verschrieben, beobachteten und reflektieren all das kritisch, was andere Wissenschaftler*innen im Namen des Fortschritts taten. Welche Zirkulationen benannten sie als negative Zukünfte und wo wollten sie allenfalls etwas bremsen, unterbrechen oder verlagern? Welches Naturverständnis wird in ihren vom SNF finanzierten Forschungsvorhaben deutlich? Dabei gilt: In den vom Antikommunismus und Konsumgesellschaften geprägten 1950er-Jahren musste man seine Kritik geschickt vorbringen. Deshalb untersucht die Arbeit, *mit welchen Strategien* Forscher*innen fortschrittskritische Anliegen in ihren Anträgen hätten verstecken können.

Schliesslich will die Arbeit im empirischen Teil *drittens* untersuchen, ob sich Pflanzen als *Figuren des Dritten* in der imaginären Auseinandersetzung zwischen Modernisierungstreibern und -kritiker*innen eignen. Überwanden sie die polaren Codierungen und Narrative des Kalten Krieges? Durch die Zusammenarbeit von Wissenschaft, Industrie und Medizin

zu einer umfangreichen *Disziplinierung* und Ökonomisierung der Pflanzen – in der Pharmaindustrie (durch Synthetisierung natürlicher Wirkstoffe oder die Patentierung von Sorten) genauso wie in der Landwirtschaft (durch industriellen Anbau, Insektizide oder den Einsatz immer neuer Maschinen).²⁶⁹ Gleichzeitig verdrängte die Wirtschaft die einheimischen Pflanzen aus den Produktionszyklen und ersetzte diese durch chemische Nachbildungen oder günstigere Rohstoffe aus Übersee, beispielsweise bei Flachs oder Hanf.²⁷⁰ Die Pflanzen standen aber auch im Zentrum der Reformbewegung der Nachkriegszeit. Sie spielten eine zentrale Rolle, wenn man sich anders ernähren, pflegen, kleiden wollte. Es ist daher zu prüfen, ob, wie und, präziser, bei welchen Pflanzenforschungsprojekten sich das West-Ost-Duell des Kalten Krieges oder aber die Auseinandersetzung mit Chancen und Gefahren des Fortschritts überlagerten.

²⁶⁹ Haller (2015), S. 196; Bächli (2020).

²⁷⁰ Bärtschi (2011), S. 72.

Abb. 3
Expedition Sonnenfinsternis | 1955

Quellen: Geförderte Zukünfte des SNF

Entstehungsgeschichte und Zielsetzungen des SNF

Am 21. März 1952 bewilligte die Bundesversammlung «die Gewährung von Bundesbeiträgen an die Stiftung ‹Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung›». ²⁷¹ Beschlossen wurden eine Einzahlung von einer Million Franken in das Stiftungskapital sowie jährliche Zuwendungen. Im Gründungsjahr betragen sie 2 Millionen Franken und wurden dann sukzessive erhöht, auf 3 Millionen im Folgejahr und auf 4 Millionen Franken ab dem dritten Jahr. Der Entscheid setzte auf der Botschaft des Bundesrats vom 26. Oktober 1951 auf, die wiederum auf eine Eingabe der führenden wissenschaftlichen Institutionen und Gesellschaften der Schweiz zurückging. ²⁷² Sie verwies auf die «Forschungstradition der Schweiz», der man die «hochentwickelte Wirtschaft und Technik» sowie «das kulturelle Ansehen» verdanke. Vor allem aber brachte sie die «ernste Sorge» der Wissenschaftler zum Ausdruck, dass «die finanziellen Mittel, die heute für Forschungszwecke bereitstünden, angesichts der Aufwendungen des Auslandes nicht mehr genügten.» ²⁷³ Neben der «drohenden Gefahr des Ungenügens ja sogar der Rückständigkeit» argumentierte die Eingabe mit der bedrohten Unabhängigkeit und der Rohstoffarmut des Landes. «Die Schweiz muss in dieser Zeit der Herausbildung grosser weltpolitischer Gegensätze alles unternehmen, was ihre geistige, wissenschaftliche und wirtschaftlich-industrielle Kraft fördern könnte. Der Bestand unseres rohstoffarmen Landes hängt auf lange Sicht in stärkerem Masse von der wissenschaftlichen Pionierarbeit in unseren Laboratorien und Forschungszentren ab, als in irgendeinem rohstoffreichen Lande.» Ohne die «Herausbildung eigener schöpferischer Kräfte» und «ohne einen beachtlichen finanziellen Aufwand zugunsten der Grundlagenforschung» sei man auf lange Sicht nicht mehr in der Lage, die bisherige Stellung «in der wirtschaftlichen und technischen Auseinandersetzung der Welt» zu erhalten. Die Forschungsförderung sei zur «Schicksalsfrage für unser Vaterland» geworden. ²⁷⁴

Weiter führte man den Wissenszuwachs, die steigenden Kosten für wissenschaftliche Apparaturen und ausländische Literatur, die finanzielle Last der Universitätskantone und die administrative Belastung der Forschenden ins Feld. «Der durchschnittliche Professor ist mit Unterricht, Kommissionen und Verwaltung so beansprucht, dass er kaum mehr und nie so, wie er sollte, der Forschung seine Zeit widmen kann.» ²⁷⁵ Durch die schlechte Ausstattung der Universitäten befürchtete man einen *Braindrain*. Kritisch sahen die Autoren auch die Zersplitterung der Fördergelder. Sie brachten den Wunsch zum Ausdruck, die Forschungs-

²⁷¹ Bundesbeschluss vom 21. März 1952, neu zur Geschichte des SNF: Leder (2021), älter Fleury & Joye (2002), Joye-Cagnard (2010), *La construction de la politique de la Science en Suisse*.

²⁷² Botschaft des Bundesrates vom 26. Oktober 1951.

²⁷³ Ebd., S. 385 f.

²⁷⁴ Ebd., S. 386.

²⁷⁵ Ebd., S. 389.

aktivitäten des Landes stärker zu koordinieren.²⁷⁶ Es sei wichtig, «dass die Forschungen in der ganzen Schweiz aufeinander abgestimmt sind und sich gegenseitig fördern».²⁷⁷ Im Jahresbericht des SNF hiess es später selbstbewusst, man könne «der Eidgenossenschaft gegenüber die Verantwortung für die richtige Verwendung der Forschungsmittel tragen».²⁷⁸ Aus einer ökonomischen Perspektive verwiesen die Wissenschaftler auf die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und die Stärkung der Exportwirtschaft. Deren Bedeutung ergab sich einerseits aus dem kleinen Binnenmarkt, andererseits aus der hohen Handelstätigkeit der Schweiz. Die Ausfuhren – insbesondere von Uhren, Textilien, chemischen und pharmazeutischen Produkten – verdoppelten sich zwischen 1951 und 1962 von 4,7 auf knapp 9,6 Milliarden Franken.²⁷⁹ 1956 betrug die Exporte pro Schweizer*in 1203 Mark. Das war der internationale Spitzenwert, die USA kamen auf 469, Italien auf 241 Mark.²⁸⁰ Es sei früher die Stärke des Landes gewesen «bisher unbekannte Industrien» aufgebaut zu haben, nun aber erhalte «keine der neuen technischen Entwicklungen seitens der Schweiz einer Förderung».²⁸¹

Im ersten Jahresbericht des SNF beschrieben die Präsidenten von Forschungs- und Stiftungsrat die Gründung des Nationalfonds dann auch als «Markstein in der Entwicklung des geistigen und wissenschaftlichen Lebens in der Schweiz».²⁸² Er beendete ihre Sorgen, gegenüber dem Ausland in Rückstand zu kommen, befreite vom Gefühl der «Machtlosigkeit». Endlich mussten sie nicht mehr zusehen «wie ihre ausländischen Kollegen unter ungleich günstigeren äusseren Bedingungen ihre Arbeiten vortreiben konnten». Der Markstein veränderte die Forschungsförderung – oder um in der Sprache dieser Arbeit zu bleiben, das helvetische wissenschaftliche Zukunftsmanagement. Bis in die 1950er-Jahre war dieses kantonale geregelt, über das jeweilige Bildung- und Hochschulwesen. Ausnahmen bildeten die eidgenössischen Anstalten – zum Beispiel für Versuche in der Landwirtschaft, für die meteorologischen Dienste oder die Wasserkontrolle Eawag – sowie natürlich die 1855 vom Bund gegründete ETH. «Eifrige Patrioten der Aufklärung, Stapfersche Idealpläne der Helvetik und radikal-freiheitliche Bildungsströme» hatten sich mit «der Dynamik rasch fortschreitender Industrialisierung» vereinigt, um den «Bedarf an neuen Fachkräften» zu decken – erklärte Eduard Fueter am 100-Jahr-Jubiläum der Hochschule.²⁸³ Allerdings verzichtete Bundesbern lange darauf, seine *Zukunftsmaschine* zwecks Generierung oder Verstärkung von Innovation zu bedienen. Das Bedürfnis keimte krisenbedingt in der Zwischenkriegszeit. Zuvor hatte

²⁷⁶ Gruner (1971), S. 387; Leder (2021); zum Braindrain vgl. auch Oederlin (1955).

²⁷⁷ Botschaft des Bundesrats vom 26. Oktober 1951, S. 391.

²⁷⁸ SNF Jahresbericht 1957, S. 4.

²⁷⁹ Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1971, S. 190; vgl. Bickel (1971), *Wachstum und Strukturwandel der Wirtschaft*.

²⁸⁰ Gruner (1971), S. 372.

²⁸¹ Botschaft des Bundesrats vom 26. Oktober 1951, S. 390.

²⁸² SNF Jahresbericht 1952, S. 1.

²⁸³ Fueter (1955), *Vorwort*; zu den eidgenössischen Anstalten vgl. Lepori (2006), *La politique de la recherche en Suisse*, S. 155.

sich die eidgenössische Politik auf Passiveingriffe beschränkt, auf die Ausbildung von Wissenschaftlern, die Materialprüfung oder die «Bereitstellung normierender Leitplanken».²⁸⁴

Der Zugriff auf die Zukunft über das Medium der Universität begann als *défense économique*, um die Schwierigkeiten im Nachgang der Weltwirtschaftskrise von 1929 zu überwinden. Nicht nur litt die Schweiz unter einer hohen Arbeitslosigkeit. Auf dem Höhepunkt der Krise zählte das Land knapp 125 000 Arbeitslose.²⁸⁵ Um die Anfänge des wissenschaftlichen Zukunftsmanagements nachzuzeichnen, war aus ökonomischer Perspektive weiter entscheidend, dass die Wirtschaftskrise mit einem beschleunigten Strukturwandel zusammenging. Nach dem Ersten Weltkrieg litten die «F&E-armen» Textil-, Bekleidungs- und Schuhindustrien stark. Der Anteil der Beschäftigten sank von 56 (1910) auf 32 Prozent (1941). Als volkswirtschaftliches Zugpferd fungierte nun die Metall- und Maschinenindustrie.²⁸⁶ In dieser Unsicherheit bildete sich eine breite Koalition, um die Zukunft mit bundesstaatlichen Mitteln zu beeinflussen. Zunächst gelang es, die Krise durch «Massnahmen zur Modernisierung der Infrastruktur in Industrie und Verkehr», insbesondere durch die Elektrifizierung der SBB hinauszuzögern. Doch je mehr die Nachbarländer und Exportdestinationen der Schweiz litten, desto unaufhaltsamer und gefürchter wurde die Abwärtsspirale. Die Regierung sah sich zum Handeln aufgefordert, zumal sie den Aufstieg eines autoritären Regimes fürchtete.²⁸⁷ Auf Grundlage der Botschaft «Arbeitsbeschaffung und andere Krisenmassnahmen» rief der Bundesrat im Oktober 1934 das Programm «Arbeitsbeschaffung» ins Leben. Fünf Jahre später, im Juni 1939, segnete das Volk das dazugehörige Budget für die Krisenbekämpfung ab. Die hohe Zustimmung an der Urne dürfte auch dadurch zustande gekommen sein, dass die Annektierung Österreichs durch Deutschland 1938 die Schweizer Bevölkerung «in grosse Aufregung» versetzt hatte.²⁸⁸ Finanziert wurde das Programm bemerkenswerterweise mit den Gewinnen der Nationalbank, die 1936 den Franken um 30 Prozent abgewertet hatte, sowie mit einer «Ausgleichssteuer für Einzelhandelsunternehmen».²⁸⁹

In der Verteilung der Gelder folgte man der Logik der totalen Landesverteidigung. Den geistigen Aspekt deckte Pro Helvetia ab, die wirtschaftliche und militärische Verteidigung sollten je die Hälfte des Budgets erhalten. Im Rückblick sind die Ergebnisse der Rüstungsinvestitionen bescheiden. Der Prototyp des Kampfflugzeugs P16 stürzte in den Bodensee, die Rakete «Tell» funktionierte nie, der Reaktor in Lucens schmolz 1969 durch. Den Bau der Bombe gab man mangels Erfolgs und auf Druck der USA frühzeitig auf.²⁹⁰ Für die wirtschaftliche Arbeitsbeschaffung standen 158 Millionen Franken zur Verfügung. Der Bundesrat

²⁸⁴ Vgl. den Titel bei Gugerli et al. (2005), *Die Zukunftsmaschine*; Hug (1998), S. 226; Burri & Westermann (2005), S. 41.

²⁸⁵ Künzi (2004), *Der Börsenkrach erschütterte auch die Schweiz*.

²⁸⁶ Hug (1998), S. 227.

²⁸⁷ Fleury & Joye (2002), S. 17.

²⁸⁸ Ebd., S. 20.

²⁸⁹ Ebd., S. 22.

²⁹⁰ Ebd., S. 22 ff., vgl. zu den Flops Loderer (2012), S. 211.

wollte damit die Privatwirtschaft fördern, aber auch negative Auswirkungen auf das «materielle und geistige Leben» der Arbeitslosen verhindern. In diesem Streben erwähnte man speziell die technischen Berufe, die Intellektuellen und Künstler. Man verstand die Wissenschaften als Motor, der neue Arbeitsplätze generieren und die Exporte hochhalten sollte. Für die Schweiz mit ihrem hohen Preisniveau und ihrer «ungünstigsten Frachtlage» sei es von «ganz besonderer Bedeutung» gegenüber der ausländischen Konkurrenz, einen «technischen Vorsprung» zu haben, hielt der Bundesrat später fest. Das setzte «unablässige Bemühungen» um Neuheiten, Verbesserungen und Verfeinerungen voraus und – damit «intensive wissenschaftliche Forschung».²⁹¹ Zwar begrüßte die Industrie die Förderung der Grundlagenforschung, sie argumentierte aber gegen eine subventionierte «Zweckforschung». Sie wollte dem Bund weder Einblick in ihre Innovationsüberlegungen noch ein Mitspracherecht gewähren. Weiter fürchtete man, seine Forschung nach erhaltenen Staatsbeiträgen öffentlich machen zu müssen. Die Uneinigkeit reduzierte die vorgesehenen Geldflüsse für die Wissenschaft. Es blieben 4 Millionen Franken übrig, was etwa dem Budget der ETH entsprach.²⁹²

1941 diskutierte der vom Bundesrat eingesetzte Delegierte für Arbeitsbeschaffung Johann Laurenz Cagianut mit dem ETH-Schulratspräsidenten Arthur Rohn über Möglichkeiten der Forschungsförderung. Dabei stand die Frage des Potenzials der ETH-Forschung für die Arbeitsbeschaffung und die Exportförderung im Vordergrund. Doch die vorgeschlagene Lösung, der erste Versuch zur Errichtung eines Nationalfonds, blieb in den Absprachen von Kantons- und Universitätsbehörden hängen.²⁹³ Bemerkenswert war die vorgeschlagene Finanzierung: Als Fördermittel sollten die Zinsen eines Kapitals von 50 Millionen Franken dienen – gemeinsam von Bund, Pro Helvetia, Kantonen, Landwirtschaft und Industrie eingebracht. Man rechnete mit jährlichen Zinserträgen von 1,65 Millionen Franken.²⁹⁴ Doch die Kantone sträubten sich gegen Zentralisierung und Übersteuerung. Die Universitäten Bern, Basel und Zürich monierten eine übervorteilte ETH sowie eine bevorzugte Industrie- und Landwirtschaftsforschung auf Kosten der Geisteswissenschaften und Medizin. Diese Bedenken umging man später, indem man die SNF-Gelder den Forschenden direkt gewährte.²⁹⁵ Trotz Scheitern im Parlament, die Idee eines nationalen Fonds zur Forschungsförderung blieb nun im Raum. An der ETH schuf Rohn in Absprache mit dem Nachfolger von Cagianut noch 1942 die Kommission für wissenschaftliche Forschung (KWF). Sie koordinierte die ETH-Gesuche an den neuen Delegierten für Arbeitsbeschaffung, Otto Zipfel. Dieser hatte sich zuvor an alle Hochschulen mit der Bitte gewandt, Vorhaben

²⁹¹ Zwischenberichte des Bundesrates über die Arbeitsbeschaffung vom 12. Juni 1950, S. 128, und vom 8. Juni 1944, S. 467.

²⁹² Hug (1998), S. 228.

²⁹³ Burry (2005), S. 44; Ammann (2001), *Prof. Dr. Alexander von Muralt 1903–1990*, S. 52; Leder (2021), S. 305 f.; Fleury & Joye (2002), S. 39 ff.

²⁹⁴ Schwarzmann (1985), *Der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung*, S. 3.

²⁹⁵ Fleury & Joye (2002), S. 13, S. 99.

vorzuschlagen, die seinem Programm dienen könnten.²⁹⁶ Die Kommission unterstand ETH-Rektor Franz Tank und vereinte Delegierte der Mathematik, Elektrotechnik, Chemie und Wirtschaft, des Bauwesens und Maschinenbaus. Die Geisteswissenschaften waren nicht vertreten. Paul Scherrer vertrat mit Tank die Physik doppelt, Ernst Gäumann die «Naturwissenschaften». Im April 1943 bewilligte die Kommission erste Gesuche, und zwar aus den eigenen Reihen – von Scherrer (Forschung mit künstlichen radioaktiven Substanzen) und Gäumann (Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten).²⁹⁷

Kurze Zeit später entstand auf Bundesebene eine KWF, um schweizweit Arbeitsbeschäftigungskredite zu verteilen.²⁹⁸ Passend zur Vorstellung der totalen Landesverteidigung unterstand sie sowohl dem Militär- wie dem Finanz- und Zolldepartement. Von den 1945 bis 1954 verteilten 8 Millionen ging das meiste Geld an die ETH (3,4 Millionen Franken). Danach folgten die Universität Basel (1 Million), Bern und Genf (je 0,8 Millionen). Klare Gewinner gab es auch auf der disziplinären Ebene. Mit Abstand die üppigsten Gelder erhielt die Chemie (1,9 Millionen Franken), gefolgt von der Medizin (1,5 Millionen), der Mathematik und Physik (1,4 Millionen), dem Maschineningenieurwesen (0,9 Millionen), den «Naturwissenschaften» (0,6 Millionen) und der Landwirtschaft (0,5 Millionen). Ausschlaggebend bei der Verteilung war, ob die Forschung die Arbeitslosigkeit linderte, zur Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses beitrug und «potenzielle Verteidigungsrelevanz» hatte.²⁹⁹ Ob dies der Fall war, entschied ein Gremium aus Vertretern der Bundesverwaltung, Wissenschaft und Privatwirtschaft. Von Muralt gehörte ebenso dazu wie der ETH-Schulratspräsident Rohn und der Sandoz-Topmanager Arthur Stoll. Zwar tat man nun etwas gegen die Arbeitslosigkeit, für die Wirtschaft und die angewandte Forschung. Doch die Mittel der zweckungebundenen Forschung blieben knapp. Bürgi vergleicht die 8 Millionen Franken mit den 11 Millionen, welche die ETH im selben Zeitraum erhielt. Er kommt zum Schluss, diese Gelder hätten «keinen massiven Ausbau der bundesstaatlichen Forschungsförderung» bewirkt.³⁰⁰ Dies missfiel insbesondere den neuen wissenschaftlichen Gesellschaften. 1943 war der Dachverband der medizinischen Wissenschaften entstanden, 1946 jener der Geisteswissenschaften. Während Historikerinnen die Entstehung der KFW der Intervention von ETH und Bundesverwaltung zuschreiben, setzen sie als Treiber für die Entstehung des SNF die wissenschaftlichen Gesellschaften ein.³⁰¹ Am 21. Dezember 1950 übergab man dem Bundesrat zwecks «Förderung der wissenschaftlichen Forschung» das Memorandum «Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung» – signiert von den beiden erwähnten Gesellschaften, der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft

²⁹⁶ Fleury & Joye (2002), S. 64; Burry (2005), S. 44; Ammann (2001), S. 52; Gugerli et al. (2005), S. 218.

²⁹⁷ Gugerli et al. (2005), S. 219; Fleury & Joye (2002), S. 64.

²⁹⁸ Fleury & Joye (2002), S. 65; SNF (2002), *50 Jahre SNF*.

²⁹⁹ Fleury & Joye (2002), S. 75; für die Zusammensetzung siehe S. 73.

³⁰⁰ Bürgi (2011), S. 70.

³⁰¹ Lepori (2006), S. 146.

aber auch Vertretern aller kantonalen Universitäten, der ETH, dem Juristenverein sowie der Gesellschaft für Statistik und Volkswirtschaft.³⁰²

Noch vor der Gründung des SNF 1952 hatte der Bundesrat 1946 einen Beschluss «zur Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Atomforschung» erlassen. «Grossstaaten» hätten im Krieg militärische Anwendungen vorangetrieben und ihr Wissen lange geheim gehalten. Diesen Rückstand wollte man durch Forschungsgelder über 18 Millionen Franken wettmachen, zwischen 1947 und 1951 wurde unter anderem im Geheimen an einer Atombombe geforscht.³⁰³ Die für die Verteilung der Mittel formierte SKA präsidierte Paul Scherrer, auch Alexander von Muralt war an Bord.³⁰⁴ Die beachtlichen Mittel für die Grundlagenforschung waren nicht unumstritten, zumal die eidgenössischen Räte im selben Jahr einen ETH-Ausbaukredit über 27 Millionen Franken bewilligt hatten. Forschende fürchteten, instrumentalisiert zu werden, und bedauerten die benachteiligten Geisteswissenschaften. Ausserhalb der Wissenschaft fragte man, ob die Akademisierung im Arbeitermilieu, in der Landwirtschaft und den Bergkantonen nicht Gefahren barg.³⁰⁵ Umgekehrt argumentierte man mit der Angst, den Anschluss an die internationale Forschung zu verlieren. Für die Schweiz sei diese besonders relevant, weil sie keine natürlichen Rohstoffe habe. Sie verlor Topforscherinnen ans Ausland, gemessen an den Studien- und Arbeitsaufenthalten, vor allem an die USA.³⁰⁶ Der Föderalismus zersplitterte nicht nur die Fördergelder, er erhöhte auch die Finanzlast der Kantone.³⁰⁷ Schliesslich beobachtete man steigende Kosten von Forschungsprojekten. Von Muralt sprach die Entwicklung von *Big Science* in einem Aufsatz zum zehnjährigen Jubiläum des SNF an. Besonders in den Naturwissenschaften «packen heute grosse Forscherequipen gemeinsam, unter sorgfältiger Aufteilung der Aufgaben auf Spezialisten» und «unter Zuzug modernster elektronischer und maschineller Geräte an». Die Resultate würden immer grössere Rechenmaschinen verarbeiten, die das Tempo der Forschung weiter beschleunigten.³⁰⁸

Ohne Zweifel war von Muralt eine treibende Kraft bei der Entstehung des Nationalfonds. Fleury und Joye bezeichnen ihn in ihrer Biografie des SNF als «wichtigsten Gründervater».³⁰⁹ Seine Stellung erkannten bereits Zeitgenossen, beispielsweise Stiftungsratspräsident Josef Kälin. «Wenn heute der Nationalfonds Tatsache geworden ist, so verdanken wir das in erster Linie dem persönlichen Format von Herrn Professor Alexander von Muralt. Durch Wort und Schrift hat er in weiten Kreisen die Einsicht geweckt, dass auch die wirtschaftliche Position und die kulturelle Eigenständigkeit der Schweiz immer mehr davon abhängen

³⁰² Fleury & Joye (2002), S. 159; vgl. Botschaft des Bundesrats vom 26. Oktober 1951.

³⁰³ SNF Jahresbericht (1953), S. 6; zur Schweizer Atompolitik vgl. Kupper (2003), *Sonderfall Atomenergie*; Hug (1998).

³⁰⁴ Leder (2021), S. 341.

³⁰⁵ Hug (1997); Hug (1998), S. 234; Schwarzmann (1985), S. 2, S. 4; Gugerli et al. (2005), S. 227; Fleury & Joye (2002), S. 12, S. 200; zur Kritik der Akademisierung vgl. Horváth (1998), S. 86.

³⁰⁶ Detailliert: Leder (2021); vgl. Ammann (2001), S. 51.

³⁰⁷ Hug (1998), S. 228. Zudem wuchs die Studentenschaft, an der ETH zwischen 1938 und 1945 von 1719 auf 3146 Studierende.

³⁰⁸ Von Muralt (1960) in SNF Mitteilungen No. 2, S. 4

³⁰⁹ Fleury & Joye (2002), S. 197.

werden, ob die bahnbrechenden Köpfe der Wissenschaft jene materiellen Voraussetzungen finden, ohne die eine fruchtbare, erfolgreiche wissenschaftliche Arbeit immer weniger möglich ist.»³¹⁰ Von Muralt prägte nicht nur die Gründungsgeschichte, sondern als Präsident des Forschungsrats von 1952 bis 1968 auch die Förderungspolitik des Nationalfonds. Zwar kann man dessen Entstehungsgeschichte als Folge ökonomischer Krisenbewältigung oder der Institutionalisierung der Wissenschaften erzählen. Trotzdem macht es Sinn, die Biografie von Muralts zu studieren. Sie illustriert, wie sein Verständnis von Wissenschaft und Wissenschaftsförderung entstanden ist beziehungsweise woher seine Ideen für das Design des SNF stammten. Es steht für eine internationale Verflechtung der Wissenschaft, für zeitlich beschränkte Projekte mit klaren Forschungszielen, für eine Dominanz der Physik innerhalb der wissenschaftlichen Disziplinen, für eine starke Vernetzung mit Industrie und Armee sowie für die Genialität einzelner Forscherpersönlichkeiten.

1903 als Einzelkind einer Ärztesfamilie geboren, studierte von Muralt ab 1921 an der Universität Zürich Medizin und Physik. Das Studium der Physik schloss er 1927 mit einem Doktorat ab. Betreut wurde die Arbeit von Erwin Schrödinger, der 1933 den Nobelpreis für die «Entdeckung neuer produktiver Formen der Atomtheorie» gewinnen sollte. Von 1928 bis 1930 hielt sich von Muralt als *Fellow* der Rockefeller an der Harvard Medical School auf.³¹¹ Es war der Anfang einer langjährigen Beziehung zur amerikanischen Stiftung. Mit den USA verband ihn zudem seine amerikanische Mutter, die ihn nach dem frühen Tod des Vaters allein aufzog. Eine ans Stipendium anschliessende Professur in Biophysik in Harvard schlug der 27-Jährige aus. Er wollte zuerst das in Zürich begonnene Medizinstudium beenden. Auch seine Militärkarriere sprach gegen das Auswandern. Es wäre ihm «sehr schwergefallen, die Dienstleistungen bei der Artillerie, an der ich aus Familiengründen sehr hing, aufgeben zu müssen».³¹² Stattdessen wechselte von Muralt als wissenschaftlicher Mitarbeiter zum Kaiser-Wilhelm-Institut nach Heidelberg, wo er das Medizinstudium 1932 mit einer zweiten Dissertation abschloss. Das Institut für Medizinische Forschung galt als «Anziehungspunkt für eine Elite von Biochemikern und Biologen der ganzen Welt».³¹³ Aus der Forschungsgruppe gingen nicht weniger als vier Nobelpreisträger hervor. Im Zentrum stand der ebenfalls mit dem Nobelpreis gewürdigte Otto Meyerhof, dem von Muralt 1938 später zur Flucht vor den Nazis verhalf.³¹⁴ Dieses Design der Forschungsförderung mit einer starken Förderung von Einzelpersonen prägten von Muralt offenbar noch mehr als die von ihm benannten erkennbaren Tendenzen zur wissenschaftlichen Teamarbeit. «Auch in England» seien die «grundlegenden Entdeckungen» die Taten unabhängiger und hochentwickelter

³¹⁰ Kälin (1952) in SNF Mitteilungen (No. 1), S. 7.

³¹¹ Zur Biografie Muralts: Ammann (2001), S. 18; Muralt (1984), *A Life with Several Facets*, S. 1; Fleury & Joye (2002), S. 196; Fischer (2001), *Alexander von Muralt: Arzt, Naturforscher und Forschungspolitiker*, S. 766.

³¹² Von Muralt zitiert in Ammann (2001), S. 19.

³¹³ Ebd.; vgl. Staab (1980), *50 Jahre Kaiser-Wilhelm/Max-Planck-Institut für Medizinische Forschung Heidelberg*, S. 55.

³¹⁴ 1922 für Medizin, zusammen mit Archibald Vivian Hill für Forschungen über den Stoffwechsel im Muskel.

Persönlichkeiten gewesen, schrieb von Muralt im zweiten Weissheft zur Gründung des SNF.³¹⁵ Als Orientierungspunkte seines Designs dürften weiter seine Erfahrungen mit der Rockefeller und der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gedient haben.³¹⁶ Interessanterweise liess von Muralt die USA als *Best Practice* der Forschungsförderung aus und konzentrierte sich auf den Vergleich der Förderungspraxis in der Schweiz mit der «Förderung wissenschaftlicher Forschung in Belgien, Deutschland, England, Frankreich, Holland und Schweden».³¹⁷

Als er 1936 in Bern seine Professur für Physiologie antrat, wurde er zugleich (und bis 1973) Präsident der hochalpinen Forschungsstation Jungfrauoch. Dort trafen sich Alpinforschende aus ganz Europa, die sich für kosmische Strahlung, Sonnenstrahlung, die UV-Spektroskopie der Sterne oder die hochalpine Physiologie interessierten.³¹⁸ Bevor von Muralt seine Stelle in Bern antrat, war er in Mission der Rockefeller-Stiftung unterwegs. Sie lag irgendwo zwischen Spionage und Talent-Scouting. «They wanted to know more about promising junior members in the various physiology departments in England; would I send them a strictly confidential report? *This was just the kind of task that was dear to my heart.*»³¹⁹ Auch bei seinem Amtsantritt in Bern unterstützten ihn die Rockefeller, «enabling us to build up a modern course in physiology».³²⁰ Von Muralt pflegte seine Karriere nicht nur durch internationale Kontakte, er trieb sie auch im Militär vorwärts. Als Artillerie-Oberst kommandierte er bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs eines der vier Armeekorps, 1960 die pompöse Trauerfeier für General Henri Guisan.³²¹ Silvio Weidmann, ehemaliger Rektor der Universität Bern, kommentierte in seinem Nachruf die durch die Person von Muralts sichtbare schweizerische Ausprägung des MIK. «It is perhaps unique for Switzerland that a person's standing in the militia army and the relationships he develops as a citizen soldier while wearing the uniform every year should *interweave so considerably* with civilian life.»³²² Allerdings dürfte die Machtkonzentration neben den schweizerischen Strukturen wesentlich der Person von Muralts geschuldet gewesen sein. Die Sammlung zahlreicher Chefposten lässt kaum einen anderen Schluss zu, als dass er machtorientiert und ehrgeizig war. Ämter besetzte er über Jahrzehnte und versperrte so den Weg für neue Köpfe und Ideen.

Ehrgeizig wie er war, bedauerte er, durch seine wissenschaftspolitische Karriere in der Forschung nicht «noch etwas Erstklassiges» leisten zu können.³²³ Das Durchschnittliche war nicht gut genug. In der in der «Annual Review of Physiology» publizierten Autobiografie beschrieb er mehrere Probleme, die sein forschungspolitisches Engagement provozierten.³²⁴

³¹⁵ Von Muralt in SNF (1949), *Zweites Weissheft*, S. 28.

³¹⁶ Vgl. Strasser in SNF (2002), S. 41.

³¹⁷ SNF (1949), *Zweites Weissheft*, S. 25 ff.

³¹⁸ Von Muralt (1984), S. 9; Fleury & Joye (2002), S. 197.

³¹⁹ Ebd., S. 5.

³²⁰ Weidmann (1990), *Alexander von Muralt 1903–1990*, S. 986.

³²¹ Fischer (2001), S. 766.

³²² Weidmann (1990), S. 986, Hervorhebung JLC.

³²³ Von Muralt in Fleury & Joye (2002), S. 127.

³²⁴ Von Muralt (1984), S. 7 f.

Sie sind deshalb interessant, weil sie nochmals das Design des SNF erklären. Von Muralt beklagte die Verteilung von Forschung und Lehre auf viele Universitäten in einem kleinen Land, die Isolierung der Schweizer Wissenschaften im Zweiten Weltkrieg bei gleichzeitigen Fortschritten in den USA und Grossbritannien. Jungen Forschern fehlten Möglichkeiten, um im Ausland zu lernen. War der Nachwuchs aber einmal im Ausland gewesen, waren die Universitäten unfähig, den Erwartungen der Zurückkehrenden an teures technisches Forschungsequipment nachzukommen. Immerhin etablierten die Ausgewanderten Wissensflüsse zwischen der Schweiz und ihrer neuen Heimat.³²⁵ Von Muralt glättete seine Sorgen mit zahlreichen wissenschaftspolitischen Ämtern. 1940 bis 1945 präsierte er die Haller Gesellschaft, 1949 bis 1952 den International Councils of Scientific Unions, 1956 bis 1962 war er Schatzmeister der Internationalen Vereinigung der physiologischen Wissenschaften, 1941/42 Dekan der medizinischen Fakultät der Universität Bern, 1955/1956 deren Rektor. 1942 bis 1948 sass er der Stiftung für biologisch-medizinische Stipendien vor, die auf seine Initiative mithilfe der pharmazeutischen und chemischen Industrie gegründet worden war.³²⁶ Schliesslich präsierte von Muralt von 1946 bis 1952 die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft (SNG). In dieser Funktion konnte er seine Visionen der Wissenschaftsförderung in die Tat umzusetzen. Er hatte sowohl die Aufmerksamkeit der Politik und der Medien wie die der Wissenschaftler*innen.

Von Muralt sehnte sich nach einer «besondere Atmosphäre» für das Gedeihen der Wissenschaften. Diese sei nötig, argumentierte er am Gründungstag des SNF, damit «grosse Forschungsarbeiten entstehen können». Ähnlich wie heute die Manger*innen der *Hubs, Spaces* und kreativen Zentren, wünschte er sich positive Wirkungskreisläufe. Die «Konzentrierung einer grösseren Zahl von überragenden Köpfen ganz verschiedener Richtungen in einer Stadt» würde weitere «hochintelligente Menschen» anziehen, die anregt selbst zu Trägern dieser Atmosphäre würden.³²⁷ *Wer hat, dem wird gegeben*. In vergangenen Jahrhunderten, fuhr von Muralt fort, sei dies durch Bernoulli und Euler in Basel der Mathematik, in Genf den Naturwissenschaften gelungen, «und in diesem Jahrhundert ganz zweifellos in Zürich».³²⁸ Die positiven Wirkungskreisläufe waren wie die von Drucker beschriebenen Effekte der Grundlagenforschung eine Art Dominoeffekt, den der Staat durch Intervention in das Innovationsgeschehen auslösen konnte. Zwar sei die «Beseitigung drückender Kreditsorgen» natürlich «ein guter Katalysator». Aber Geld allein könne keine Zirkulationen des Wissens in Gang setzen. Ebenso wichtig wie die finanziellen Mittel seien die persönlichen Verflechtungen, welche die Zirkulation von Wissen aber auch von Wissen über Wissen – zum

³²⁵ Ebd., S. 8; vgl. Fischer (2001), S. 766.

³²⁶ Ammann (2001), S. 27, S. 48; die Stiftung für biologisch-medizinische Stipendien wurde 1944 der Akademie der Schweizerischen Medizinischen Wissenschaften angegliedert.

³²⁷ Von Muralt (1953) in SNF Mitteilungen No. 1, S. 19.

³²⁸ Ebd., S. 19; ergänzend vgl. Botschaft des Bundesrats vom 26. Oktober 1951, S. 404. Weiter wurden die Ingenieure gelobt, sie hätten zu den zuverlässigsten und mutigsten Pionieren es 19. Jahrhunderts gehört.

Beispiel in Form der geplanten Forschungsprojekte oder freien Stellen in Forschung und Entwicklung – garantieren. Von Muralt war als Bindeglied zwischen Wissenschaft, Politik und Wirtschaft für die von ihm gewünschte Vernetzung gleich selbst besorgt, zum Beispiel durch diverse Verwaltungsratsmandate. Von 1945 bis 1957 war er Mitglied des VR der BBC, 1966 wurde er in den VR der CIBA gewählt – wo er bis 1975 Mitglied war. Von 1957 bis 1961 amtierte er als Präsident der Roche-Stiftung, ab 1961 als Mitglied des VR des Bankvereins.³²⁹

Geförderte Innovation – Geldflüsse im ersten Jahrzehnt

Am 1. August 1952 war es dann so weit und der SNF wurde gegründet. Josef Kälin war der erste Präsident des Stiftungsrats – ein Zoologe, der sich zur «Morphologie des Crocodilienschädels» habilitiert hatte. In seiner Gründungsrede, die symbolträchtig am Nationalfeiertag angesetzt war, sprach er über die Rollen der beiden Führungsorgane. «Der *Stiftungsrat* ist das oberste Organ des Nationalfonds; ihm obliegt nach Vorschlag der Wahlkommission die Wahl der Mitglieder, des Präsidenten und der Suppleanten des Forschungsrats für eine vierjährige Amtsperiode.»³³⁰ Das Gremium war konsenspolitisch breit abgestützt, wobei Kälin insbesondere die Integration der Geisteswissenschaften und der «weniger begünstigten Institutionen, namentlich die kleinen Hochschulen der Westschweiz» hervorstrich. Zudem folgte die «breite Basis in der Zusammensetzung» dem Bestreben, «die Forschung mit der Öffentlichkeit mehr und mehr in Fühlung zu bringen, und dadurch das Verständnis für die Bedeutung der Wissenschaften im Schweizer Volk zu vertiefen sowie ihre weitere Förderung anzuregen».³³¹ Im Stiftungsrat waren alle Universitäten und wissenschaftlichen Gesellschaften vertreten, also jene Akteure, die den Bundesrat per Eingabe aufgefordert hatten, einen Nationalfonds zu errichten. National- und Ständerat entsandten genauso einen Vertreter wie vier Departemente (Inneres, Volkswirtschaft, Militär, Finanz- und Zolldepartement), die Erziehungsdirektorenkonferenz, Pro Helvetia, die Schweizer Presse, der Handels- und Industrieverein, der Gewerbe- und Bauernverband, der Gewerkschaftsbund, die Gymnasiallehrer und die Wissenschaften der italienischen Schweiz. Das ergab ein unübersichtliches Gremium von 47 Personen – eine Frau war nicht dabei.

Es war aber der Forschungsrat, der durch seine Urteile über die Forschungsgesuche die Zukünfte verstärkte – einzig Anträge über mehr als 100 000 Franken mussten dem Stiftungsrat zur Genehmigung vorgelegt werden.³³² Bei der ursprünglichen Zusammensetzung ging man erneut konsenspolitisch vor und achtete auf die regionale, sprachliche und konfessionelle

³²⁹ vgl. Die Tat vom 11. April 1966 und vom 26. April 1975, Elites Suisses (2021), *Alexander von Muralt*.

³³⁰ SNF Mitteilungen No. 1., S. 6; zum Lebenslauf Kälins siehe Fleury & Joye (2002), S. 195.

³³¹ Ebd., S. 7.

³³² SNF Jahresbericht 1958, S. 4.

Personenförderung	Projektförderung	Repräsentationsförderung
Stipendien	Forschungsbeiträge und Publikationsbeiträge (40,4 Mio. CHF 1952–1961) Beiträge durch den Atomfonds (50,5 Mio. CHF 1958–1962)	Beiträge für das geophysikalische Jahr 1957 Beiträge für den Auftritt am Foire Nationale Comptoir Suisse 1953 in Lausanne Beiträge für Auftritt an Weltausstellung 1958 in Bruxelles

Abb. 4
Arten der Förderung durch SNF (Eigene Darstellung)

Vertretung sowie auf ein Gleichgewicht von Natur- und Geisteswissenschaften.³³³ Die vier Ersetzungen durch Todesfälle im ersten Jahrzehnt bewirkten weder eine sprachlich noch eine regionalpolitische Verschiebung. Bemerkenswert war einzig der Aufstieg des Physikers Paul Huber in den Forschungsrat ab 1953. Während des Zweiten Weltkriegs hatte er an der für den Bau von Atombomben relevanten Isotopentrennung gearbeitet.³³⁴ Für von Muralt war der Forschungsrat mehr als eine «Kommission zur Verteilung der verfügbaren Gelder». Vielmehr sollte er Mittelpunkt der Forschungsarbeit sein, ein «Mittler zwischen dieser Arbeit und dem In- und Ausland werden». Mit derselben Metaphorik beschrieb er den Stiftungsrat. Dieser sollte die «sich im Stillen abspielende Arbeit des Nationalfonds» mit der Öffentlichkeit vernetzen. Besonders den Berufsverbänden sei «die schöne Aufgabe erwachsen», die Arbeit des Nationalfonds verständlich zu machen. Auch der «einfache Mann auf der Strasse» solle dessen «grosse kulturelle Bedeutung» verstehen.³³⁵

Im ersten Jahrzehnt kamen verschiedene Varianten der Forschungsförderung zur Anwendung (vgl. Abbildung 4). Zum einen unterstützte der SNF junge Forscher*innen mittels Stipendien, zum anderen investierte er in konkrete Projekte, die in dieser Arbeit im Vordergrund stehen. Dabei ist zwischen Forschungs- und Publikationsbeiträgen zu unterscheiden. In «aller Stille» berieten die Forschungsräte in den ersten zehn Jahren an 102 Sitzungen über 2327 Gesuche. Die meisten, 1917, hiessen sie gut, also etwas über 80 Prozent.³³⁶ Bei den Forschungsbeiträgen sind die Zahlungen im Rahmen des «normalen» SNF von den Geldern der Kommission für Atomwissenschaft KAW zu unterscheiden. Per Bundesbeschluss gab es ab 1958 ergänzend zum SNF einen spezifischen Fond für das Atom, welche die zuvor eingesetzte Studienkommission für die Atomenergie SKA ersetzte.³³⁷ Es handle sich bei der Atomwissenschaft um ein «Forschungsgebiet, das technisch von grösster Bedeutung zu werden verspricht», schrieben von Muralt sowie der neue Präsident des Stiftungsrats, Kunsthistoriker Hans Robert Hahnloser, im SNF-Jahresbericht 1958. Zu diesem Schluss kamen die Herren einerseits infolge der enormen Energie, die der Atomkern freimachen könne, «andererseits wegen der fast unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der Isotope in allen Zweigen der Wissenschaft, insbesondere der Medizin und der Technik».³³⁸ Tatsächlich ging es nicht nur um Bomben. Man wollte geologische Altersbestimmungen durchführen, mit *Tracern* Dinge im Körper sichtbar machen oder Gewebe bestrahlen. In der Landwirtschaft untersuchte man die «Probleme der Ausnützung von Futtermitteln», die Milchproduktion oder «Schutzmittel gegen tierische und pflanzliche Schädlinge».³³⁹

³³³ SNF Jahresbericht 1958, S. 2.

³³⁴ Hug (1998), S. 232 f.

³³⁵ Von Muralt (1953) in SNF Mitteilungen No. 1, S. 19 f.

³³⁶ Von Muralt (1960) in SNF Mitteilungen No. 2., S. 8.

³³⁷ Atomfonds ist eine eigene Begrifflichkeit, vgl. Leder (2021), S. 341.

³³⁸ Scherrer et al. (1958) im Jahresbericht des SNF 1958, S. 5.

³³⁹ Scherrer, im SNF Jahresbericht 1959, S. 10; vgl. SNF Jahresbericht 1958; vgl. zur *Strahlenmedizin*, Ingold (2017).

- Zweites Rüstungsprogramm 1956 (1600 Millionen)
- Erstes Rüstungsprogramm 1951 (1500 Millionen)
- Gelder der KWA, 1958–1962 (50.5 Millionen)
- Aufwendungen CIBA für die Forschung, 1956 (42.3 Millionen)
- Gelder des SNF, 1958–1962 (29.5 Millionen)
- Gelder der Arbeitsbeschaffung, 1945–1954 (8 Millionen)
- Gelder landwirtschaftlicher Versuchsanstalten, 1957 (6.1 Millionen)
- Gelder des SNF, 1957 (4 Millionen)
- Grösstes von der KAW gefördertes Projekt (1.5 Millionen)
- Grösstes vom SNF gefördertes Projekt (0.4 Millionen)

Abb. 5
Grössenvergleich Gelder des Schweizerischen Zukunftsmanagements (Eigene Darstellung)

Wieder einmal beklagte man einen «Rückstand» gegenüber dem Ausland und erneut wurde das Atomgremium von Paul Scherrer präsiert. Angelegt war die KAW für die Jahre 1958 bis 1962 – bis sie in den Forschungsrat integriert wurde. Dabei hatte Paul Huber ab 1959 ein Doppelmandat, war er doch sowohl Teil der SNF-Forschungsrats als auch der Kommission für Atomwissenschaft. Total verteilte sie 50,5 (bis 1961 34,7) Millionen Franken für die Förderung der «Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Atomenergie, der Strahlenschäden und des Strahlenschutzes».³⁴⁰ Diese Summe war beträchtlich und fast doppelt so hoch wie die Gelder des «normalen» SNF (vgl. Abbildung 5). In derselben Periode verteilte dieser 29,5 Millionen Franken für Projekte, die nicht dem Atomzeitalter zugeordnet werden konnten. Im Jahr 1958 zum Beispiel entfielen auf die Atomforschung insgesamt 28 Millionen Franken, der SNF verteilte gerade mal 4 Millionen.³⁴¹ Dazu kamen die Bundesgelder für den Bau eines Versuchsreaktors. Scherrer et al. erklärten die «besonders hohen Beträge» dadurch, dass «mehrere physikalische Institute mit Beschleunigern, Massenspektrographen und Unterrichtsreaktoren ausgerüstet werden mussten». Ausserdem setze die Arbeit «an solchen Maschinen die Mitwirkung von grösseren Forschergruppen» voraus.³⁴² Schliesslich gab es Sonderzahlungen für die Repräsentation des SNF – für das Comptoir Suisse in Lausanne 1953, wo sich der noch junge SNF unter dem Motto «Atome und Strahlung» der Öffentlichkeit präsentierte, für den Schweizer Beitrag im Internationalen Geophysikalischen Jahr 1957 sowie den Auftritt an der Weltausstellung 1958 in Bruxelles.³⁴³

Um ihre Innovationskraft aufrecht zu erhalten und um den «schöpferischen Funken ständig zündend zu halten», bedürfe die Schweiz «im grossen Zusammenhang» betrachtet der Grundlage der Geisteswissenschaften», so von Muralt. «Im wissenschaftlichen Gesamtleben» komme «gerade der philosophischen, philologischen und historischen Forschung eine besondere *Verbindungskraft* zu, deren Einfluss mit der fortschreitenden Technisierung unseres Lebens immer bedeutsamer wird».³⁴⁴ Allerdings, was hier was wie bewirkte, liess von Muralt offen. Genauso vage ging Eduard Fueter einige Jahre zuvor auf die Funktion der Geisteswissenschaften ein. «In neuerer Zeit» hätte sich die Erkenntnis durchgesetzt, «dass es innerhalb einer Kultur keinen isolierten Teilfortschritt geben kann», sondern alle wissenschaftlichen Disziplinen voneinander abhängig sind. Sie würden einen *Gesamtorganismus* formen, der die ideelle Schöpfungskraft gewährleisten würde.³⁴⁵ In den Geisteswissenschaften unterstützte der SNF vor allem Grossprojekte der Geschichts- und Literaturwissenschaften. Man würde sie heute der *Identitätspolitik* zuschreiben. Sie umfassten zum Beispiel die Ausarbeitung eines etymologischen französischen Wörterbuchs, die wissenschaftliche

³⁴⁰ Scherrer et al. (1958) im Jahresbericht des SNF 1958, S. 4.

³⁴¹ Vgl. Leder (2021), S. 347.

³⁴² Scherrer et al. (1958) im Jahresbericht des SNF 1958, S. 13.

³⁴³ SNF (2002), S. 11.

³⁴⁴ Von Muralt (1962) in SNF Mitteilungen No 3, S. 5.

³⁴⁵ Fueter (1955), S. 8.

Abb. 6
Verteilte Gelder der Projektförderung in CHF, im ersten Jahrzehnt des SNF (Eigene Darstellung)

Gesamtausgabe von Jean-Jacques Rousseau oder die Bearbeitung der Aktensammlung der Helvetischen Republik. Diese Forschung konnte weder zur kritischen Reflexion der Gegenwart noch zu disruptiven Entwürfen der Zukunft etwas beitragen. Abbildung 6 zeigt, welche zehn Disziplinen der SNF am stärksten unterstützte. Sofort wird sichtbar: Von einer Gleichberechtigung von Natur- und Geisteswissenschaften konnte keine Rede sein.

Es fällt die bevorzugte Physik auf. Das Fach erhielt mehr als doppelt so viel Förderung zugesprochen wie die Chemie und das zweite Fach, das von Muralt studiert hatte, die Humanmedizin. Für die Geisteswissenschaften blieb wenig übrig. Zwischen 1951 und 1957 schwankte ihr Anteil am SNF-Forschungsbudget zwischen 30,6 und 26,9 Prozent, zwischen 1958 bis 1961 waren es lediglich 8,2 bis 12,2 Prozent.³⁴⁶ Ein Teil der Ungleichheit kann man mit den durchschnittlichen Projektkosten erklären. Anders als die Naturwissenschaften brauchten Geisteswissenschaftler*innen keine teuren Apparaturen. Die «teuersten Projekte» gab es mit durchschnittlich 53 000 Franken aber überraschenderweise in der Landwirtschaft. Es wurden nur sechs davon gefördert, zum Beispiel das Projekt zur chemischen Zusammensetzung niedermolekularer organischer Verbindungen in schweizerischen Böden (1958 und 1961), zur Struktur und Zuwachsanalysen in Naturwäldern (1960) oder zum Aufbau des Ertrags von Pflanzenbeständen in Abhängigkeit von Umweltbedingungen und der Entwicklung von «Assimilationsorganen».³⁴⁷ Am zweitteuersten waren die Projekte der Physik (49 000 Franken), dann folgten die Projekte der Astronomie und Astrophysik (je 35 000 Franken) und der Chemie (34 000 Franken). Die geisteswissenschaftlichen Projekte waren ohne Reaktoren und Isotope deutlich billiger. Allerdings wurden auch mengenmässig mehr naturwissenschaftliche Projekte gefördert. Bei den 1598 geförderten Projekte kamen 49 aus der Philosophie, Psychologie und Pädagogik, 150 aus den Sprach-, 61 aus den Kunst- und 168 aus den Geschichtswissenschaften. Diese Verteilung entsprach auch nicht den Anteilen der Studierenden in den jeweiligen Fächern. Von den 1957 Eingeschriebenen 16 342 Sstudierte gut ein Drittel in den Naturwissenschaften (5413), 2970 Philosophie (davon 1170 Frauen), 1827 Jura und 1827 Nationalökonomie.³⁴⁸

Die kostspieligsten Projekte des Untersuchungszeitraums (vgl. Abbildung 7) – mit Summen zwischen 137 000 und 402 312 Franken – widmeten sich dem Ferromagnetismus (Dominique Rivier), dem Eiweiss (Rudolf Signer), der kosmischen Strahlung (Friedrich Georg Houtermans), dem Einfluss des römischen Rechts (Philippe Meylan), den magnetischen Eigenschaften von Halbleitern (Georg Busch) und alpinen Gesteinen (Fritz Laves). Walther von Wartburg arbeitete an einem französischen etymologischen Wörterbuch. Addiert man die gesprochenen Beträge, kassierten von Wartburg (0,9 Millionen Franken), Rivier (0,7

³⁴⁶ Fleury & Joye (2002), S. 210.

³⁴⁷ Vgl. die entsprechenden SNF-Jahresberichte.

³⁴⁸ 10 Jahre SNF (1962), S. 11; für die Zahl der Studierenden: vgl. Fueter (1959), S. 10.

Forscher und Universität	Disziplin	Jahr und Projekttitle	Betrag in CHF
Dominique Rivier Lausanne	Physik	1959 Les phénomènes de transports dans les ferromagnétiques, les supraconducteurs et les superfluides	402.312
Walther von Wartburg Basel	Sprachwissenschaften	1959 Ausarbeitung des Französischen Etymologischen Wörterbuchs (Fortsetzung)	338.700
Walther von Wartburg Basel	Sprachwissenschaften	1953 Ausarbeitung des Französischen Etymologischen Wörterbuchs	323.000
Rudolf Signer Bern	Chemie	1953 Arbeiten auf dem Gebiet der Eiweisschemie, Ausarbeitung verfeinerter Trennungsmethoden betreffend Plasmaproteine	314.000
Walther von Wartburg Basel	Sprachwissenschaften	1956 Ausarbeitung des Französischen Etymologischen Wörterbuchs (Fortsetzung)	300.000
Dominique Rivier Lausanne	Physik	1956 Recherches sur l'effet Hall des ferromagnétiques aux basses températures	218.700
Friedrich Georg Houtermans Bern	Physik	1956 Untersuchung der kosmischen Strahlung mit Hilfe von photographischen Emulsionsschichten und der durch grosse Beschleunigungsanlagen erzeugten Elementarteilchen mit dieser Methode (Fortsetzung)	195.000
Philippe Meylan Lausanne	Recht	1955 Recherches sur l'influence du droit romain, au moyen âge, dans les regions qui forment la Suisse actuelle	150.000
Georg Busch Zürich	Physik	1956 Untersuchungen über die magnetischen Eigenschaften von Halbleitern	144.000
Fritz Laves Zürich	Geologie Mineralogie	1956 Geochemische Untersuchungen an petrologisch wichtigen alpinen Gesteinsserien	137.000

Abb. 7

Top-10-Projekte, die vom SNF gefördert wurden (1951–1962, ohne Gelder der KAW)

Millionen), Busch (0,6 Millionen) Gäumann (0,5 Millionen) und Bovey (0,4 Millionen) am meisten Geld, Kitty Ponse rangiert auf Rang acht der Topforscher*innen in den langen 1950er Jahren.³⁴⁹ Die Projekte der Atomwissenschaften erreichten noch höhere Beträge. Paul Huber, Mitglied des Forschungsrats und der KAW erhielt 1959 710 134 Franken für kernphysikalische Untersuchungen an leichten und mittelschweren Kernen, zwei Jahre später 720 355 Franken für die Neutronenphysik.³⁵⁰ Der Physiker Keller der EPF Lausanne erhielt fast 1,1 Millionen Franken für die Plasmaphysik. Das höchst dotierte Projekt diente dem Bau einer Wilsonschen Nebelkammer. Der Leiter des 1,5 Millionen-Projekts an der Universität Basel war Jean-Pierre Blaser und hatte bei Paul Scherrer 1952 promoviert. Inwiefern diese Gelder durch eine Art Quersubventionierung noch für andere Forschungen an den Instituten genutzt wurde, kann hier nicht untersucht werden. Klar ist aber, dass in allen Disziplinen dominierten Wiederholungstäter*innen. 1958 stammten 18 der 25 grössten Projekte von Forschenden, die in anderen Jahren ebenfalls Gelder erhalten hatten. Überhaupt bildeten sie zusammen mit Forschungspolitikern eine *Small World*, in der man sich bestens kannte. Dazu passt, dass die Forschungsräte selbst Anträge an den SNF stellten, inklusive Präsident. 1957 arbeitete von Muralt über den «Muskelstoffwechsel», 1958 an der «Reifung antimikrobieller Abwehrmechanismen». Beide Projekte waren auf über 70 000 Franken dotiert.³⁵¹

Der geforderten Diversität wurde insofern Rechnung getragen, als dass im betrachteten Zeitraum unter den Top-10-Forschenden vier Disziplinen vertreten waren: Die Physik, die Sprachwissenschaften, die Biologie und die Chemie. Im Hinblick auf die zu vertiefenden Pflanzenzukünfte zeigt Abbildung 8 eine Rangliste der biowissenschaftlichen Topforschenden der langen 1950er-Jahre. In diese Zahlen sind die Gelder der Kommission für Atomwissenschaft integriert. Zuoberst im Ranking finden sich zwei Biologen der ETH Zürich, Ernst Gäumann und Paul Bovey, wobei beide keine Gelder von der KAW erhielten. Die Zusammenstellung zeigt weiter, dass zwei Frauen zur Elite der Biowissenschaftler*innen im Kalten Krieg gehörten. Auf Rang drei stand die Hormon-Expertin Kitty Ponse. Ab 1953 leitete sie das endokrinologische Laboratorium der Zoologischen Station der Universität Genf. Wie viele anderen Spitzenforscher*innen der Zeit hatte sich Ponse an ausländischen Universitäten aufgehalten. 1951 war sie an der Berkeley Universität in den USA, 1952 hielt sie sich in Kanada auf. Zwischen 1956 und 1961 erhielt Kitty Ponse viermal Beiträge im Wert von über 300 000 Franken. Alle setzten sich mit der paradoxen Vermännlichung weiblicher Tiere auseinander. Kitty Ponse erhielt nicht nur Geld vom SNF. 1961 gewann sie den mit 100 000 Franken dotierten Otto-Naegeli-Preis. Die zweite hochdotierte Schweizer Wissenschaftlerin war die Strahlenmedizinerin Hedi Fritz-Niggli, deren Schaffen im Gegensatz zu jenem von

³⁴⁹ Für die Zusammenstellung wurden die jeweils 25 grössten Projekte von Einzelpersonen pro Jahr berücksichtigt.

³⁵⁰ SNF Jahresbericht 1959, S. 49.

³⁵¹ Vgl. die SNF-Jahresberichte 1957 und 1958.

Name	Assoziierte Universität	Fördergelder in Hunderttausend CHF
Ernst Gäumann	ETH Zürich Professor für spezielle Botanik (1927–1963)	5.7
Paul Bovey	ETH Zürich Professor für Entomologie (1950–1972)	4.1
Kitty Ponse	Universität Genf Professorin für Endokrinologie (1947–1967)	3.2
Pierre Wenger	Universität Genf Centre de radioactivité médicale	3.2
Eduard Kellenberger	Universität Genf Professor für Biophysik (1961–1970)	3
	Universität Basel Professor für Mikrobiologie (1970–1990)	
Paul-Émile Pilet	Universität Lausanne Professor für Pflanzenbiologie und -physiologie (1965–1992)	3
Hedi Fritz-Niggli	Universität Zürich Professorin für Strahlenbiologie (1958–1963)	2.9
	Professorin für Humanmedizin (1963–1989)	
Pierre Lerch	Universität Lausanne Professor für Chemie 1957–1987	2.0
Albert Frey-Wyssling	ETH Zürich Professor für allgemeine Botanik und Pflanzenphysiologie (1938–1970)	1.1

Abb. 8

Vom SNF stark geförderte Biologinnen und Biologen, jeweils gesamte Beiträge 1951–1962
(vgl. SNF, biographische Information bei Stettler 2002)

Kitty Ponse deutlich besser erforscht ist.³⁵² Das dürfte daran liegen, dass sie in der Deutschschweiz arbeitete, vor allem aber, dass ihre Arbeit bestens ins Atomzeitalter passte.

Pflanzenpioniere Bovey, Gäumann und Frey-Wyssling

Für die quellenbasierte Vertiefung der Pflanzenzukünfte betreten nun drei ETH-Biologen die Bühne dieser Arbeit.³⁵³ Sie widmeten ihr Lebenswerk den Beziehungen von Pflanzen und Insekten (Paul Bovey), dem Immunsystem von Pflanzen (Ernst Gäumann) sowie deren Untersuchung unter dem Elektronenmikroskop (Albert Frey-Wyssling). Bovey war Professor für Entomologie, Frey-Wyssling für allgemeine und Gäumann für spezielle Botanik.

Paul Bovey

Die Sichtung des persönlichen Dossiers von Paul Bovey im Hochschularchiv der ETH Zürich zeigt, wie begeistert der 1905 in der Nähe von Lausanne geborene Bovey fotografierte. Jeden Ausflug, jede Exkursion, jede Entdeckung hielt er in Bildern fest. Seine ältesten Fotos gehen auf das Jahr 1925 zurück, zahlreiche Aufnahmen dokumentieren die Teilnahme an internationalen Konferenzen – so auch 1938 in Deutschland an einem Entomologen-Kongress, mit Hagenkreuz-Flagge im Hintergrund. Bovey studierte in Lausanne, Paris und in der Bretagne. Als Mitarbeiter an der natur- und forstwirtschaftlichen Fakultät der Universität München wollte er Deutsch lernen.³⁵⁴ Seine eigentliche Karriere aber begann 1929 auf einer Assistenzstelle der Versuchsanstalt Lausanne. 1940 wurde er promoviert, 1960 zum ausserordentlichen Professor für Entomologie der ETH ernannt. Als er die Stelle antrat, traf Bovey auf ein Institut, das für die «moderne Forschung» noch nicht bereit war.³⁵⁵ Entsprechend war er die ersten zehn Jahre nach seiner Berufung damit beschäftigt, das bis anhin aus einer Sammlung bestehende Institut für Insektenkunde auf Vordermann zu bringen. In seiner Ära erhielt es Laboratorien und Büroräume, Klimakammern mit regulierbarer Temperatur und Feuchtigkeit, ein Insektarium und ein Gewächshaus, um im Winter Pflanzen zu ziehen.³⁵⁶ Paul Bovey engagierte sich wissenschaftspolitisch: 1950 bis 1952 war er Präsident der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, ab 1952 für 20 Jahre als SNG-Mitglied Teil der Forschungskommission des SNF sowie ebenfalls ab 1952 für 25 Jahre Mitglied der Forschungskommission des Schweizerischen Nationalparks.³⁵⁷

³⁵² Sie steht im Zentrum der Dissertation von Sibylle Marti (2021).

³⁵³ Die Gesuche von Kitty Ponse und Hedi Fritz-Niggli thematisierten keine Pflanzen und werden nicht weiter berücksichtigt

³⁵⁴ Schuler (2004), *Paul Bovey*; vgl. Benz (1985), *Paul Bovey*, S. 5.

³⁵⁵ Vgl. Benz (1985), S. 6.

³⁵⁶ Vgl. Benz (1983), *125 Jahre Entomologie an der ETH Zürich*, S. 14 f.

³⁵⁷ Vgl. Benz (1985), S. 7.

Bovey interessierte sich für Schädlinge. Die damit verbundene Forschung machte ihn zum Pionier sowohl der Genetik als auch des Pflanzenschutzes. Das *Veränderliche Rotwidderchen* mit seinem durch zufällige Genkombinationen variierten Farbenkleid beschäftigte ihn sein Leben lang. Bereits 1929, als Mitarbeiter der «Station fédérale d'essais viticoles et arboricoles» untersuchte er Schädlinge, den Apfel- und Pflaumenwickler. In der zweiten Hälfte seiner Professur wandte er sich dem holzfressenden Borkenkäfer zu.³⁵⁸ Bovey war noch in weiterer Hinsicht ein Pionier. Im 23-minütigen Stummfilm «Der Koloradokäfer, der gefürchtete Feind unserer Kartoffelkulturen» filmte und führte der mediengewandte Professor 1936 Regie.³⁵⁹ In ganz Europa war der eingeschleppte Kartoffelkäfer mit seinen Engerlingen zum Problem geworden. Die Schweiz fühlte sich besonders bedroht, hatte sich doch in der Anbauschlacht die für Kartoffeln vorgesehene Fläche zwischen 1939 und 1944 auf 89 000 Hektaren fast verdoppelt. Zum Vergleich: 1990 betrug die Kartoffelanbaufläche noch 17 000 Hektaren, wobei die Hektarerträge zwischen 1950 und 1975 von 200 auf 400 Zentner stiegen.³⁶⁰ Mit dem gesteigerten Anbau avancierte der Käfer zum Treiber für die chemisch unterstützte Landwirtschaft. Ab 1940 erfolgte die Bekämpfung obligatorisch und flächendeckend mit DDT. Davon profitierte Geigy, die ab 1942 unter der Marke Gesarol ein Pflanzenschutzmittel auf den Markt brachte. Im selben Jahr verkaufte sie 10 000 Tonnen des Bestsellers an das Reichsministerium und generierte bis 1945 mit Pflanzenschutzmitteln einen Umsatz von 2,7 Millionen Franken.³⁶¹ Nicht nur DDT, auch der Kartoffelkäfer war eine typische Figur des Kalten Krieges. In Deutschland gab es Versuche, den Schädling als *Biowaffe* einzusetzen. Im Oktober 1943 warf die Wehrmacht in einem Feldversuch über der Pfalz aus 8000 Metern Höhe 14 000 Käfer ab. Zur Propagandaschlacht des imaginierten Krieges gehörte der Verdacht der DDR, die USA sabotierten mit der Käferwaffe ihre Landwirtschaft.³⁶²

Bovey machte sich einen Namen in der biologischen Schädlingsabwehr. Bereits 1934 veröffentlichte er das wegweisende *La Défense des Plantes Cultivés*.³⁶³ Bildreich sammelte die Enzyklopädie Insekten, deren Schäden an unterschiedlichsten Pflanzen sowie Hinweise, wie man chemisch oder aber durch veränderte Kultivierung (Boden, Anbau, Ernte) gegen sie vorgehen konnte. In der «Préface» der vierten Auflage bemerkte René Gallay, Vorsteher der Eidgenössischen Versuchsanstalt bei Lausanne, dass der Kampf gegen die Schädlinge trotz wissenschaftlichen Fortschritten, neuen Maschinen und einer «industrie spécialisée et puissante» nicht einfacher geworden sei. Sorgen bereiteten ihm die *importierten Parasiten*, das durch die Chemie gestörte biologische Gleichgewicht und die auftretenden Resistenzen. In Anbetracht dieser Bedrohungen könnten nur jene die «Bataille» gewinnen, die ihren Gegner

³⁵⁸ Ebd., S. 5.

³⁵⁹ Bovey (1936), *Der Koloradokäfer, der gefürchtete Feind unserer Kartoffelkulturen*.

³⁶⁰ Peter (2017), *Kartoffel*; Moser (2003), S. 61; Moser spricht von 91 000 ha.

³⁶¹ Straumann (2005), S. 33; vgl. Lehmann (2003), S. 78; zu DDT vgl. Straumann (2005), S. 202, S. 238.

³⁶² Lehmann (2003), *Von der Kontrollstation zum Nationalen Zentrum für Agrarökologie*, S. 74.

³⁶³ Bovey et al. (1953), *La Défense des Plantes Cultivés*.

wirklich kennen. Es bestehe die Gefahr, durch falsches Handeln die natürliche Widerstandsfähigkeit der Pflanzen zu schwächen. Als Bovey Vorsteher des Entomologischen Instituts der ETH wurde, richtete er seine Forschung auf die biologische Schädlingsbekämpfung aus.³⁶⁴ Er hätte dies mit Weitsicht und sicherem Gefühl für die Bedürfnisse der Zeit getan, wie sein Kollege Georg Benz an dessen 80. Geburtstag schrieb.³⁶⁵ Besondere Verdienste erwarb sich Bovey mit umfangreichen und über Jahrzehnte dauernden Untersuchungen am *Grauen Lärchenwickler*, einem hartnäckigen Forstschädling der Alpenregion.

Durch seine Arbeit etablierte er einen «weltweit einzigartigen» populationsdynamisch-ökologischen Ansatz, bei dem das Wechselspiel von Lebewesen im Vordergrund stand. In seinem Mammutprojekt zum Lärchenwickler zeigte Bovey, «wie die Nahrungsqualität der Lärchennadeln durch die Massenvermehrung des Schädlings abnimmt und anschliessend dessen Populationsdichte so lange zurückgeht, bis die Lärche wieder eine optimale Nahrung liefert».³⁶⁶ Das ökologische Prinzip übertrugen Kollegen auf *die Nonne*, den Kiefernspinner und die Blattwespe.³⁶⁷ Benz suchte bei anderen Pflanzen nach solchen Beziehungen – in der Hoffnung, «neue Mechanismen zur Regelung phytophager Insektenpopulationen zu entdecken und neue Methoden für den Pflanzenschutz zu finden».³⁶⁸ Durch die Bedrohung von Wäldern und Holzwirtschaft war das Problem wirtschaftlich und international relevant, wobei die ETH forstwirtschaftlich renommiert war.³⁶⁹ Entsprechend grosszügig war der SNF. Er unterstützte Bovey mit jährlichen Beiträgen über 40 000 Franken, womit er bis zu acht Mitarbeitende beschäftigen konnte. Im Vergleich zu den vorherigen Budgets über 2000 Franken war dies eine üppige Summe.³⁷⁰ Die Unterstützung ging auf ein 1953 eingereichtes Gesuch für eine auf zunächst drei Jahre geplante Zusammenarbeit mit dem Kantonsforstamt Graubünden über 84 000 Franken zurück.³⁷¹ Wie wichtig das Projekt von den Behörden eingeschätzt wurde, zeigt sich an einer weiteren Finanzierungsquelle. Der Fonds zur Förderung der Wald- und Holzforschung investierte weitere 60 000 Franken.

Aus Sicht des ETH-internen Gutachtens, das Ernst Gäumann verfasste, warf der im Engadin auftretende graue Lärchenwickler pflanzensoziologische und -epidemiologische Fragen auf. Es handle sich «um ein schönes Programm», das er «warm empfehle».³⁷² In *pflanzensoziologischer Hinsicht* sei «merkwürdig, dass immer nur bestimmte Lärchenbestände mit einem bestimmten Unterwuchs von der Krankheit befallen werden». Diese würden «völlig gelb», während die Bestände in unmittelbarer Nachbarschaft befallsfrei blieben. Folglich

³⁶⁴ Vgl. Benz (1985), S. 5.

³⁶⁵ Benz (1983), S. 15.

³⁶⁶ Ebd., S. 16 f.

³⁶⁷ Gutachten von Jakob Seiler für den SNF, Archiv Schweizerischer Nationalfonds; Gesuchsnummer 251.

³⁶⁸ Ebd.

³⁶⁹ Oederlin (1955), S. 57.

³⁷⁰ Benz (1985), S. 6.

³⁷¹ Internes Gutachten der ETH von Ernst Gäumann an Favre, Archiv Schweizerischer Nationalfonds; Gesuchsnummer 251.

³⁷² Ebd.

interessierten die «Ursachen dieser Lokalisierung». In *epidemiologischer* Hinsicht sei «bemerkenswert», dass das Auftreten des Lärchenwicklers «seit Menschengedenken zyklisch abrollt». Die Epidemie schwelle an, erreiche nach zwei bis drei Jahren ihren Höhepunkt und klinge dann von selbst wieder ab. «Man fragt sich nach den Ursachen dieser regelmässigen Zyklen und nach dem Keimreservoir in der Zwischenzeit.» Diese zweite Erkenntnisinteresse betonte auch der SNF-Gutachter Jakob Seiler, Direktor des zoologischen Instituts der ETH. «Das zentralste Problem», das die modernen Entomologen bearbeiten würden, erstreckte sich auf die «Tatsache der Periodizität im Massenaufreten von Schädlingen».³⁷³ Der dadurch entstehende Holzschaden interessiere den Praktiker ebenso wie den Theoretiker. Doch die Bekämpfung der Schädlinge sei erst erfolgreich, «wenn die Lebenszyklen klargelegt sind».

Für die Chemieindustrie war Boveys Expertise früh in seiner Karriere relevant. 1940 sprach er in Lausanne mit Hans Leuzinger von Sandoz über das «Problem der Kupferbrühen». Diese waren ein wichtiges Schutzmittel im Kartoffel- und Weinbau, wurden aber durch *Importschwierigkeiten* im Zweiten Weltkrieg knapp. Es fehlte Kupfervitriol aus Jugoslawien. Die Schweizer Regierung rationierte und teilte die Bestände zu, das *Bureau für Altstoffwirtschaft* organisierte zwei Altkupfersammlungen. Das erlaubte, nach Ersatzstoffen zu suchen, wovon vor allem Sandoz durch die «privilegierten Kupferzuteilungen» profitierte.³⁷⁴ An der eidgenössischen Versuchsstation in Lausanne gab es ähnliche Versuche. Leuzinger protokollierte nach dem Gespräch mit Bovey, dieser sei gerne bereit, «durchaus inoffiziell», neue Kupferpräparate oder neue zusätzliche Kupferbrühen zu prüfen.³⁷⁵ Die Versuchsanstalt wünsche sich eine Zusammenarbeit «in diesen heute äusserst wichtigen Problemen». Das Protokoll offenbart zugleich, wie thematisiert wurde, dass Schädlingsmittel wie «Sandovitzusatz» neue Probleme verursachten. Man kannte den Teufelskreis einer Kupferbehandlung. Rebstöcke würden «viel stärker benetzbar» – und damit anfälliger für Mehltau. Weiter machte Bovey auf «die heutigen unbefriedigenden Arbeitsmethoden in der biologischen Prüfung von Schädlingsmitteln» aufmerksam. Überall kämen andere «Methoden der Prüfung» zum Einsatz, und diese seien «meistens nur grob empirisch auf die Ergebnisse praktischer Feldversuche abgestellt». Er machte sich für eine enge Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis stark. «Es wäre wünschenswert, zusammen mit den Industrielaboratorien eine für die Schweiz einheitliche Arbeitsmethode zu erarbeiten.»

³⁷³ Gutachten von Jakob Seiler für den SNF, Archiv Schweizerischer Nationalfonds; Gesuchsnummer 251.

³⁷⁴ Straumman (2005), S. 191 f.

³⁷⁵ Dossier von Paul Bovey im Novartis Archiv G-112.002.

Ernst Gäumann

Die Karriere von Ernst Gäumann begann an der Universität Bern mit einer Promotion zum *Falschen Kohlmehltau*.³⁷⁶ Danach zog *Gäumann* in die weite Welt. Im Anschluss an Forschungsreisen nach Schweden und Nordamerika leitete er in Buitenzorg, auf Java, drei Jahre lang ein pflanzenpathologisches Laboratorium. In die Schweiz zurückgekehrt, arbeitete er 1922 bis 1927 als Botaniker an der landwirtschaftlichen Versuchsanstalt in Zürich-Oerlikon.³⁷⁷ 1925 habilitierte er sich an der ETH Zürich, zwei Jahre später folgte die Ernennung zum ordentlichen Professor am Institut für spezielle Botanik. Die Berufung ging mit einem neuausgerichteten Lehrstuhl einher. Gegenüber dem Eidgenössischen Departement des Innern erklärte ETH Schulratspräsident Rohn, man wolle «besonderes Gewicht auf eine gute Vorbereitung bezüglich des Kampfes gegen die Erkrankung im Pflanzenbau» legen. Von pflanzengeografischen Aspekten wechselte der Schwerpunkt zur Pilzkunde und Pflanzenpathologie.³⁷⁸ Der Umbau hatte einen volkswirtschaftlichen Hintergrund. Die Verluste, welche die Schweiz durch Pflanzenkrankheiten erfahre, bezifferte Gäumann auf jährlich 70 Millionen Franken. Es handle sich um ein «volkswirtschaftliches Problem erster Ordnung». In der Arbeit Gäumanns ging es folglich weniger um einzelne Krankheiten, als um Prinzipien und Mechanismen, darum, wie Parasiten ihre Wirtspflanze krank machten.³⁷⁹ Er wollte wissen, wie Pflanzen sich wehren, genesen und sterben. Wie bei Paul Bovey fiel sein Amtsantritt an der ETH mit einer Modernisierung des Instituts zusammen. Gäumann schuf «einen Mittelpunkt mykologischer und phytopathologischer Forschung von internationaler Bedeutung – mit modernen Laboratorien, temperaturkonstanten Räumen, Gewächshäusern, reichhaltigen Bibliotheken und Herbarien und einem Versuchsgarten».³⁸⁰

Auch Gäumann folgte einer ökologischen Denkweise, wenn er über Infektionsprophylaxe durch die geeignete Wahl von Saatzeit, Saattiefe, Pflanzweite, Abspermassnahmen und «biologische Bodenentseuchung» forschte.³⁸¹ Seine Untersuchungen flossen in der Frage «nach den Möglichkeiten der Infektabwehr» der Pflanzen zusammen.³⁸² Anhand von *Welkekrankheiten* zeigte er, wie bösartige Pilze und Bakterien giftige Stoffe ausscheiden, den Stoffwechsel der Wirtspflanze durcheinanderbringen, deren Energie- und Wasserhaushalt derangieren. Um zu diesen Erkenntnissen zu gelangen, spannte er mit Vertreter*innen der organischen Chemie zusammen.³⁸³ Entgegen der binären Welt des Kalten Krieges, waren die von Gäumann untersuchten und für die Krankheiten verantwortlichen Pilze gut *und* böse.

³⁷⁶ Landolt (1963), *Prof. Dr. Ernst Gäumann*, S. 194.

³⁷⁷ Ebd.

³⁷⁸ BAR, Brief von Rohn an Departement des Innern (1932); vgl. Frey-Wyssling (1985), *Lehre und Forschung*, S. 90.

³⁷⁹ Kern (1963), *Zum Gedenken an Ernst Gäumann*; zur Geschichte des Instituts vgl. Landolt (1990), *Die Entwicklung der Botanik an der ETH in Zürich*, hier insb. S. 163 ff.

³⁸⁰ Blumer (1963), *Prof. Dr. Ernst Gäumann: 1893–1963*, S. 245; vgl. Landolt (1990).

³⁸¹ Boschung et al. (1995), S. 140.

³⁸² Kern (1963).

³⁸³ Ebd.

Aus Sicht der Pflanzen waren sie eine Bedrohung, für die Menschen aber bargen sie heilende Kräfte. Gäumann verstand deren medizinische Potenziale und entwickelte ein ausgeprägtes Interesse für Antibiotika – als «auf höheren Pflanzen wirkenden *Stoffwechselprodukten* von Mikroorganismen». ³⁸⁴ Kein Wunder, kontaktierte ihn die CIBA bereits in den 1940er-Jahren, um in seinen Laboren die Produktion von Penicillin vorzubereiten. Doch führte die Anfrage vorerst nicht zu einer Zusammenarbeit. Die sich im Besitz der Penicillium-Kultur befindenden Engländer wollten nicht riskieren, dass die Zukunftsversprechen via die Schweiz in deutsche Hände gerieten. ³⁸⁵ Auch für das Militär war das Wissen der Pilzexpertinnen und -experten wichtig geworden. Wer seine Soldaten mit Penicillin behandeln konnte, reduzierte Verluste durch Infektionen. Auch Gonorrhöe und Syphilis wurden behandelbar. ³⁸⁶ Die Pilzheilungskräfte verschafften vor allem den Alliierten Vorteile, verfügten sie doch über mehr und höherwertiges Penicillin als die Achsenmächte.

Gäumann war eine zentrale Figur der Anfänge der Schweizer Pharmaindustrie. Sein bevorzugter Praxispartner blieb die CIBA. Davon zeugen 177 Einträge in der Patentsuche von Google, wobei 108 in den Zeitraum zwischen 1951 bis 1961 fallen. ³⁸⁷ Viele davon betreffen Antibiotika. Schon 1947 hatte Gäumann die Entdeckung eines neuartigen Antibiotikums bekannt gegeben. In Erinnerung an die Herkunft des Pilzes im Unterengadin taufte er sein isoliertes Stoffwechselprodukt *Enniatin*. ³⁸⁸ Der zu den 150 bekannten Arten der Fusarien gehörende Pilz stellt heute ein globales Problem im Getreideanbau dar, allein für Nordamerika schätzt man die jährlichen Verluste auf drei Milliarden US-Dollar. ³⁸⁹ Gäumanns Mykotoxin floss in die Entwicklung von medizinischen Wirkstoffen ein. In den 1990er-Jahren prüfte man dessen Wirkung im Kampf gegen HIV und neuerdings gegen Krebs. ³⁹⁰ Wie nahe er an der Industrie arbeitete, zeigt seine «durch einige dem Jubilar nahestehenden Firmen» ermöglichte hochwertige Jubiläumschrift. Zwei mitwirkende Autoren der CIBA «schien es nicht abwegig», sich zu Worte zu melden, «weil jahrzehntelang Verbindungen» zwischen dem Institut Gäumanns und «verschiedenen industriellen Laboratorien bestanden haben und immer noch bestehen». Im Auftrag der CIBA reiste etwa sein Mitarbeiter Ernst Hess 1950 für ein halbes Jahr nach Kamerun, Kongo und Angola, um nach Wirkstoffen für die Beeinflussung des Herzschlags zu suchen. Gäumann hätte sich stets dafür interessiert, «ob der eine oder andere Befund zur Lösung eines Problems der Praxis beitragen könnte». ³⁹¹

³⁸⁴ Ebd.

³⁸⁵ Pliska (2014), *Penicillin und Sulfonamide im Kampf gegen Infektionen: zwischen Begeisterung und Skepsis*, S. 10; zur *Geschichte der Antibiotika in der Schweiz* siehe Winkler (2009).

³⁸⁶ Pliska (2014), S. 11.

³⁸⁷ Google Patents (2021), *Ernst Gäumann*.

³⁸⁸ Gäumann et al. (1947), *Enniatin, ein neues, gegen Mykobakterien wirksames Antibiotikum*; den Pilz taufte Gäumann *Fusarium orthoceras* var. *enniatinum* – heute heisst er *Fusarium oxysporum*.

³⁸⁹ Budde (2021), *Gift und Gene*.

³⁹⁰ Prosperini et al. (2017), *A Review of the Mycotoxin Enniatin B*.

³⁹¹ Wettstein & Fischer (1963), S. 42, vgl. Novartis Archiv H 105-045.

Wie Beat Bächli in *LSD auf dem Land* zum Abbau von Mutterkorn zeigt, stand Gäumann bis zu seinem Tod auch mit Sandoz in Kontakt.³⁹² Der Besuch im Novartis-Archiv offenbart, dass die Beziehung mehr als beruflich war. Der Sohn des Direktionspräsidenten Arthur Stoll, Christian Stoll, arbeitete am Institut Gäumanns, Mutterkornpilze isolierend und mutierend. Durch dessen Arbeit, schrieb Gäumann im September 1953 an den CEO, sei es gelungen, «den Vorsprung der Japaner aufzuholen».³⁹³ Wie eng Sandoz und Gäumann verflochten waren, zeigt sich weiter darin, dass man sich gegenseitig über freie Stellen informierte oder die Basler IG – formiert aus CIBA, Geigy und Sandoz – 1943 die Finanzen der «Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft» sanierte, wo Gäumann von 1931 bis 1963 Redaktor war.³⁹⁴ Sein Kollege Frey-Wyssling erkannte in ihm einen «Meister in der Beschaffung von Krediten seitens der chemischen Industrie und der Landwirtschaft».³⁹⁵ Die Beziehung zwischen Sandoz und Gäumann war langjährig und persönlich. 1945 gratulierte ihm Stoll zum Gewinn des Marcel-Benoist-Preises, nach dessen Tod kondolierte er der Witwe. In einem weiteren Brief dankte er für «alles Interesse und die Führung», die er seinem Sohn in «so wohlwollender Weise stets angedeihen habe lassen».³⁹⁶ Eng war auch die Beziehung zu Philipp Etter. In der Jubiläumsschrift erinnerte sich der Bundesrat in Du-Form an die gemeinsame Vergangenheit. «Denkst Du [...] an den frohen Austausch von Erlebnissen und Ergebnissen, an literarische, philosophische, künstlerische und auch an heitere, immer beglückende Gespräche? An gemeinsame Besuche von Kunst- und Kulturstätten, an glückliche Abende, die bis Mitternacht und gelegentlich darüber hinaus dauerten?»³⁹⁷

Die vernetzende Position Gäumanns drückt sich weiter darin, dass er während des ganzen hier untersuchten Zeitraums für die ETH im Stiftungsrat des SNF war. Sein 1952 an den SNF gestelltes Gesuch umfasste 163 000 Franken.³⁹⁸ Zum Untersuchungsteam gehörten drei Frauen, Stephi Naef-Roth, Nora Winterhalter sowie die Laborantin Beatrice Urech-Lindauer. Im Gesuchsjahr sollten 13 000 und in den fünf Folgejahren jeweils 30 000 Franken ausbezahlt werden. Der Botaniker wollte Unterstützung für seine «Forschung über infektiöse Welkekrankheiten». Im persönlichen Begleitbrief an Alexander von Muralt begründete Gäumann sein Anliegen. «Noch vor 25 Jahren bestand allgemein die Auffassung, dass die Pflanzen ihre Infektionskrankheiten einfach leidend ertragen. Seither wurde erkannt, dass sie im Gegenteil zu aktiver Abwehr befähigt sind, wobei in den Zellen und Geweben z. T. ähnliche Reaktionen abrollen wie im tierisch-menschlichen Körper.»³⁹⁹ Durch das Forschungsprojekt wolle er sich «der Antikörperbildung bei Pflanzen nähern». Um einen

³⁹² Bächli (2020), S. 28 ff., S. 35, vgl. Labhardt (2016).

³⁹³ Novartis Archiv H 105-045; Stoll war von 1949 bis 1956 CEO, ab 1964 Präsident des Verwaltungsrats

³⁹⁴ Novartis Archiv H 105-045.

³⁹⁵ Frey-Wyssling (1985), S. 91.

³⁹⁶ Novartis Archiv H 105-045.

³⁹⁷ Etter (1963), *Herrn Professor Dr. Ernst Gäumann zum siebzigsten Geburtstag*, S. 56.

³⁹⁸ Archiv Schweizerischer Nationalfonds; Gesuchsnummer 43.

³⁹⁹ Brief Gäumann an von Muralt, 19.9.52; Archiv Schweizerischer Nationalfonds; Gesuchsnummer 43, S. 1.

«tieferen Einblick» in das «zwischen Erreger und Wirt spielende Aktions-Reaktions-Getriebe» zu erhalten, müsse man «die stofflichen Grundlagen der Einwirkung» erfassen.⁴⁰⁰

Die Relevanz seines Vorhabens unterstrich Gäumann mit dem *Kastaniensterben* im Tessin. Aus Asien eingeschleppt, wütete der Pilz auf der ganzen Welt. Bis 1950 zerstörte er fast die gesamten Bestände der amerikanischen Kastanie. Das Vorhaben reichte nicht nur in die Zukunft, ebenso schloss es an die Vergangenheit an. Seit 1944 hatte Gäumann Gelder aus den Arbeitsbeschaffungskrediten des Bundes bezogen, jährliche Beträge zwischen 23 000 und 26 000 Franken.⁴⁰¹ Doch «trotz aller Sparsamkeit» reichten diese in den 1950er-Jahren nicht mehr aus. Die Lebenskosten stiegen und auch die «Sachauslagen» wurden teurer.⁴⁰² Das Gesuch beurteilte der Biochemiker Franz Leuthardt. In seinem Gutachten betonte er den Charakter des Projekts als «Fortsetzungsgesuch». Mit der Forschung Gäumanns vertraut, wusste er, dass die Welketoxine eines «der hauptsächlichen Arbeitsgebiete» des Instituts für spezielle Botanik der ETH darstellten. Gäumann sei es gelungen «eine Reihe schöner Resultate über die Natur der von den Pilzen produzierten Toxine und ihrer Wirkungsweise» herbeizuführen. Die Untersuchungen zum «Kastanienkrebs» beziehungsweise zu den Toxinen der *Endothia* und *Fusorium culmorum*, hielt er «sowohl allgemein biologisch wie auch praktisch von grossem Interesse». Worin dieser Nutzen bestehen sollte, blieb ungenannt.

Albert Frey-Wyssling

Die aus Sicht der Pflanzenzukünfte vielleicht interessanteste Person ist Albert Frey-Wyssling. Seine akademische Ausbildung absolvierte er in Zürich, Genf und Jena, dem «thüringischen Mekka der Optik» des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. 1925/26 weilte er als Stipendiat der Rockefeller-Stiftung an der Sorbonne in Paris, von 1928 bis 1932 war er als *Pflanzenphysiologe* in Medan tätig, an der privaten niederländischen Versuchsstation AVROS, der Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra.⁴⁰³ Frey-Wyssling forschte über Stoffausscheidungen bei tropischen und subtropischen Kulturpflanzen. Zudem bearbeitete er «praktische Probleme» des Kautschuks. Mit wissenschaftlichen Methoden sollte der junge Wissenschaftler die Ertragskraft verbessern.⁴⁰⁴ 1932 stellte ihn die ETH als Lehrbeauftragten an, sechs Jahre später berief sie ihn als ordentlichen Professor und Vorsteher des Instituts für allgemeine Botanik und Pflanzenphysiologie. 1957 bis 1961 wurde er Rektor und nahm in dieser Funktion Einsitz in den Stiftungsrat des SNF. Für das Studium der Pflanzenzukünfte ist Frey-Wyssling aus vier Gründen interessant. Erstens war er wie

⁴⁰⁰ Ebd., S. 3.

⁴⁰¹ Ebd., S. 4.

⁴⁰² Ebd.

⁴⁰³ Westermann (2005), *Das Elektronenmikroskop und sein Einbau in die ETH*; Schmidt (1960), *Albert Frey-Wyssling*, S. 7.

⁴⁰⁴ Mühlethaler (1988), *Abschied von Albert Frey-Wyssling*; Matile (1988), *Albert Frey-Wyssling 1900–1988*, S. 148; Graf (2009), *Kautschukfabrik in Sumatra*.

Gäumann und Bovey eng mit der Industrie verbunden. In seinem Falle gab es neben den Kontakten zur Kautschukbranche enge Beziehungen zur Tabakindustrie. Am Frey-Wyssling-Institut wurde eine «Stelle für Tabakstudien» geschaffen, um den Tabakbau zu über- wachen und zu verbessern. Unter anderem wollte man wissen, wie man Blätter optimal tro- cken und das Qualitätsmerkmal «Elastizität» verbessern konnte.⁴⁰⁵ Frey-Wyssling war mit dem Tabak bestens vertraut. Er schätzte ihn als schnell wachsende *Versuchspflanze*. Aus ei- nem Samenkorn von 0,08 Milligramm wachse ein beeindruckender Baum von 1 bis 2 Kilo- gramm «Frischgewicht».

Die langen Transportwege von Stoffen, die weitergereichten Alkaloiden und die Wuchskraft machten *Nicotiana* zum «pflanzenphysiologischen Experimentierobjekt erster Güte». In sei- ner Autobiografie sprach Frey-Wyssling von einer Wunderpflanze.⁴⁰⁶ Er war ein Denker, seine Stärke war das Entwickeln neuer Ideen, Konzepte und Theorien. Pröbeln, Experimen- tieren und Laborieren sollten andere.⁴⁰⁷ Zu seinen Denkspielen gehörte es, auf die Wurzeln des Tabaks andere Pflanzen zu pflanzen. Mit dieser Methode produzierte er nikotinhaltige Tomaten.⁴⁰⁸ Auf dem Dachgarten des Instituts gab es weitere Zukunftsversuche. Sie sind ein zweiter Grund, warum die Arbeit Frey-Wysslings interessiert. Beispielsweise wollte er wis- sen, ob man «wie die Russen» aus der Wurzel des Russischen Löwenzahns *Taraxacum Kok Saghyz* Kautschuk herstellen konnte. Hintergrund waren die in den Weltkriegen aufgetre- tenen Lieferengpässe von Kautschuk beziehungsweise die sichtbar gewordenen Abhängig- keiten von asiatischen Ländern. Das Vorhaben scheiterte jedoch, weil «diese Form der Gummi-Gewinnung in der Schweiz aus Platz- und Klimagründen nicht in Frage kommt».⁴⁰⁹ Zu seinen Retro-Zukünften gehörten weiter Tankkulturen, in denen man Pflanzen mit Nährlösungen künstlich ernährte. Diese Entdeckung sei mit «grossen Zukunftsträumen» verbunden. Sie versprachen, einst in den «Wohnungen der Grosstädte», auf «den Dächern der Wolkenkratzer» oder «unfruchtbaren Böden mit sterilen Sandböden» Landwirtschaft betreiben zu können. Das Geheimnis der Hydrokultur sei allerdings gar nicht die Befreiung vom Standort, sondern die Pflanzen optimal mit Nährsalzen zu versorgen.⁴¹⁰

Drittens gehörte Frey-Wyssling zu den frühesten Anwendern der Elektronenmikroskopie – und damit zu den Pionieren der Molekularbiologie. Die Vergrösserungen machten Zukünfte sichtbar, die sich im Winzigen, in der Architektur der Zellen befanden. Sie eröffneten für die Biologie Perspektiven, die Brücken zur Chemie schlossen, aber auch die bisherigen Wissens- stände relativierten. So konnte man vor der Nutzbarmachung des Elektronenmikroskops die meisten Viren nicht beobachten. Ebenso war die Frage nach «der materiellen Form der

⁴⁰⁵ Tabakeinkaufsgesellschaft aller Tabakbaugebiete (SOTA) vgl. ETH-Archiv, Dossier von Frey-Wyssling, Atlantis No. 9

⁴⁰⁶ Frey-Wyssling (1985), S. 156.

⁴⁰⁷ Matile (1988).

⁴⁰⁸ Voegeli (2009), *Starker Tabak: Die Nikotintomate*.

⁴⁰⁹ ETH Archiv., Dossier von Frey-Wyssling: Atlantis No. 9, Sonderheft ETH.

⁴¹⁰ Frey-Wyssling (1945), *Ernährung und Stoffwechsel der Pflanzen*, S. 14.

genetischen Information» nicht zu beantworten.⁴¹¹ Indem Frey-Wyssling in die Mikrowelt blickte, wurde er zum Pionier der Anwendung von physikalischer und physikalisch-chemischer Erforschung von Zellstrukturen.⁴¹² Dieses Zukunftswissen wollte sich die ETH nicht entgehen lassen. Sie setzte eine «Kommission für die Anschaffung eines Elektronenmikroskops» ein, mit Albert Frey-Wyssling, den Physikern Paul Scherrer und Franz Tank sowie dem *Kristallografen* Paul Niggli (im Übrigen der Vater von Hedi Fritz-Niggli). Es war für die Zürcher Zukunftsmaschine ein grosses Investitionsprojekt. Um Zugang zum revolutionären Beobachtungsgerät zu erhalten, investierte sie – nach der Konsultation von Ernst Gäumann – über 100 000 Franken. Paul Scherrer setzte sich dafür ein, dass Frey-Wyssling – und nicht etwa die Physiker – als erster das kostbare Gerät nutzen konnten. Man entschied sich, das *Laboratorium für Elektronenmikroskopie* dem Institut für allgemeine Botanik anzugliedern.⁴¹³

Die Entwicklung und Nutzung der Elektronenmikroskopie steht erneut stellvertretend für die enge Anbindung der ETH und deren Personal an in die Praxis. Ab 1942 begann Frey-Wyssling mit dem ETH-Absolventen Giovanni Induni aus der Forschungsabteilung der «Apparatebaufirma» Trüb, Täuber & Co. AG (TTC) mit dem Bau und Feinjustierung des ersten schweizerischen Elektronenmikroskops.⁴¹⁴ Dessen Anwendung stand dann auch im Zentrum seines Gesuchs an den SNF. Frey-Wyssling wollte Mittel, um die «pflanzlichen Zelldifferenzierung» zu untersuchen.⁴¹⁵ Seine Kollegen hiessen den Antrag gut. Im ETH-internen Gutachten kam Ernst Gäumann zum Schluss, das Gutachten «warm zu empfehlen». Er zweifelte nicht daran, dass sein Kollege «wesentliche Beiträge wird leisten können» – und koppelte die Arbeit Freys-Wyssling an die grundlegenden Entstehungsprozesse des Lebens. «Da sämtliche höheren Lebewesen aus einem Ei, also aus einer einzigen Zelle, entstehen, so stellt sich bei ihnen allen die Frage nach den Gesetzmässigkeiten und Mechanismen, welche veranlassen, dass die anfänglich gleichwertigen Zellen sich später in unterschiedliche Organe, Organgruppen usw. differenzieren.»⁴¹⁶ Bei den Pflanzen geselle sich noch «ein spezifisches botanisches Problem» dazu. Jede pflanzliche Zelle werde «nämlich je nach dem Organ, dem sie zugeordnet ist, von einer individuellen, organspezifisch gebauten Zellwand umschlossen». Und eben diese wollte Frey-Wyssling besser kennenlernen. Das Rätsel, «wie ursprünglich völlig gleichartige Ausgangszellen sich in so verschiedene Zellarten wie Holzfasern, Holzgefässe oder Holzparenchym umwandeln», bedürfe dringend der Klärung.⁴¹⁷

Auch in diesem Gesuch bleibt für Laien unklar, warum es wichtig war, diese grundlagenwissenschaftlichen Fragen zu klären. Der potenzielle Nutzen der Innovation, die konkreten

⁴¹¹ Westermann (2005); vgl. Boschung et al. (1995), S. 114, S. 97 ff.

⁴¹² Westermann (2005).

⁴¹³ Ebd.; Gäumann & Frey-Wyssling (1955), *Institut für Botanik und Laboratorium für Elektronenmikroskopie*, S. 649.

⁴¹⁴ Später aufgegangen in Uster Technologies; Mühlethaler (1988); Westermann (2005).

⁴¹⁵ Archiv Schweizerischer Nationalfonds; Gesuchsnummer 366; vgl. Brief des Schulratspräsidenten an von Muralt, S. 1

⁴¹⁶ Archiv Schweizerischer Nationalfonds; Gesuchsnummer 366, vgl. das Gutachten von Gäumann vom 24.7.53.

⁴¹⁷ Archiv Schweizerischer Nationalfonds; Gesuchsnummer 366, vgl. interne Variante des Gesuchs an Rektor Favre 14.7.53.

Zukünfte blieben unausgesprochen. Verständlicher war, warum der Professor Geld brauchte. Für das «ausserordentlich weitschichtige Arbeitsfeld» bedürfe es einer genügenden Anzahl «tüchtiger Mitarbeiter und der notwendigen technischen Assistenz für die zeitraubende Präparier- und Schneidetechnik sowie für die fotografischen Arbeiten».⁴¹⁸ Frey-Wyssling thematisierte im Gesuch ein zweites *Human-Resources*-Problem: die fehlende Bindung der ausgebildeten und finanzierten Kompetenzen. Erfahrene Mitarbeitende und geschulte «Laborantenlehrtöchter» würden «in der Regel mit dem Abschluss ihrer Ausbildung die Hochschule verlassen». Es sei misslungen, an der ETH Entwicklungswege zu schaffen und Gehälter zu zahlen, die mit der Privatwirtschaft mithalten. Doch sei es «in der submikroskopischen Zytologie» nur möglich weiterzukommen, wenn das Institut diese Fachkräfte nach «Erledigung des Doktorates» oder «ihrer Schulprüfung» noch einige Zeit als «bezahlte Mitarbeiter» beschäftigen könne. Folglich setzte sich das Budget aus diesen Lohnkosten zusammen. Inklusiv 2 Prozent AHV ergab dies über drei Jahre hinweg für den wissenschaftlichen Mitarbeiter und die Halbtagslaborantin eine Summe von 28 458 Franken.

Schliesslich war Frey-Wyssling ein Umweltschutz-Pionier, «ein früher Warner», ein *Vorkämpfer* – wie dies der langjährige Zivil- und Handelsrechtsprofessor Jean Nicolas Druey 1984 in einer Rezession zu dessen autobiografischen Erinnerungen beschrieb.⁴¹⁹ Wie die Futuristen der langen 1950er-Jahre wählte Frey-Wyssling in einer Rektoratsrede 1958 zum Thema «Naturschutz und Technik» das Bevölkerungswachstum als Ausgangspunkt seiner Überlegungen. «Wir leben auf einer Erde, die für ihre Bewohner zu klein geworden ist.»⁴²⁰ Um die «lawinenartig anwachsende Menschheit» ernähren zu können, würde in absehbarer Zeit «der letzte Rest unbebauten Bodens in Kultur genommen», die Rodung der Wälder mache «Kulturwüsten» Platz. Der Rektor antizipierte eine sinkende Biodiversität, eine *verarmte* Tier- und Pflanzenwelt. Es sei deshalb Aufgabe des Naturschutzes, «als konservativer Mahner» gegen die sozio-technisch-ökonomische Dynamik «einem totalen Ausverkauf ursprünglicher Naturschönheiten entgegenzuwirken». Sein Engagement hatte biografische Wurzeln. Die «Propagandavorträge» für die «anlaufenden Naturschutzbestrebungen» im Studium bei Carl Schroeter beschrieb er in seiner Biografie als «unvergesslich». Prägend war auch, dass er in Sumatra die Rodung «des restlichen Urwaldes» auf der Versuchsplantage von Sungei Pancur überwachen musste. Der Tod der ursprünglichen Grosstierfauna mit Elefanten, Nashörnern, Orang-Utans liess sein «Biologenherz bluten».⁴²¹

Als Lösung für den Naturschutz sprach sich der Botaniker für Reservate aus, um die «Urlandschaft» zu retten. Sein Vorschlag lag ganz auf der Linie des Schweizerischen Bundes für Naturschutz, der 1909 durch die Naturforschende Gesellschaft gegründet worden war und

⁴¹⁸ Ebd.

⁴¹⁹ ETH-Archiv, Dossier von Frey-Wyssling, Atlantis No. 9, für die Autobiografie vgl. Frey-Wyssling (1985).

⁴²⁰ Frey-Wyssling (1959), *Naturschutz und Technik*, S. 5 f.

⁴²¹ Frey-Wyssling (1985), S. 25, S. 64.

mit der Gemeinde? Zernez für das Val Cluozza zwecks Errichtung eines Nationalparks einen Pachtvertrag geschlossen hatte.⁴²² Steuern auf Grossprojekte sollten die Parks finanzieren. Ein bis zwei Prozent der Bausumme seien in den Schutz der ursprünglichen Natur in den Alpen und im Jura zu investieren, «wodurch sie einer künftigen Überbauung mit Seilbahnen, elektrischen Leistungen, Televisions- und Radarstationen endgültig entzogen würden».⁴²³ Vielleicht müsse man von *Naturverteidigung* sprechen – «und wie bei der Landesverteidigung darf es uns deshalb nicht reuen, mit grossen Mitteln vorausschauend Massnahmen zur bestmöglichen Erhaltung des Antlitzes unserer Heimat zu treffen».⁴²⁴ Frey-Wyssling war kein Conservateur. Es sprach sich für Wolkenkratzer aus und fand es «eigenartig», «dass sich trotz unserer Landnot gerade die am Landbau interessierten Kreise gegen die moderne Bauweise wenden».⁴²⁵ In einer überraschenden Wende am Ende der zitierten Rede kam er – «so paradox dies klingen mag» – zum Schluss, die Technologie werde ihren Beitrag zum Naturschutz leisten. «Nicht Naturschutz gegen die Technik», sondern Naturschutz mithilfe der Technik sei die Lösung».⁴²⁶

Gemeinsamkeiten der untersuchten Pflanzenpioniere

Die drei Gesuche der ETH-Biologen adressierten ganz unterschiedliche Themen. Frey-Wyssling studierte mit dem Elektronenmikroskop Zellwände. Er wollte verstehen, wie sich aus einer einzigen Zelle pflanzliches Leben entwickelt. Nebenbei lernte er die Möglichkeiten des neuen Untersuchungsinstruments kennen. Ernst Gäumann versuchte durch Welkekrankheiten die Abwehrsysteme der Pflanzen erfassen. Die für ihre Krankheiten verantwortlichen Pilze verstand er als potenzielle Wirkstoffe der Humanmedizin. Paul Bovey wiederum widmete seine Forschung dem Lärchenwickler beziehungsweise den dynamischen Wechselwirkungen von Pflanzen und Schädlingen. In dieser botanischen Interessensvielfalt gab es eine wichtige Gemeinsamkeit. Alle drei schufen *neue Perspektiven* auf die Natur – was im Übrigen die Attraktivität und Relevanz ihrer Forschung für den SNF begründet haben könnte. Bei Frey-Wyssling ergaben sie sich durch die Vergrösserungen des Elektronenmikroskops. Der Perspektivenwechsel Gäumanns bestand im Erkennen der Janusköpfigkeit von Erregern. Bovey stand dafür ein, das Streben und Sterben einzelner Lebewesen nicht isoliert zu betrachten. Statt in Arten dachte er die Natur in dynamischen Beziehungen. Dadurch etablierte er eine Ökosystem-Perspektive. Statt mithilfe der Chemie wollte er Schädlingen auf

⁴²² Bundi (2017), *Nationalpark*; Summermatter (2010), *Naturschutz*.

⁴²³ Frey-Wyssling (1959), S. 17 f.

⁴²⁴ Ebd., S. 19, Hervorhebung im Original.

⁴²⁵ Frey-Wyssling (1958), *Eröffnungswort des Rektors*, S. 8 f.

⁴²⁶ Frey-Wyssling (1959), S. 20.

natürliche, biologische Art und Weise Herr werden. Alle drei erkannten, wie menschliche Eingriffe in die Natur neue Probleme mit sich brachten.

Die neuen Perspektiven gingen mit Interdisziplinarität einher. Gäumann suchte die Nähe zur Chemie, Bovey zur Forstwirtschaft, Frey-Wyssling über die Elektronenmikroskopie zur Physik. Alle drei Karrieren verliefen über landwirtschaftliche Versuchsanstalten. Die Forscher leisteten Beiträge, um die Pflanzen besser vor Schädlingen zu schützen oder deren Erträge gerade in wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeiten zu erhöhen. Gäumann und Frey-Wyssling widmeten sich den ökonomisch relevanten «Ausscheidungsstoffen» des pflanzlichen Stoffwechsels: Zellulose, Kautschuk, Harze.⁴²⁷ Ihre Arbeit machte diverse Pflanzenzukünfte sichtbar. Bedrohungen der Pflanzen, Pilze oder Insekten, wurden zu potenziellen Hilfsmitteln, um die natürlichen Abwehrsysteme – von Gesellschaften, Menschen und Pflanzen – zu stärken. Die damit verknüpften Beiträge zur Ernährungssicherheit und -autarkie dürften ein weiterer Grund für die vom SNF attestierte Forschungsrelevanz gewesen sein. Gäumann und Bovey waren in die Optimierung der landwirtschaftlichen Produktion involviert. Sie beinhaltete den Schädlingschutz ebenso wie die Züchtung resistenter Sorten.⁴²⁸ Schon in den 1950er-Jahren fragte sich die Biowissenschaft, wie man Pflanzen menschnützlicher *umbauen* könnte. Wäre es möglich, Gemüse im Wassertank anzubauen, die Erträge von Nutzpflanzen wie Tabak und Kautschuk zu vergrössern oder Wirkstoffe wie Nikotin durch Aufpfropfen in fremden Pflanzen zugänglich zu machen? Weiter prüften sie, wo Pflanzen als Alternativen zu bestehenden Materialien und Lieferketten dienen könnten. So sollte etwa aus Löwenzahn alternativer Gummi entstehen, um sich aus Abhängigkeiten vom Ausland zu befreien.

Das Reengineering war mit Risiken durch menschliche Eingriffe in die Natur verbunden. Am Grundsätzlichsten behandelte Frey-Wyssling die Thematik. Um Pflanzen und Tiere zu schützen, schlug der ETH-Rektor eine Steuer auf Grossbauten vor. Paul Boveys Ansatz bestand darin, Schädlingen mit Werkzeugen der Natur zu begegnen und dadurch negative Auswirkungen von chemischen Interventionen zu vermeiden. Gäumann setzte auf permanente Innovation und dabei auf die Kräfte und das Design der Natur. Auffallend ist weiter das wissenschaftspolitische Engagement der drei Herren und ihre internationale Tätigkeit. Alle drei studierten und arbeiteten im Ausland, Frey-Wyssling und Gäumann in Südostasien. Ihre Kontakte spannten internationale Netzwerke mit einem transnationalen Wissensaustausch. Gleichzeitig wie sich die Herren global vernetzten, banden sie sich ans nationale Innovationssystem an. Einerseits unterstützte der SNF die Professoren durch Investitionen in deren Forschungsvorhaben. Andererseits vernetzten dessen Geld- und Wissensflüsse nicht nur die Forschenden, sondern auch deren Kompetenzen und Institutionen.

⁴²⁷ Gäumann & Frey-Wyssling (1955), S. 650.

⁴²⁸ Vgl. Boschung et al. (1995), S. 140.

Besonders über die Gutachtertätigkeit waren die wissenschaftspolitisch aktiven Professoren über die wichtigsten Projekte und Publikationen ihrer Kolleginnen und Kollegen informiert.

Eine letzte Gemeinsamkeit ist die selbstverständlich wirkende Zusammenarbeit mit der Industrie. Von den drei Forschern verstand es Gäumann am besten, die Ängste der Regierenden und der Meister über die Geldflüsse – insbesondere durch den Verweis auf eine bedrohte Versorgungsautarkie – in die Unterstützung seiner Forschung umzuwandeln. Das war auch nötig, denn Gäumann hatte höchste Ansprüche an die wissenschaftliche Infrastruktur. Seine Gewächshäuser bezeichnete er als Krankenhäuser, für seine Patienten waren nur «die kostspieligsten Belichtungs-, Beheizungs- und Belüftungseinrichtungen» gut genug.⁴²⁹ Frey-Wyssling arbeitete für die Tabak-, Holz- und Kautschukindustrie. Zusammen mit TTC entwickelte er Elektronenmikroskope. Gäumann beurteilte Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln und hatte durch die Entwicklung von Antibiotika und über die Wirkstoffe des Mutterkorns zahlreiche Kontakte sowohl in die Landwirtschaft als auch in die Pharmaindustrie. Darüber hinaus war er durch den Sohn von Sandoz-Direktor Stoll an das Basler Unternehmen gebunden. Paul Boveys Tätigkeit war einerseits für die Holzindustrie relevant, andererseits forschte er zusammen mit den Herstellern von Pflanzenschutzmitteln an deren Wirkungen und Nebenwirkungen. Seine Arbeiten über den Kartoffelkäfer verbanden ihn mit der Landwirtschaft, eine Megabranche der damaligen Zeit. Ernst Gäumann und Paul Bovey vertieften sich in Themen, die für das Militär bedeutsam waren. Boveys Wissen war in der Anbauschlacht gefragt, der Kartoffelkäfer galt als Biowaffe. Gäumann arbeitete neben Antibiotika an LSD, das im Zentrum der Mind-Control-Fantasien der Militärs und Geheimdienste stand. Spätestens in den 1980er-Jahren gab es Versuche, Schimmelpilze als Biowaffen einzusetzen. Unter dem Codename *Agent Green* prüften die USA ihren Einsatz als Schädling gegen Drogenpflanzen – gegen Koka, Cannabis und Schlafmohn.⁴³⁰

⁴²⁹ Frey-Wyssling (1985), S. 91.

⁴³⁰ Aken (2002), *Agent Green – Mit Biowaffen gegen Drogenpflanzen*.

Abb. 9
Tabakpflanze | zwischen 1960 und 1980

Synthese: Pflanzenzukünfte als Gegenzukünfte

Analyse im Hinblick auf Zirkulationen

Es wird Zeit, die Erkenntnisse im Hinblick auf die gewählten analytischen Zugänge der Arbeit zusammenzufassen. Das passiert erstens aus der Perspektive des Zirkulierenden und den damit verknüpften Erschliessungsbegehren, zweitens aus Sicht der totalen Landesverteidigung und ihren Mitteln der Synchronisation der Zukunft und drittens aus der Optik von Gegenzukünften als Ausgangspunkte des kontrafaktischen Erzählens. Sie sind auch eine Ressource für das Management unserer Zukunft. In der ersten Perspektive interessiert, welche Infrastrukturen zur Erschliessung von Zukunft die Arbeit sichtbar machte und in welchem Verhältnis diese zum SNF standen. Die gängige Lesart der Futuristen der 1950er-Jahre zentriert das Atom und die Raumfahrt. Es waren Unendlichkeiten, welche die Visionäre verfügbar machen wollten: die Nuklearenergie, den Weltraum. Ohne Energie gab es keine Fortsetzung der Konsumgesellschaft und keinen technologischen Wandel, keine Autos, keine Elektronengehirne. Man fragte sich, wie man mit der wachsenden Weltbevölkerung klar kommen sollte. Neben der Kompetenz der Stadtplaner und Atomphysiker brauchte es das Expertenwissen der Biowissenschaftler*innen. Mit optimierten Pflanzen sollten sie die Ernährung des Planeten sicherstellen. Zudem beschäftigten sie sich mit der Schädlingsbekämpfung, mit Medikamenten und Biowaffen. Ihre pflanzlichen Infrastrukturen umfassten die Felder der Bauern, Labore, um aus Pilzen Wirkstoffe zu isolieren, die Populationen nützlicher Insekten und auf der Metaebene die Gedankenwelten von Forschenden, Politikerinnen und Industriellen. Sie überschritten sich in Expertenkommissionen, die der Bund für allerhand Probleme einsetzte – für die Landwirtschaft und die autarke Ernährung, für die biologische Kriegsführung, für die Verteilung der Gelder der Arbeitsbeschaffung.⁴³¹

Die in den langen 1950ern einsetzenden Zirkulationen werden heute als Anfang der *Great Acceleration* identifiziert. Pfister et al. sprachen in ihrer Publikation zum *1950er-Syndrom* von einer Nahtstelle, die zwei Epochen mit unterschiedlichen Wachstumsdynamiken verband.⁴³² Mathematisch ausgedrückt, handelt es sich um *Wendestellen*, an denen ein lineares Wachstum in ein exponentielles überging. Konkret verwies das Pfister-Kollektiv auf die Kurven des BIP, des Energieverbrauchs, des Flächenbedarfs von Siedlungen, des Abfallvolumens oder der Schadstoffbelastung von Luft, Wasser und Boden.⁴³³ Für die akzentuierte Wachstumsdynamik machten die Protagonisten des 1950er-Syndroms den Zugang zu billiger Energie verantwortlich. Sie beobachteten Zirkulationsverstärkungen mit «erweiterten Handlungsspielräumen» durch die Verhaltensveränderungen einer gesteigerten Mobilität,

⁴³¹ Jahresberichte des SNF (1960), S. 7.

⁴³² Pfister et al. (1995), S. 22.

⁴³³ Ebd., S. 23.

durch die Konsumgesellschaft und die Begehrlichkeiten der Individualisierung. In dieser Arbeit wurden Transformationsanfänge zudem in einer industrialisierten Landwirtschaft sichtbar – durch Mechanisierung, die Ökonomisierung der Pflanzen, die Massentierhaltung oder die Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmittel der aufstrebenden Basler Pharmaindustrie.⁴³⁴ Technische Fortschritte glichen die Funktionsweise und Denkstile der Landwirtschaft jener der Fabrik und Ökonomie an. Pflanzen wurden zu wirtschaftlichen Objekten, die es einerseits zwecks Versorgungssicherheit, andererseits zwecks *Cashflow* zu optimieren galt. Ein anderer Treiber der industriellen Landwirtschaft war die Anbauschlacht im Zweiten Weltkrieg. Man wollte so viel wie möglich selbst produzieren, was die Suche nach ertragsreichen Getreiden und den Einsatz chemischer Düngemittel legitimierte.

Die neuen Eingriffe in die Natur hatten Nebenwirkungen. Sie lagen aber (noch) nicht im Zentrum des Diskurses der Futuristen der 1950er-Jahre. Das heisst nicht, dass man nichts wusste. Die hier besuchten Biowissenschaftler waren sich der Janusköpfigkeit des Fortschritts durchaus bewusst. Sie antizipierten, wie dies ETH-Rektor Bruno Taut in der Schrift zum 100-jährigen Jubiläum der Hochschule schrieb, dass die Kurven eines Tages brechen würden. «Nicht einmal die Energiequellen des Urans werden unerschöpflich sein.»⁴³⁵ Sie sahen, wie die sich ausdehnenden Städte unberührte Naturfläche raubten. Schon ab Mitte der 1940er-Jahre beobachteten sie Resistenzen gegen das verabreichte Penicillin und begannen eifrig nach Alternativen zu suchen.⁴³⁶ Sie erkannten, wie der Einsatz von Chemie in der Landwirtschaft zu Nebenwirkungen führte, die noch mehr Chemie verlangen würden. Sie waren Zeugen, wie der Mensch die Gleichgewichte der Natur, deren Biodiversität störte. Sie beklagten, Abfälle in Flüssen und Seen würden die Fische töten.⁴³⁷ In den langen 1950ern begann sich abzuzeichnen, wie die *kulturellen* Zirkulationen der Moderne durch das Auto, das Flugzeug oder neue Freizeitbeschäftigungen die *natürlichen* Kreisläufe des Wassers, der Pflanzen und der Tiere behindern würden. In den untersuchten Gesuchen kommen diese Sorgen höchstens in einer wissenschaftlichen Neutralität zum Ausdruck. Gäumann arbeitete über Schädlinge, die globale Personen- und Warenströme eingeschleppt hatten, Bovey an biologischen Möglichkeiten, um diese zu bekämpfen. Aber in seinem Gesuch adressierte er die chemische Schädlingsbekämpfung nicht und propagierte auch keine Alternativen. Eher suggerierten tote Bäume Gefährdungen für den Tourismus und die Holzindustrie. Eine erfolgreiche Strategie war folglich, die Aufmerksamkeit der Gutachter auf etwas zu lenken, das aus ihrer Optik relevant war. Der Zeitgeist liess keine Kritik am Fortschritt zu – vor allem nicht, wenn man von der SNF-Zukunftsagentur staatlich gefördert forschen wollte.

⁴³⁴ Pfister et al. (1995), S. 24 f.

⁴³⁵ Taut (1955), *Ausblick in die Zukunft*, S. 144

⁴³⁶ Winkler (2009), S. 34.

⁴³⁷ Frey-Wyssling (1945), S. 24 f.

Folgerichtig liest man weder in der Gründungsargumentation noch den Geschäftsberichten des SNF etwas von diesen Nebenwirkungen der Moderne. Er wollte im Gegenteil Zirkulationen entfachen, beschleunigen und verstärken. Man hatte Angst, mit Fortschritt und Wissensmanagement des Auslands nicht mithalten zu können. Es sei müssig zu diskutieren, ob der Mensch «unter dem ungestümen Vordrängen der Naturwissenschaften» glücklicher geworden sei. Man habe, so von Muralt bei der «wissenschaftlichen Durchdringung des Lebens» «wie bei Ozeanflügen» den *Point of No Return* überschritten.⁴³⁸ Und dabei galt es den Vorsprung des Auslandes wettzumachen. Man wollte Forschende mit mehr Mitteln ausstatten, deren Projekte koordinieren, den Nachwuchs fördern und an die heimischen Universitäten binden. Der SNF war ein *Venture Capital Fond*, der mit Risikokapital teure Grundlagenforschung ermöglichte. Von Muralt wünschte sich eine Wirkung für die positive Atmosphäre, den Schöpfergeist der Schweizer Wissenschaften, und vermutlich folgte man dem Argument Peter Druckers, ökonomische Kettenreaktionen auszulösen. Allerdings blieben die Kriterien, um die Zukünfte oder eben Zirkulationen auszuwählen, unklar. Man versteckte sich hinter einer zweckungebundenen Forschung und verstrickte sich in Widersprüche. Im ersten Jahresbericht schrieben von Muralt und Kälin, die Zuteilung der Gelder erfolge nach «rein wissenschaftlicher Art». Zugleich sprachen sie sich (geo-)politisch dafür aus, die Forschung der Schweiz «als Ganzes zu sehen» – was für Top-Down-Steuerung und eine zentrale Koordination sprach.⁴³⁹ An der Eröffnungsfeier porträtierte von Muralt den SNF als Instanz, die «auf weite Sicht» «die Entwicklung der wissenschaftlichen Forschung unseres Landes» vorbereite.⁴⁴⁰ Auf was sich diese Planung stützen würde, benannte er weder in der Rede noch sonst wo. Potenziell hätten die Geisteswissenschaften Orientierung stiften können. Sie hätten Zukünfte entwickeln und kritisch überprüfen können. Zwar förderte man diese, doch waren die Beiträge gerade im Verhältnis zur Physik bescheiden. Zudem schienen sie eher mit der identitätspolitischen Inszenierung der Vergangenheit als mit der Zukunft beschäftigt. Diese unkritische Diskussion der Zukunft passt zum zirkulierenden Antikommunismus, in dem es schwierig war, sich für Alternativen zu den von den USA vortragenen und verstärkten Modernisierungswegen auszusprechen.

Die hier an unterschiedlichen Stellen immer wieder angetroffenen zukunfteinflussreichen Figuren wie Alexander von Muralt, Paul Scherrer, Paul Huber und Arthur Stoll waren eindeutig der technisch-ökonomischen Fortschrittsachse zuzuordnen und neigten dazu, Wachstumskennzahlen einfach in die Zukunft zu übertragen – ohne eine Veränderung der Wachstumsdynamik hin zu exponentiellen Entwicklungen zu berücksichtigen, ohne Trendbrüche oder alternativen Zukünfte mitzudenken, die nötig werden könnten, falls die Pläne scheitern würden. Natürlich ist es rückblickend einfach, ein falsches Zukunftsdenken zu

⁴³⁸ Von Muralt in SNF (1949), Erstes Weissheft, S. 8.

⁴³⁹ SNF Jahresbericht 1952, S. 2.

⁴⁴⁰ Von Muralt (1951), in SNF Mitteilungen No 1., S. 18.

bemängeln. Schwieriger ist es, die Entstehung dieser Mängel zu erklären – und davon allenfalls Hinweise für das heutige Zukunftsmanagement abzuleiten. Offensichtlich überschätzte man in den langen 1950ern sowohl die Potenziale des Atoms wie auch der Raumfahrt. Zu linear, zu rational, zu physikalisch dachte man die Zukunft. Wir haben 2021 weder Mondkolonien, noch können wir unsere Autos mit einem Kaffeelöffel Atom ein Jahr lang fahren. Unterschätzt haben die Futuristen und Landesverteidiger in ihrer nuklearen Verehrung die Potenziale privatisierter Elektronengehirne. Lag es daran, dass man Fortschritt statt aus der Perspektive alltäglicher Bedürfnisse aus der Sicht der Labore dachte? Weiter unterschätzten die Zukunftsplaner nicht nur die Nebenwirkungen der favorisierten Technologien, sondern auch die attraktiven Märkte, die sich *in the long run* aus deren Nebenwirkungen ergeben, die vegane Ernährung, das Up- und Recycling oder die Sonnenenergie.⁴⁴¹

Analyse im Hinblick auf die totale Landesverteidigung

Die zweite Zusammenfassung orientiert sich an der Perspektive der Wissenschaft als Teil der totalen Landesverteidigung. 1950 sprach der Wissenschaftshistoriker Eduard Fueter in der Zeitschrift «Du» von einer «wissenschaftlichen Landesverteidigung». Eine Einbindung in die helvetische Verteidigung macht argumentativ insbesondere Sinn, wenn man den SNF als Fortsetzung des Programms zur Arbeitsbeschaffung und damit als Teil der ökonomischen Verteidigung versteht. Wie gesehen, sollten die Kredite ebenso die Arbeitslosigkeit lindern, wie ins Humankapital einzahlen und die Verteidigung stärken. Dazu passte das Wissenschaftsverständnis von Muralt. Zwar sah er die Wissenschaft als eigenständiges Handlungsfeld, was eine Förderpolitik nach sich zog, die zeitliche und inhaltliche Freiräume garantierte. Gleichzeitig verortete er die gesellschaftliche Rolle der Forschung aber in konkreten Anwendungen, die dem technologischen Fortschritt und der Exportwirtschaft dienen sollten. Auf die Exportwirtschaft legte man besonders Gewicht, weil die Schweiz einen kleinen Binnenmarkt hat und ihre Volkswirtschaft schon damals stark an ausländische Märkte angebunden war. Das durch von Muralt geprägte Wissenschaftsverständnis implizierte so zwangsläufig eine starke Wirtschaftsnähe.⁴⁴² Entsprechend schmal war der Grat zwischen Grundlagen- und Anwendungsorientierung: je nachdem sollte die Industrie direkt oder indirekt unterstützt werden. Bei einer Anbindung der Wissenschaften an die Landesverteidigung ist die Landwirtschaft mitzudenken. Im ausgeprägten Wunsch nach Unabhängigkeit spielte sie eine wichtige Rolle, zumal man sich um die Ernährung einer wachsenden Bevölkerung sorgte. Aufgrund der involvierten Landwirte und ihrer Versuchsanstalten in

⁴⁴¹ Knoepfel (2020), *Abfall: Treibjagden und unvorhergesehene Gewinner*.

⁴⁴² Zur Zusammenfassung dieses Verständnisses, vgl. Leder (2021), S. 307.

die helvetische Verteidigung könnte man von einer landwirtschaftlich-industriellen-militärischen Allianz sprechen. Gemäss Beat Bächli waren 1976 «immer noch» 2,5 Prozent der Bauern «Vertragspartner» von Sandoz, es waren also mal wesentlich mehr.⁴⁴³

Im Streben, die Schweizer Verteidigungsfähigkeit durch Wissenschaft und Exportwirtschaft zu fördern, verstärkte der SNF die Forschung dort, wo bereits die Arbeitsbeschaffung gegriffen hatte. Es entstanden starke inhaltliche Pfadabhängigkeiten, zum Beispiel konnte Gäumann weiter über Pflanzenkrankheiten arbeiten. Diese damit verbundene personelle Kontinuität verweist auf die Problematik einer fehlenden Gewaltenteilung im helvetischen Zukunftsmanagement. Von Muralt und Kälin umschrieben das personelle Geflecht des «wissenschaftlichen Lebens eines Landes» als «Lebensgemeinschaft» «mit gegenseitigen Abhängigkeiten und verborgenen Wechselbeziehungen. Sie würden ein dynamisches Gleichgewicht sichern, ähnlich wie in Lebensgemeinschaften der Wälder, Bäche und Seen.⁴⁴⁴ Aber in ihrer Gemeinschaft hatten wenige das Sagen. Die Forscher, welche die Gesuche an den SNF beurteilten, stellten selbst Gesuche. Zudem überlagerten Doktorvater-Verhältnisse die Beurteilung der Gesuche. Ein krasses Beispiel für fehlende Distanz sind die an Paul Huber verteilten Gelder, Physiker und Mitglied sowohl des Forschungsrats also auch der Kommission für Atomwissenschaft. Den SNF-Präsidenten war die Problematik bewusst, und sie sprachen sie im Rahmen der neu gegründeten Kommission für Atomwirtschaft 1958 im Jahresbericht selbst an. Bei der Zusammenstellung des Gremiums mit «möglichst fachkundigen Mitgliedern» hätte sich gezeigt, dass die meisten für die Kommission infrage kommenden Forscher «in ihrer Eigenschaft als Vorsteher ihrer wissenschaftlichen Institute auch gleichzeitig die gewichtigsten Gesuchsteller sind».⁴⁴⁵ Auf der einen Seite bestand der Wunsch, «Kommissionsmitglieder mit möglichst grosser Fachkenntnis zu ernennen», auf der anderen «das Bedenken, dass die Objektivität der Entscheide deswegen leiden könnte, weil die Kommissionsmitglieder auch als Gesuchsteller auftreten dürfen». «Nach reiflicher Abwägung» entschied man sich für die Fachkompetenz der Institutsvorsteher, weil man durchaus «Vertrauen in die Objektivität *unserer* Wissenschaftler haben dürfe».

Überzeugend ist diese Darlegung nicht. Denn Alternativen, wie man die Gesuche sonst hätte beurteilen können, wurden nicht präsentiert. Zudem lässt die Formulierung «unserer» Wissenschaftler aufhorchen. Wen meinten von Muralt und Scherrer? Die Physiker? Die Schweizer? Die Männer? Gab es Wissenschaftler, die nicht dazugehörten? Ohne die Diskussion von Alternativen wirkt es, als hätte man von Anfang an entschieden, die Machtkonzentration und Interessenskonflikte in Kauf zu nehmen. Wegen der Verschränkung von Gesuchstellung und -beurteilung lehnte man kaum ein Gesuch aus den eigenen Reihen ab, da man

⁴⁴³ Bächli (2020), S. 302.

⁴⁴⁴ SNF-Jahresbericht (1957), S. 3.

⁴⁴⁵ Von Muralt in SNF-Jahresbericht (1958), S. 6.

wohlmöglich ein Jahr später selbst ein Gesuch zur Förderung vortragen wollte. So aber fehlte es im frühen Design des SNF an einer kritischen Durchleuchtung der Zukunftsbilder. In der Beurteilung naturwissenschaftlicher Gesuche gab es keine Rückbindung an die Realitäten der Outsider – der weiblichen und ausländischen Forschenden, der Forschenden ausserhalb der eigenen Disziplin oder der stets hervorgehobenen Geisteswissenschaften. Gesuche scheinen immer nur von einem Vertreter derselben oder mindestens verwandten Disziplin geprüft worden zu sein. Ebenso fehlte es jenseits der Verteidigung an einer Reflexion gesellschaftspolitischer Bedürfnisse. Die Sitzungen des Stiftungsrats, die einmal pro Jahr stattfanden und mit den Gesuchen kaum etwas zu tun hatten, können dafür keine Entschuldigung bieten. War diese Selbstreferenz des SNF ein weiterer Faktor für den gesellschaftspolitischen Stillstand in den langen 1950ern? Jedenfalls reiht sich die fehlende Zukunftsdiversität in die enge Vernetzung der SNF-Boys und deren Verteidigung sozio-ökonomischer Strukturen ein – durch einen auf Ausländer*innen abgewälzten Strukturwandel, die starke Kartellierung im Binnenmarkt, einen ausgeprägten Antikommunismus. Gestützt wurden die starren Strukturen zudem durch das zustandsbewahrende politische System der Schweiz, die Konkordanz, die potenziellen Reformvetos durch Volksinitiativen und Ständemehr.

Allerdings gibt es Gründe gegen ein allzu einfaches Narrativ, das den SNF und überhaupt die Wissenschaften zum integrierten Teil der totalen Landesverteidigung einer geistig und militärisch hochgerüsteten Gesellschaft macht – und dessen Zukünfte als Abwehrdispositiv gegen die Gefahren des imaginierten Kalten Krieges situiert. Wäre die Forschung der langen 1950er-Jahre total in die Verteidigung integriert gewesen, wäre sie vollumfänglich von der Politik finanziert und kontrolliert gewesen. Statt dass Gesuche bottom-up von den Wissenschaftlern an den SNF gestellt worden wären, hätte dieser top-down-Aufträge vergeben. Das war aber nicht der Fall. Erstens entschieden die Wissenschaftler selbst, an was sie forschten, welche Budgets sie dafür brauchten und welche Anträge sie über den SNF unterstützen wollten. Zweitens fehlte es beim SNF an klar artikulierten Zielen für eine allfällige Zukunftssynchronisation. Zwar gab es einen Wunsch nach Beobachtung, Steuerung und Koordination, der durch den Forschungsrat sowie die Kommission der Atomwissenschaften auch befriedigt wurde. Doch es fehlten ein direkter Durchgriff auf die Forschenden, eine Verpflichtung zur Gegenleistung für die erhaltenen Gelder und eine nationale Forschungsstrategie. Drittens fand sehr viel Forschung in der Privatwirtschaft statt. Die Industrien wollten häufig gerade nicht Teil der Allianz sein, weil sie weder ihr Wissen noch ihre Forscher*innen noch ihre Märkte teilen wollten. Es waren im Vergleich zum SNF gewaltige Beträge, die den privaten Wissenschaftlern zur Verfügung standen. Laut Fueter wandte zum Beispiel die CIBA

allein im Jahre 1956 42,3 Millionen Franken für die Forschung auf, 28,5 Millionen für Pharmazeutika, 7,9 Millionen für Farbstoffe und 5,9 Millionen für technische Synthetika.⁴⁴⁶

Viertens dürfen die landwirtschaftlichen Versuchsanstalten nicht ausser Acht gelassen werden.⁴⁴⁷ Diese erwachsen den landwirtschaftlichen Schulen, um das Wissen über verbesserte Anbaumethoden zu verbreiten und flächendeckend nutzbar zu machen. Die Ausstattung mit *Versuchsbetrieben* sollte neues Wissen generieren. Basierend auf dem Landwirtschaftsgesetz von 1893 übernahm der Bund die meisten kantonalen Anstalten und synchronisierte ihre Zwecke und Tätigkeiten.⁴⁴⁸ Daraus formierte sich 1919 die Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau in Zürich-Reckenholz, wo man an «landwirtschaftlichen Hilfsstoffen», Futterbau, Getreidezüchtung, Saatgutvermehrung und Pflanzenschutz forschte.⁴⁴⁹ In den Kriegsjahren sollten sie die landwirtschaftliche Produktion anpassen und vermehren. Um vom Ausland unabhängig zu sei, züchtete man neue Getreidesorten. Der Fokus lag auf Weizen, Hafer, Gerste, Dinkel, Spelz und Roggen – aber auch mit Mohn, Flachs, Hanf, Hopfen und Sojabohnen experimentierte man. Die Mehrerträge des «Probus»-Weizens lassen sich ab 1949 durch einen Züchtungserfolg auf 20 Millionen Franken beziffern. Bis 1962 wurde er zum am häufigsten gepflanzten Weizen auf Schweizer Feldern.⁴⁵⁰ Diese Erfolge liess man sich einiges kosten. Die Aufwände stiegen im Untersuchungszeitraum von 4,5 (1952) auf über 8 Millionen Franken pro Jahr (1961).⁴⁵¹ Zur Erinnerung: 1952 betrug das gesamte Budget des SNF 2 Millionen Franken, 1961 waren es ohne die Sonderbeiträge für die Atomforschung 7 Millionen. Es floss also mehr Geld in die Versuchsanstalten als in den SNF, was dessen Bedeutung als Zukunftstreiber schwächt. Interessanterweise erwirtschafteten diese durch Produktion und Beratung Erträge. 1952 wurden 0,8 Millionen, 1961 1,2 Millionen Franken generiert.⁴⁵² Die Versuchsanstalten waren gut in die Verteidigung integriert. Die Wahl von Friedrich Traugott Wahlen 1958 in den Bundesrat illustriert diese Verflechtung. Von 1929 bis 1943 hatte er die Versuchsanstalt in Zürich-Oerlikon geleitet, von 1938 bis 1945 die Anbauschlacht. Von 1943 bis 1951 unterrichtete er an der ETH Pflanzenbaulehre.⁴⁵³

Im Hinblick auf biologische Waffen zeichnete sich die Integration der militärischen Landesverteidigung in die Wissenschaft nach Peter Hug durch einen «sehr geringen Grad der Institutionalisierung» aus.⁴⁵⁴ Strategisch lenkbare *Superstrukturen* seien in der Schweiz nicht entstanden. Vielmehr hätte sich die Mitwirkung projekt- oder themenbasiert auf einzelne

⁴⁴⁶ Fueter (1959), S. 18.

⁴⁴⁷ Brugger (1990), *Landwirtschaftliche Schulen und Versuchsanstalten der Schweiz seit 1914*; Sticher (2015), *Landwirtschaftliche Versuchsanstalten*. Die im 19. Jahrhundert gegründeten Schulen fusionierten bis 2006 zu drei Standorten: Liebefeld-Posieux, Reckenholz-Tänikon, Changins-Wädenswil.

⁴⁴⁸ Sticher (2015).

⁴⁴⁹ Rieder (2007), *Agrarwissenschaften. Agronomie*.

⁴⁵⁰ Lehmann (2003), S. 70, S. 76 ff.

⁴⁵¹ Brugger (1990), S. 82.

⁴⁵² Ebd., S. 84.

⁴⁵³ Lehmann (2003), S. 62 f.; Moser (2019), *Friedrich Traugott Wahlen*.

⁴⁵⁴ Hug (1997), S. 115.

Forschende beschränkt. Eine stärkere Verschränkung, wie sie Fritz Zwicky 1947 oder aber auch bereits 1940 Alexander von Muralt vorgeschlagen hatten, blieb aus.⁴⁵⁵ Das Bild einer eng vernetzten Allianz von Militär, Wirtschaft, Wissenschaft und Landwirtschaft ist treffender. Vernetzend wirkten das Kapital der Grossbanken, der Fachkräftebedarf der industriellen Labore sowie die über die Grenzen von Industrie und Wissenschaften verlaufenden Doktorvater-Verhältnisse. Ernst Gäumann allein betreute 82 Dissertationen.⁴⁵⁶ Krisen wie die Weltkriege, der Sputnik-Schock oder landwirtschaftliche Versorgungsengpässe forcierten die Zusammenarbeit der Teilsysteme. Nicht weniger wichtig waren die Expertenkommissionen. Bemüht man wieder das Bild des Rhizoms für die Landesverteidigung, machten sie als oberirdisch wachsende Fruchtkörper sichtbar, wer die Verteidigung lenkte. Sporen, verstanden als Fortsetzungen der Ideen, Netzwerke und Geschäfte der Landesverteidiger, wurden verteilt. Indem man sich austauschte, baute man Vertrauen auf, synchronisierte man die Zukunft und schloss bestimmt das eine oder andere Geschäft ab. Die Kommissionen definierten dadurch auch, wer zum inneren Kreis der Verteidiger dazugehörte und wen man allenfalls zusätzlich an Bord holte. Es waren Räume, in denen Wissen vertraulich getauscht, entwickelt, kombiniert und verkauft wurde. Natürlich war auch der Forschungsrat des SNF ein Raum, in dem Wissen zirkulierte – alleine durch die begutachteten und besprochenen Anträge der führenden Wissenschaftler des Landes. Ausserdem achtete man auf vernetzen des *Teambuilding*. Zum Beispiel hielten die Boys ihre 50. Sitzung in Locarno ab, verbunden mit einer Exkursion in den Botanischen Garten der Brissago-Inseln. «Durch diese auswärtige Sitzung haben sich die freundschaftlichen Bindungen unter den Forschungsräten vertieft, eine Entwicklung, die für die kollegiale Zusammenarbeit sehr förderlich ist.»⁴⁵⁷

Analyse im Hinblick auf Gegenzukünfte

Schliesslich interessiert, wie sich die Gegenzukünfte der langen 1950er-Jahre durch die Recherchen dieser Arbeit konkretisieren lassen. In der Angst um Versorgungssicherheit dachte man im Kalten Krieg an vegetarische Ernährung und die Proteinzufuhr durch Algen und Insekten. Die von Bovey, Frey-Wyssling und Gäumann bearbeiteten alternativen Fortschrittsideen sahen eine biologische Bekämpfung von Schädlingen, die Etablierung und Erweiterung von Nationalparks oder die Produktion von Kautschuk durch die Wurzeln des Löwenzahns vor. Doch wie sind ihre Ideen im Verhältnis zu den Pflanzenzukünften der Reformbewegung zu verstehen? Mit Letzterer teilten die Biologen das Verständnis der Pflanzen als Ressource und das Streben, die Natur langfristig vor negativen menschlichen

⁴⁵⁵ Ebd.

⁴⁵⁶ Blumer (1963), S. 245.

⁴⁵⁷ SNF Jahresbericht (1956), S. 12.

Emissionen der Zirkulation zu schützen. Diese Positionierung deckte sich ideengeschichtlich mit dem Unbehagen der Nationalsozialisten an den Umwälzungen der Industrialisierung. Einige ihrer Führungskräfte sympathisierten mit der biologischen Landwirtschaft, sie setzten sich für Landschaftsschutz ein und verehrten den Wald. Der *deutsche Wald* war Gegenbild zu Fortschritt und Grosstadt, Chiffre für Ursprung und Heimat, für germanisches Heiligtum oder auch Vorbild für soziale Ordnung und für Erziehung zur Gemeinschaft.⁴⁵⁸ Im Streben nach Ernährungsautarkie entdeckte man dessen natürlichen Nahrungsmittel wieder: Pilze, Waldsalate, Wildfrüchte und Würzkräuter.⁴⁵⁹ Die Zukünfte der ETH-Biologen waren jedoch mehr als naive Sehnsucht nach unberührter Natur. Vielmehr sahen sie deren Modifizierung vor. Statt Fortschritt zu verhindern, wollten sie diesen naturgerechter denken. Folgerichtig führte die Erschliessung der Pflanzenpotenziale über die modernsten wissenschaftlichen Hilfsmittel der Zeit – wie zum Beispiel das Elektronenmikroskop beim Naturschützer Frey-Wyssling.

Die Vorzüge der Gegenzukünfte vor Augen, stellt sich die Frage, warum die Gegenzukünfte bis dato Gegenzukünfte blieben, warum sie sich also nicht gegen die dominante Erschliessungslogik durchsetzen konnten. Hinderlich war sicherlich, dass die Pflanzenzukünfte nicht in die bipolare Logik des Kalten Krieges passten. Sie gehörten nicht in die Arena der Physiker, eigneten sich durch ihre winzigen unsichtbaren Aktivitäten nicht für demonstrative Monumentalbauten wie einen Reaktor oder einen Teilchenbeschleuniger. Weder unterstützten sie die Blockbildung, noch waren sie für die Militärs ein offensichtliches und schnell wirksames Hilfsmittel, mit dem man den Feind in die Schranken hätte weisen können. Die hier angetroffenen Pflanzen standen als Figuren des Dritten tatsächlich zwischen Zukunft und Gegenzukunft: zwischen aufkommendem Massentourismus und Alpenrhetorik, zwischen Hippie-Kultur und Mind Control, zwischen American Way of Life und Heimatschutz, zwischen Reformkultur und optimierter Natur. Der Tabak und der Weizen, die Tomaten und Kartoffeln, der Löwenzahn und die Lärche. Dazu kam, dass die Gegenzukünfte der Industrie keine sofort skalierbaren Erträge in Aussicht stellten. Einfacher als natürliche Schädlinge zu suchen, um andere zu eliminieren, war es, die neu entwickelten Gifte der Chemieindustrie flächendeckend einzusetzen. Genauso wollte man die frisch gewonnenen Erkenntnisse der Atomenergie nicht für die kühnen Pläne einer alternativen Energieversorgung auf Spiel setzen – zum Beispiel durch Sonnenenergie oder Gezeitenkraftwerke. Um Alternativen aufzubauen, wären langwierige Entwicklungszyklen nötig gewesen. Das Ausblenden der Gegenzukünfte wurde dadurch unterstützt, dass die aufkommenden Industrien aktiv gegen das Alte intervenierten. Künstliche Garne bedrohten Hanf und Flachs,

⁴⁵⁸ Zechner (2009), *Die grünen Wurzeln unseres Volkes: Zur ideologischen Karriere des deutschen Waldes*, S. 189.

⁴⁵⁹ Melzer (2004), *Vollwerternährung. Diätetik, Naturheilkunde, Nationalsozialismus, sozialer Anspruch*, S. 198.

chemische Imitate das Harz der Nadelbäume. Die Atomwirtschaft wurde politisch geschützt, indem das Parlament die Haftung für Unfälle auf 50 Millionen Franken beschränkte.⁴⁶⁰

In ihrer Dominanz profitierte die für das Verdrängen alternativer Zukünfte mitschuldige Atomphysik vom Prestige ihres Fachs und der US-Propaganda für ein anbrechendes Atomzeitalter.⁴⁶¹ Sie zeichnete sich durch «ein festes Elitenbewusstsein» mit ausgeprägter Männlichkeit und damit einhergehender Exklusion von Fähigkeiten und Charakteren aus. Zur Verehrung des Atoms trugen die Medien und die dort rezipierten Futuristen bei. Nicht zu vergessen ist, welche grosse Hoffnungen im Atom konvergierten, gerade der Naturschützer.⁴⁶² Mit Atomkraftwerken hofften sie die «noch unverbauten Fließgewässer der Alpen» zu schützen und die Luftverschmutzung durch Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid (CO₂) zu verringern. Eindimensional wurde die Zukunftsschau nach Heidi Schelbert auch, weil die Märkte nicht alle Informationen einberechnet hätten. Sie ignorierten die externalen Kosten des Fortschritts, die zu tiefen Löhnen für ausländische Arbeitskräfte und die beeinflussten Wechselkurse, die den Schweizer Franken zwecks Exportsteigerung massiv unterbewerten.⁴⁶³ Doch die Fixierung auf die Atomzukunft hatte Nebenwirkungen. Folgt man Franz Horváth, kam es zu einer «Fehlentwicklung» in der Wissenschaftspolitik. Nicht nur bewirkte die «wenig hinterfragte Institutionalisierung der Atomforschung» ein «Überangebot an Kernphysikern», sondern gleichzeitig auch einen Mangel an Expertinnen und Experten in anderen Disziplinen. Ende der 1960er-Jahre fehlten beispielsweise dringend benötigte Fähigkeiten von Metallurginnen, Informatikerinnen und Umwelttechnologinnen. Diese Fehlallokationen macht Horváth dafür verantwortlich, warum der SNF ab den 1970er-Jahren nationale Forschungsprogramme beziehungsweise der Bund Schwerpunktprogramme aufsetzte. «Damit wurde versucht, das Versagen der Hochschulplanung zu korrigieren.»⁴⁶⁴

Ganz am Ende der Arbeit stellt sich die Frage nach der Planbarkeit von Zukunft – aber auch von Forschung, Innovation und Wirtschaftswachstum. Haben die Landesverteidiger und SNF-Strategen erreicht, was sie geplant hatten? Welche anderen Faktoren erklärten den volkswirtschaftlichen Erfolg der Schweiz, wenn nicht die raffinierte Planung der Landesverteidiger? Und welche anderen Netzwerke ausserhalb der Allianz spielten für die Innovationskraft der Schweiz eine Rolle? Zwar gehört die ETH heute zu den weltweit führenden Universitäten, und die Schweiz, gemessen am BIP pro Kopf, zu den reichsten Volkswirtschaften der Welt – aber inwiefern war dies eine Folge des Innovationsmanagements des Kalten Krieges? Tanner und Gugerli resümieren, «die vom Bund gestützten Innovationsagenturen» hätten in der Schweiz nie «eine dominante Rolle» gespielt. Dass das Land ohne

⁴⁶⁰ Meyer Schweizer (1995), S. 302.

⁴⁶¹ Horváth (1998), S. 91.

⁴⁶² Frey-Wyssling (1985), S. 96.

⁴⁶³ Schelbert (1995), *Schweizerische Wirtschaftsentwicklung seit 1950*.

⁴⁶⁴ Horváth (1998), S. 91.

«grossindustrielle» Automobil- oder Kernreaktorindustrie wirtschaftlich erfolgreich war, zeige deshalb «die Grenzen planwirtschaftlicher Inszenierungen und Programme sowohl im industrie- und forschungspolitischen Bereich auf».⁴⁶⁵ Auch Ruth Meyer Schweizer benennt als Grund für den wirtschaftlichen Boom der Schweiz ab der Nachkriegszeit nicht etwa Forschung und Innovationsförderung, sondern den «Wiederaufstieg Europas», den konstanten Zufluss von ausländischem Kapital, die stabilen politischen Verhältnisse, den sozialen Frieden, niedrige Steuern sowie das Bankgeheimnis. Diese Faktoren hätten zu einem Aufstieg der Schweiz als internationale «Finanz- und Handelsmacht» geführt.⁴⁶⁶ Für die florierende Binnenwirtschaft sei «das höchste Bevölkerungswachstum» verantwortlich gewesen, das auf den «Import ausländischer Arbeitskräfte» zurückzuführen war.⁴⁶⁷ Ergänzend sind die Zukäufe durch Schweizer Firmen zu erwähnen, gerade in der Pharmaindustrie. Sandoz kaufte nach dem Zweiten Weltkrieg weltweit 40 Unternehmen auf. Der dafür nötige *Cash-flow* aber existierte, weil die Basler Chemie «fast als einzige in Europa voll funktionstüchtige Produktionsanlagen besass» und die Welt mit ihren Produkten versorgen konnte.⁴⁶⁸

Das Innovationsmanagement des SNF sei jedoch nicht als grosses Scheitern zu werten, ergänzen Gugerli und Tanner. Genauso wichtig wie die Innovation selbst sei die Diffusion von Wissen oder eben die im Innovationsstreben entstehenden (Gegen)zukünfte. In dieser Diffusion spielte der Forschungsrat des SNF zwischen Militär, Wissenschaft, Industrie, Politik und Landwirtschaft zweifelsohne eine gewichtige Rolle. Wenn der SNF etwas förderte, hatte das über weitergereichtes Wissen auch ganz anderswo Auswirkungen, etwa in der Industrie oder im Ausland. In der Bewertung der Wirkung des SNF ist weiter zu bemerken, dass Innovation in aller Regel nicht plötzlich auftaucht. Vielmehr ist sie häufig die Summe kleiner Veränderungen.⁴⁶⁹ Ist es der Grundirrtum aller Innovationsmanager, dass sie glauben, Innovation vorhersehen zu können, man diese aber immer erst rückblickend feststellen kann? Systematisch die historischen Zukünfte analysierend, identifizierte Lucian Hölscher drei Defizite. Trenddiagnostiker würden die Dauer bis zur Realisierung von Erwartungen unterschätzen, die gleichzeitige Ungleichzeitigkeit vernachlässigen sowie die Autonomie politischer Akteure übersehen und damit den «Systemcharakter gesellschaftlicher Entwicklung».⁴⁷⁰ Kurz und bündig gesagt, Zukunft lässt sich nicht vorhersagen, weil sie zu komplex ist. Kontrafaktisch betrachtet, müsste man bei der Beurteilung der Wirkung des SNF hinzufügen, dass dessen Design von der Konzeption von Muralts im ersten Weissheft abwich. Dort hatte er – analog zum Theodor-Kocher-Institut in Bern, zur Forschungsstation Jungfrauoch sowie zur Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft – für ein nationales Grossinstitut plädiert,

⁴⁶⁵ Gugerli & Tanner (2012), S. 298 f.

⁴⁶⁶ Meyer Schweizer (1995), S. 241.

⁴⁶⁷ Ebd., S. 241.

⁴⁶⁸ Dettwiler (2013), S. 104 f.

⁴⁶⁹ Vgl. dazu auch Gugerli & Tanner (2012), S. 298.

⁴⁷⁰ Hölscher (2016), S. 300.

wo Forschende unterschiedlichster Disziplinen, von der Lehre befreit, gemeinsam «kostspielige Apparaturen» nutzend, an der Zukunft arbeiten.⁴⁷¹ Hätte die Schweiz, wenn man die Muraltsche Idee eines nationalen Forschungszentrums realisiert hätte, heute eine Auto-, eine Flugzeug- oder eine Computerindustrie? Hätte das interdisziplinäre Denken das physikalische verdrängen können? Wäre das Land diverser, risiko- und zukunftsfreundlicher?

Offene Fragen, Forschungsdesiderata

Bevor die Arbeit im Outro noch den Bogen zu den gegenwärtigen Perspektiven auf die Zukunft spannt, sind die Lücken der hier vorgetragenen Geschichten zu reflektieren. Sie stellen gleichzeitig Desiderata für eine mögliche Fortsetzung der Reise in die Pflanzenzukünfte der Vergangenheit dar:

Im Hinblick auf das Konstrukt der Pflanzenzukünfte müsste man *erstens* präziser und weitergehend nach Zukünften und Gegenzukünften suchen, an denen Frey-Wyssling, Bovey und Gäumann gearbeitet haben. Neben entsprechenden Forschungsvorhaben interessieren Vorträge und Aufsätze, in denen sich die Wissenschaftler über die Zukunft geäußert haben. Was wollten sie erreichen, was vermeiden und welche Rolle spielten die von ihnen erforschten Zukünfte? Die Untersuchung müsste um weitere Botaniker*innen ergänzt und deren Arbeiten im Hinblick auf Pflanzenzukünfte untersucht werden. Bei allen Forschenden sind die Beziehungen zu Industrie, Militär und Versuchsanstalten im Auge zu behalten. Im Sinne des Denkkollektivs von Ludwik Fleck wäre zu prüfen, ob sie einen gemeinsamen Denkstil pflegten. Man müsste näher prüfen, wo sie sich einig waren und wo ihre Meinungen divergierten.

Zweitens wären für eine kontrafaktische Geschichtsschreibung Wendestellen präziser zu beschreiben, wo Pflanzen eine andere Fortschrittslogik hätten hervorbringen können. Bei welchen Pflanzen und welchen Zirkulationen entschied man sich konkret für oder gegen eine bestimmte Zukunft? Interessant wären für die Frage nach alternativen Zukünften weiter die vom SNF nicht bewilligten Gesuche. Sie könnten Aufschluss darüber geben, ob es beim SNF eine systematische Diskriminierung bestimmter Zukünfte gab und wie diese allenfalls begründet wurde. Diese abgelehnten Zukünfte wären weitergehend mit dem geschärften Konstrukt der Gegenzukünfte abzugleichen. Es ist prüfen, warum die Gegenzukünfte Alternativen blieben. Dabei müsste die Gutachtertätigkeit und die Vernetzung zwischen Forschungsräten und Gesuchstellenden genauer studiert werden, zum Beispiel auch hinsichtlich einst betreuter Dissertationen und Habilitationen.

⁴⁷¹ Von Muralt in SNF (1951), Erstes Weissheft, S. 15

Drittens könnte man aus der Perspektive des schweizerischen Innovationsmanagements überlegen, dessen Geschichte statt entlang von Institutionen entlang der Verbindungen in Expertenkommissionen zu schreiben. Das würde nahelegen, die Innovations- und Wissenschaftsgeschichte der Schweiz dezentraler zu schreiben. Es wäre zu prüfen, welche thematischen, institutionellen und personellen Verflechtungen es in den Zusammensetzungen der Kommissionen gab. Anhand der dann gewonnenen Erkenntnisse, wäre zu prüfen, inwiefern der SNF das Zentrum im nationalen Innovationssystem war – oder ein Nebenschau- platz, im Vergleich zur ETH, landwirtschaftlichen Versuchsanstalten, vernetzten Einzelpersonen, internationalen Wissenschaftsvereinigungen wie der hier nicht berücksichtigten *Leopoldina*, den Grossbanken und F&E-Abteilungen in multinationalen Unternehmen.

Abb. 10
Pavillon Der Igel | EXPO 1964

Outro: Geschichte als Zukunft

In ihren Überblicksartikel zum 1950er-Syndrom bauten Pfister et al. kontrafaktische Überlegungen ein.⁴⁷² Was wäre passiert, wenn die Preise für fossile Energieträger und allgemein für Erdölprodukte mit den Lebenskosten mitgehalten hätten? Wie hätte sich die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts entwickelt, wenn Energie nicht so billig geworden wäre? Das Kollektiv kam zum Schluss, die Forschung in energie- und ressourcensparenden Verfahren hätte Fortschritte gemacht, alternative Energieträger würden heute mit dem Erdöl konkurrieren können, verbrauchsarme Autos unsere Strassen befahren. Die räumliche Vernetzung wäre niemals so fortgeschritten, die Flugmobilität nicht im bekannten Ausmass aufgekommen. Näher an dieser Arbeit könnte man kontrafaktisch fragen, was passiert wäre, wenn es kein Atomzeitalter gegeben hätte, wenn weniger SNF-Geld in die Physik geflossen wäre? Welche Zukünfte hätten an Popularität gewonnen, wenn mehr Geisteswissenschaftliches unterstützt worden wäre, es Frauen im Forschungsrat gegeben hätte, die Männernetzwerke Helvetiens weniger eng gestrickt gewesen wären? Die Vergangenheit kann man nicht ändern, aber man kann sie neu befragen. Die Gegenwart könnte *Retrozukünfte*, die Zukünfte der Vergangenheit, als Innovationsquelle verstehen. Sie zeigen nicht nur auf, wie und warum wir hierher gelangten, sondern auch, wie es weitergehen könnte. Dabei wird jede Innovation irgendwann zum Problem, und Probleme, die man glaubte, gelöst zu haben, kehren ungefragt zurück. Niemand will die *Atomasche* bei sich begraben, Antibiotika verlieren durch Resistenzen ihre Wirksamkeit und auch der Kartoffelkäfer ist wieder da. Je weiter die Kurven der grossen Beschleunigung steigen, je länger der Klimawandel ungebremst fortschreitet, je mehr sich die Menschen am Diskurs der digitalen Transformation langweilen, desto wichtiger wird das Wissen um einstige Wendestellen.

Die Wendestellen der langen 1950er-Jahre sind besonders interessant, weil in jener Zeit erstens die Wachstumskurven des Anthropozäns von einem linearen in einen exponentiellen Verlauf übergingen. Sie erklären die Dynamik der letzten 70 Jahre, aber auch die Probleme, die uns deshalb drohen. Zweitens erinnert die gegenwärtige geopolitische Konstellation manche an einen neuen Kalten Krieg. Einer vermeintlich sich im Abschwung befindenden USA tritt ein aufstrebendes und selbstbewusstes China gegenüber. Das entsprechende Social Engineering hat längst eingesetzt. Zum Beispiel vergeht kein Tag ohne chinakritischen Artikel auf der Frontseite der NZZ. Aus einer Innovationsperspektive ermuntert die neue *kalte Konstellation*, darüber nachzudenken, wo wir bis heute vom Wettbewerb des Kalten Krieges profitieren oder wo wir umgekehrt unter dessen Nebenwirkungen leiden. Wäre der technologische Wandel des 20. Jahrhunderts ohne binäre Logik ebenso dynamisch gewesen? Liegen die Ursachen unserer Probleme nicht in einer allzu männlich-physikalisch verstandenen

⁴⁷² Pfister (1995), S. 32 f.

Zukunft, im Glauben an unendliches Wachstum, im Ausblenden ökologischer und sozialer Folgen technologischer Innovationen. Und welche Chancen und Risiken lassen sich allenfalls im Hinblick auf Innovation für das antizipierte Duell im 21. Jahrhundert zwischen den USA und China ableiten? Drittens erinnert das Imaginäre der damaligen Konflikte an viele unsichtbare, diffuse Konflikte der Gegenwart – die Angst vor Viren, vor Terrorismus, vor Cyberkriminalität, aber auch vor Überwachung, Migration und den Auswirkungen des Klimawandels. Diese Gefahren holen uns irgendwann irgendwie ein. Aber wir wissen nicht wann, wissen nicht wie. Schliesslich sprechen die Gegenkulturen der damaligen Zeit dafür, sich die Nachkriegszeit genauer anzuschauen. Die Arbeit versuchte herauszuarbeiten, warum nicht nur die nicht realisierten Zukünfte der 1950er-Jahre Ressourcen für unsere Zukunft sind, sondern auch die marginalisierten und an den Rand gedrängten.

Auf dem Novartis-Campus in Basel steht eine vom schwedischen Landschaftsarchitekten Thorbjörn Andersson gestaltete «moderne Interpretation eines mittelalterlichen Klostergartens». «Üppige Farben» und «betörende Düfte» gebe es im *Physic Garden* – als Erinnerung, dass Pflanzen und Naturstoffe seit «Jahrtausenden zur Behandlung von Krankheiten und Verletzungen eingesetzt werden».⁴⁷³ Es mag Marketing sein, wenn der Weltkonzern Novartis einen Retro-Garten mit heimischen Heilpflanzen anlegt. Doch vielleicht haben einige seiner Manager*innen tatsächlich realisiert, dass unsere Zukünfte Pflanzenzukünfte sind – weil sie uns mit Energie, Wirkstoffen, Materialien und Designideen versorgen. Die Pflanze sei die «grossartigste Chemikerin aller Zeiten» schrieb Albert Frey-Wyssling 1945. In «ihren unscheinbaren Laboratorien» entwickle sie eine «chemische Phantasie und einen Schöpfergeist», «der unsere Leistungen auf dem Gebiet der Stoffsynthese gering erscheinen lässt». Unsichtbar und langsam gingen die Lebensprozesse der Pflanzen vor sich – dafür bräuchten sie nicht wie der künstliche Nachbau in der Fabrik «sehr hohe Temperaturen, unbiologische Drucke und gewaltige Energiemengen».⁴⁷⁴ Es könnte sich lohnen, im nächsten Innovationsworkshop, beim nächsten *Design Thinking* oder dem nächsten *Pitch* die Pflanzenzukünfte der langen 1950er-Jahre zu studieren – die Nikotintomaten, den Löwenzahngummi, die nützlichen Schädlinge und Tankkulturen. Warum nicht an Pflanzen denken, wenn wir Nahrungsmittel und Energieversorgung, Kosmetika und Antibiotika, Klebstoffe und Verpackungen neu erfinden? Warum nicht retro-futuristisch die Gartenstädte als Vision für die klima- und virenbedrohten Städte zurückholen? Warum nicht ihre Prozesse der Informationsverarbeitung und Energieproduktion studieren?

⁴⁷³ Novartis (2008), *Altes Wissen, neu entdeckt*.

⁴⁷⁴ Frey-Wyssling (1945), S. 8.

Quellen und Literatur

Quellen

Texte

- Artho, A. J. (1955). Über die physikalischen Eigenschaften getrockneter Tabakblätter. Mitteilungen Nr. 7 der Stelle für Tabakstudien an der Eidg. Techn. Hochschule Zürich.
- Baade, F. (1958). Weltenergiewirtschaft. Reinbek bei Hamburg. Rowohlt.
- Baade, F. (1960). Der Wettlauf zum Jahre 2000. Oldenburg, Hamburg Gerhard Stalling.
- Bovey, P. et al (1953), La Défense des Plantes Cultivées. Lausanne, Paris: Payot.
- Carson, R. (1971). Der stumme Frühling (3. Aufl.). München: DTV.
- Frahm, H. (1957). Das drahtlose Jahrhundert. München: Süddeutscher Verlag.
- Eberle, A. (1950). Biochemische Untersuchungen an natürlich und künstlich getrocknetem Tabak. ETH Zürich: Dissertation.
- Flechthelm, O. (1973). Futurologie in der zweiten Phase? In D. Pforte & O. Schwencke (Hrsg.), Ansichten einer künftigen Futurologie. München: Hanser.
- Frey-Wyssling, A. (1959). Naturschutz und Technik. Eidgenössische Technische Hochschule. Kultur- und Sozialwissenschaftliche Schriften. Ausgabe Nummer 105. Zürich: Polygraphischer Verlag AG.
- Frey-Wyssling, A. (1958). Eröffnungswort des Rektors. In F. Ernst (Hrsg.). Die Zukunft von Feld, Wald und Wasser. Zürich: Polygraphischer Verlag.
- Frey-Wyssling, A. (1945). Ernährung und Stoffwechsel der Pflanzen. Zürich: Gutenberg Büchergilde.
- Frisch, M. et al. (1954). achtung: Die Schweiz. Ein Gespräch über uns Lage und ein Vorschlag zur Tat. Basel: Handschin.
- Friedmann, G. (1953). Zukunft der Arbeit. Perspektiven der industriellen Gesellschaft. Köln: Bund.
- Fourrastié, J. (1954). Die grosse Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts. Köln: Bund.
- Fueter, E. (1959). Das wissenschaftliche Leben in der Schweiz. Wissenschaftsorganisation und Wissenschaftsaufwendungen. Zürich: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft.
- Fueter, E. (1955). Vorwort. Schweizerische Hochschulzeitung. 100 Jahre Eidgenössische Technische Hochschule. Zürich: Leeman.
- Fueter, E. (1951). Die schweizerische Forschung im internationalen Wettkampf. Bern: Buri & Cie.
- Gäumann, E. & Frey-Wyssling, A. (1955). Institut für Botanik und Laboratorium für Elektronenmikroskopie. In ETH (Hrsg.). Eidgenössische Technische Hochschule. Zürich: NZZ.
- Gäumann, E. et al (1947). Enniatin, ein neues, gegen Mykobakterien wirksames Antibiotikum. Experientia 3, 202–203 (1947). Gefunden am 16. August 2021 unter <https://doi.org/10.1007/BF02163993>
- Jordan, P. (1958). Wie sieht die Welt von morgen aus? München: Paul List.
- Löwenthal, G. & Hausen, J. (1956). Wir werden durch Atome leben. Berlin: Lothar Blanvalet.
- Oederlin, F. (1955). Die aussereuropäischen Ausstrahlungen der Eidgenössischen Technischen Hochschule mit besonderer Berücksichtigung der USA. In E. Fueter (Hrsg.), 100 Jahre Eidgenössische Technische Hochschule. Zürich: Leemann
- Jungk, R. (1994). Trotzdem. Mein Leben für die Zukunft. München, Wien: Hanser.
- Jungk, R. (1962). Die Zukunft hat schon begonnen (erweiterte Auflage von 1957). Bern Scherz.
- Löwenthal, G. & Hausen, J. (1956). Wir werden durch Atome leben. Berlin: Lothar Blanvalet.
- Strehl, R. (1952). Die Roboter sind unter uns. Oldenburg: Stalling.
- Taut (1955). Ausblick in die Zukunft. 100 Jahre ETH. Zürich: ETH Zürich.

Dokumente des Schweizerischen Nationalfonds

- SNF (1949)
Erstes Weissheft
Bern: Stämpfli.
- SNF (1950)
Zweites Weissheft
Zürich: Leemann.
- 1951-1962
Jahresberichte
- SNF (1953), No. 1
Mitteilungen
- SNF (1960)
Mitteilungen, No. 2.
10 Jahre Nationalfonds.
- SNF (1962)
Mitteilungen, No. 3
10 Jahre Nationalfonds.
- SNF (1967)
Mitteilungen, No. 4
15 Jahre Nationalfonds.
- SNF (1977)
25 Jahre Nationalfonds.

SNF (2002)
50 Jahre Schweizerischer Nationalfonds.
Gefunden am 3. März 2021 unter
http://www.snf.ch/SiteCollection-Documents/pub_snf_festschrift_d.pdf.

Untersuchte Gesuche an den SNF

Frey-Wyssling (Biologie)
Gesuch 366: pflanzliche Zelldifferenzierung im Elektronenmikroskop
(Biologie 1953)

Paul Bovey (Biologie)
Gesuch 251: Untersuchungen über Biologie und Verbreitung des Insektes «grauer Lärchenwickler»
(Biologie 5 1953)

Ernst Gäumann (Biologie)
Gesuch 43: Untersuchungen auf dem Gebiet der Welkekrankheiten
(Biologie 14 1953)

Ernst Gäumann (Biologie)
Gesuch 1418: Untersuchungen über Biologie und Wirkungsweise der Welketoxine
(Biologie 11 /1953)

Dokumente der Schweizerischen Eidgenossenschaft

vom 14. Dezember 1938
Botschaft des Bundesrats an die Bundesversammlung über die Organisation und die Aufgaben der schweizerischen Kulturwahrung und Kulturwerbung. Gefunden am 6. Juli 2021 unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1938/2_985_/de.

vom 9. Oktober 1934
Botschaft des Bundesrats an die Bundesversammlung über Arbeitsbeschaffung und andere Krisenmassnahmen. Gefunden am 12. März 2021 unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1934/3_373_/de.

8. Juni 1944
Zwischenbericht des Bundesrates über Massnahmen der Arbeitsbeschaffung.
Gefunden am 5. Juli 2021 unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1944/1_445_/de.

12. Juni 1950
Zwischenbericht des Bundesrates über Massnahmen der Arbeitsbeschaffung.
Gefunden am 26. Mai 2021 unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1950/2_21_/de.

Vom 21. März 1952
Bundesbeschluss betreffend Gewährung von Bundesbeiträgen an die Stiftung «Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung»
Gefunden am 17. Februar 2021 unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1952/1_627_631_273/de.

Vom 11. Juni 1956
Botschaft des Bundesrats an die Bundesversammlung über die Bewilligung eines Beitrags für die Beteiligung der Schweiz am «Internationalen Geophysikalischen Jahr 1957-1958». Gefunden am 16. August unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1956/1_1261_/de.

Vom 26. Oktober 1951
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend Gewährung von Bundesbeiträgen an die Stiftung «Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung». Gefunden am 17. Februar 2021 unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1951/3_385_389_/de.

Statistische Jahrbücher der Schweiz

1971
Gefunden am 6. Juni 2021 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken.assetdetail.346211.html>.

Zeitschriften Archiv

Die Tat, 11. April 1966
<https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=d&d=DTT19660411-01.2.77&srpos=14&e=----fr-20-DTT-1--img-txIN-muralt+verwaltungsrat-----0----->
Gefunden am 21. August 2021.

Die Tat 26. April 1975
<https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=d&d=DTT19750426-01.2.156&srpos=8&e=----fr-20-DTT-1--img-txIN-muralt+verwaltungsrat-----0----->
Gefunden am 21. August 2021.

Bundesarchiv

Schreiben von Arthur Rohn an Bundesrat von Rohn 8. Dezember 1932.
Signatur: E3001B#1970/157#16*

Hochschularchiv der ETH Zürich

Persönlich Dossiers von Paul Bovey, Albert Frey Wyssling und Ernst Gäumann

Novartis Archiv

Dossier von Paul Bovey
G-112.002

Dossier von Ernst Gäumann
Novartis Archiv H 105-045

Forschungsliteratur

Lexikonartikel

Bachmann, St. (2012). Heimatschutz. Historisches Lexikon der Schweiz. Gefunden am 3. Juli 2021 unter <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/016450/2012-04-18/>.

Bandi, M. (2017). Nationalpark. Historisches Lexikon der Schweiz. Gefunden am 16. Juni 2021 unter <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/017440/2017-03-15/>.

Degen, B. (2012). Landestreik. Historisches Lexikon der Schweiz. Gefunden am 29. April 2021 unter <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/016533/2012-08-09/>.

Flury-Dasen (2006). Hotz-Linder-Agreement. Gefunden am 3. Juli 2021 unter <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/048308/2006-11-17/>.

Jorio, M. (2006). Geistige Landesverteidigung. Gefunden am 7. Juni 2021 unter <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/017426/2006-11-23/>.

Moser, P. (2019). Friedrich Traugott Wahlen. Gefunden am 3. Juli 2021 unter <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/004717/2019-11-01/>.

Rieder, P. (2007). Agrarwissenschaften. Historisches Lexikon der Schweiz. Gefunden am 23. April 2021 unter <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/008250/2007-08-28/>.

Peter, R. (2017). Kartoffel. Gefunden am 17. Juni 2021 unter <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/013858/2017-11-16/>.

Sandmeier, St. (2020). Nationalstrassen (Version vom 6. Oktober 2020). Historisches Lexikon der Schweiz. Gefunden am 14. März 2021 unter <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/007960/2020-10-06/>.

Schröter, H.G. (2014). Kartelle. Historisches Lexikon der Schweiz. Gefunden am 6. Juni 2021 unter <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/013734/2014-11-26/>.

Schuler, A. (2004). Paul Bovey. Historisches Lexikon der Schweiz. Gefunden am 15. April 2021 unter <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/028786/2004-06-07/>.

Steffen Gerber, Th. (2007). Heer und Haus. Historisches Lexikon der Schweiz. Gefunden am 7. Juli 2021 unter <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/008695/2007-11-29/>.

Sommermatter, S. (2010). Naturschutz. Historisches Lexikon der Schweiz. Gefunden am 16. Juni 2021 unter <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/007791/2010-09-07/>.

Sticher, H. (2015). Landwirtschaftliche Versuchsanstalten. Historisches Lexikon der Schweiz. Gefunden am 23. April 2021 unter <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/013852/2015-02-19/>.

Studer (2009). Antikommunismus. Historisches Lexikon der Schweiz. Gefunden am 29. April 2021 unter <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/027836/2009-03-23/>.

Zahlenmaterial

HSSO (2012). Berufstätige nach Erwerbsklassen 1988-2960. Gefunden am 5. Juni 2021 unter <https://hssso.ch/de/2012/f/o>.

Multimedia

Bovey (1936). Der Koloradokäfer, der befürchtete Feind unserer Kartoffelkulturen. Gefunden am 16. April 2021 unter <https://www.youtube.com/embed/O94kWz2g8OI>.

Literatur

A

Ash, M. G. (2018). Wandlungen der Wissenschaftslandschaften im frühen Kalten Krieg. In J. Feichtinger & H. Uhl (Hrsg.), *Die Akademien der Wissenschaften in Zentraleuropa im Kalten Krieg*. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Ammann, R. W. (2001). Prof. Dr. Alexander von Muralt 1903-1990. *Neujahrsblatt auf das Jahr 2001*. Zürich: Gelehrte Gesellschaft Zürich.

aquaviva (2021). Rückblick. Gefunden am 26. März 2021 unter <https://www.aquaviva.ch/de/ueber-uns/geschichte-n/rueckblick>.

B

Bächi, B. (2020). *LSD auf dem Land. Produktion und kollektive Wirkung psychotroper Stoffe*. Konstanz: University Press.

Bächi, B. (2009) *Vitamin C für alle! Pharmazeutische Produktion, Vermarktung und Gesundheitspolitik (1933-1953)*. Zürich: Chronos.

Bärtschi, H.P. (2011). *Die industrielle Schweiz. Vom 18 bis 21. Jahrhundert*. Baden: Hier + Jetzt.

Beck, U. (1996). Das Zeitalter der Nebenfolgen und die Positionierung der Moderne. In U. Beck et al (Hrsg.), *Reflexive Modernisierung. Eine Kontroverse*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Bell, A. (2021). *Können wir unsere Erde retten?* München: DK.

Benz, G. (1985). Zum 80. Geburtstag von Paul Bovey. *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, S. 5-13.

Benz, G. (1983). 125 Jahre Entomologie an der ETH Zürich. *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, 56 (1-2), S. 13-19.

Bergier, J.F. (1990). *Wirtschaftsgeschichte der Schweiz (2. Aufl.)*. Zürich: Benziger.

Bernet, B. & Gugerli, D. (2011). *Sputniks Resonanzen: Der Aufstieg der Humankapitaltheorie im Kalten Krieg – Eine Argumentationsskizze*. Historische Anthropologie, S.433-446.

Bickel, W. (1971). Wachstum und Strukturwandel der Wirtschaft. In E. Gruner (Hrsg.), *Die Schweiz seit 1945*. Bern: Francke.

Blanc, J-D. & Luchsinger, Ch. (1994, Hrsg.). *achtung: die 50er Jahre! Annäherungen an eine widersprüchliche Zeit*. Zürich: Chronos.

Blumer, S. (1963). Prof. Dr. Ernst Gäumann: 1893-1963. In *Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern*, 21. S. 245-249.

Bornschier, V. (1995). Die westliche Gesellschaft im Wandel: Abfolge und Karriere von Gesellschaftsmodellen. In Ch. Pfister (Hrsg.), *Das 1950er Syndrom. Der Weg in die Konsumgesellschaft*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.

Boschung, U. et al (1995). *Der Marcel Benoist Preis 1920-1995. Die Geschichte des eidgenössischen Wissenschaftspreis*. Bern: Fondation Marcel Benoist.

Brändli, S. (2000). *Der Supermarkt im Kopf. Konsumkultur und Wohlstand in der Schweiz nach 1945*. Wien, Köln, Weimar: Böhlau.

Brugger, H. (1990). *Landwirtschaftliche Schulen und Forschungsanstalten der Schweiz seit 1914*. Frauenfeld: Huber.

Budde, J. (2021). Gift und Gene. Deutschlandfunk vom 21. April 2021. Gefunden am 12. Mai 2021 unter https://www.deutschlandfunk.de/mit-rna-gegen-schadinsekten-gift-und-gene.740.de.html?dram:article_id=494879

Buomberger, Th. (2017). *Die Schweiz im Kalten Krieg. 1945-1990 (2. Aufl.)*. Baden: Hier und Jetzt.

Buomberger, Th. (2012). Traumreisen und Alpträume. Wie Auto und Strassenbau in den 50er-Jahren zu einer Selbstverständlichkeit wurden. In Th. Buomberger & P. Pfunder (Hrsg.), *Schöner leben, mehr haben. Die 50 Jahre in der Schweiz im Geiste des Konsums*. Zürich: Limmat.

Bürgi, M. (2011). *Pharmaforschung im 20. Jahrhundert. Arbeit an der Grenze zwischen Hochschule und Industrie*. Zürich: Chronos.

Burry, M. & Westermann, A. (2005, Hrsg.). *ETHistory 1855-2005. Sightseeing durch 150 Jahre ETH Zürich*. Baden: Hier + Jetzt.

Burry, M. (2005.). Handlungsdruck in der Krisenzeit. *Forschungsförderung als Beschäftigungspolitik*. In M. Burry & A. Westermann (Hrsg.), *ETHistory 1855-2005. Sightseeing durch 150 Jahre ETH Zürich*. Baden: Hier + Jetzt.

C

Canzler, W. (1991). *Länderbericht: Zukunftsforschung in der Schweiz*. In R. Kreibich (Hrsg.), *Zukunftsforschung und Politik in Deutschland, Frankreich und der Schweiz*. Weinheim, Basel: Beltz.

Castells, M. (2017). *Aufstieg der Netzwerkgesellschaft (2. Aufl.)*. Berlin: Springer.

D

David, Th. & Mach, A. (2012). *Corporate Governance*. In P. Halbeisen et al (Hrsg.), *Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert*. Basel: Schwabe.

Degen, B. (2009). *Die totale Verteidigungsgesellschaft*. In Ch. Maeder et al. (Hrsg.), *Krieg*. Zürich. Seismo.

Dejung, Ch., Domann, M., Speich Chassé, D. (2014). *Auf der Suche nach der Ökonomie*. Tübingen: Mohr Siebeck.

Dejung, Ch. (1984). Schweizer Geschichte seit 1945. Bern: Huber.

Demandt, L. (2019). Kontrafaktische Geschichte. In S. Jordan (Hrsg.), Grundbegriffe der Geschichtswissenschaften. Stuttgart: Reclam.

Dettwiler, W. (2013). Von Basel in die Welt. Die Entwicklung von Geigy, Ciba und Sandoz zu Novartis. Zürich: NZZ.

De Botton, A. (2006). Statusangst. Frankfurt am Main: Fischer.

De Swart, J. (2019). Deciphering dark matter: the remarkable life of Fritz Zwicky. *Nature*, 573. Gefunden am 1 April 2021 unter <https://www.nature.com/articles/d41586-019-02603-7>.

De Solla Price (1974). Little Science, Big Science. Von der Studierstube zur Grossforschung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Dommann, M. & Marti, S. (2020, Hrsg.). Kriegsmaterial im Kalten Krieg. Rüstungsgüter in der Schweiz zwischen Militär, Industrie, Politik und Öffentlichkeit. Basel: Schwabe.

Dommann, M. (2016). Alles fliesst – Soll die Geschichte nomadischer werden? *Geschichte und Gesellschaft*, 42, S.516-534.

Dommann, M. (2003). Durchsicht, Einsicht, Vorsicht – Eine Geschichte der Röntgenstrahlen. Zürich: Chronos.

Drucker, P. F. (1957). Die nächsten zwanzig Jahre: Ein Blick auf die Wirtschaftsentwicklung der westlichen Welt. Düsseldorf: Econ.

E

Eberle T.S., Reichle N. (2016) Soziologie in der Schweiz seit 1945. In: Moebius S., Ploder A. (eds) Handbuch Geschichte der deutschsprachigen Soziologie. Springer Reference Sozialwissenschaften. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-07998-7_15-1

Eberspächer, A. (2019). Das Projekt Futurologie. Über Zukunft und Fortschritt in der Bundesrepublik 1852-1982. Leiden: Ferdinand Schöningh.

egli (2021). Geschichte. Gefunden am 8. April 2021 unter https://eglibio.ch/content/ueber_uns/geschichte/index_ger.html.

Elites Suisses (2021). Alexander Von Muralt. Gefunden am 15. Juni 2012 unter <https://www2.unil.ch/elitessuisses/index.php?page=detailPerso&idIdentite=53051>

Engel, G. & Giger, R. (2006). Die Arbeiten von Dr. Albert Hofmann auf dem Gebiet der Mutterkornalkaloide und deren Einfluss auf die Medikamentenentwicklung der Firma Sandoz heute Novartis. In G. Engel & P. Herrling (Hrsg.), Grenzgänge – Albert Hoffmann zum 100. Geburtstag.

Esslinger, E. (2010, Hrsg.). Die Figur des Dritten. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Etter, Ph. (1963). Herrn Professor Dr. Ernst Gäumann zum siebzigsten Geburtstag. Bern: Bücher + Co.

Eugster, D. & Marti, S. (2014, Hrsg.). Das Imaginäre des Kalten Kriegs. Beiträge zur Kulturgeschichte des Ost-West-Konfliktes in Europa. Essen: Klartext.

Evans, R. J. (2013). Veränderte Vergangenheiten. Über kontrafaktisches Erzählen in der Geschichte. München: DVA

F

Fleury, A. & Joye, F. (2002). Die Anfänge der Forschungspolitik in der Schweiz. Gründungsgeschichte des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 1934-1952. Baden: Hier und Jetzt.

Fischer, J. A. (2001). Alexander von Muralt: Arzt, Naturforscher und Forschungspolitiker (1903-1990). *Schweizer Ärztezeitung*, 82 (15), S. 766-767.

Fischer, M. (2019). Eine Geschichte der Atomenergie in der Schweiz (2. Aufl.). Baden: Hier und Jetzt.

Friebe, H. & Gürtler, D. (2018). Clusterfuck. Warum Katastrophen uns lieben – und ein selten allein kommt. München: Hanser.

Frey-Wyssling, A. (1984). Lehre und Forschung. Autobiographische Erinnerungen. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsanstalt.

Fukuyama, F. (2019). Identität. Wie der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet. Ort. Hoffmann und Campe.

G

Gees, Th. (2006). Die Schweiz im Europäisierungsprozess. Wirtschafts- und Gesellschaftspolitische Konzepte am Beispiel der Arbeitsmigrations-, Agrar- und Wissenschaftspolitik 1947-1974. Zürich: Chronos.

Gelencsér, T. & Christen, M. (2021), Regulierung des Kartoffelkäfers. Gefunden am 11. Juni 2012 unter <https://www.bioaktuell.ch/pflanzenbau/ackerbau/kartoffeln/regulierung-des-kartoffelkaefers.html>

Gilman, N. (2016). The Cold War as an Intellectual Force Field. *Modern Intellectual History* (13), S. 507-523.

Gisler, M. (2020). Wie die Umwelt an die ETH kam. Eine Sozialgeschichte der Umweltwissenschaften. ETH: Hochschulverlag.

Google Patents (2021). Ernst Gäumann. Gefunden am 16. Juni 2021 unter <https://patents.google.com/?inventor=ernst+gaeumann&after=priority:19510101&num=100>.

- Graf, N. (2009). Kautschukfabrik in Sumatra. ETH Heritage. Gefunden am 11. Mai 2021 unter <https://blogs.ethz.ch/digital-collections/2009/07/24/kautschukfabrik-in-sumatra-ca-1928-1932/>.
- Graf, R. & Herzog, B. (2016). Von der Geschichte der Zukunftsvorstellungen zur Geschichte ihrer Generierung. Probleme und Herausforderungen des Zukunftsbezugs im 20. Jahrhundert. *Geschichte und Gesellschaft*, 42 (3), S. 497-515.
- Gross, P. (1994). Multioptiongesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Gruner, E. (1971). Die Schweiz in ihrer Umwelt. In E. Gruner (Hrsg.), *Die Schweiz seit 1945*. Bern: Flancke.
- Gruss, P. & Rürüp, R. (2010, Hrsg.). *Denkorte*. Max-Planck-Gesellschaft und Kaiser Wilhelm-Gesellschaft-Brüche und Kontinuitäten. Dresden: Sandstein.
- Gugerli, D. (2009). *Die Welt als Datenbank*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Gugerli, D. & Tanner, J. (2012). Wissen und Technologie. In P. Halbeisen et al (Hrsg.), *Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert*. Basel: Schwabe.
- Gugerli, D. et al (2005). *Die Zukunftsmaschine*. Konjunkturen der ETH. Zürich: Chronos.
- Gugerli, D. (1998). «Translationen» der elektronischen Übertragung. Ein Beitrag zur Revision der Geschichte technischer Innovationen. In B. Heintz & B. Nievergelt (Hrsg.), *Wissenschaftsforschung- und Technikforschung in der Schweiz*. Sondierungen einer Disziplin. Zürich: Seismo.
- H**
- Haller, L. (2014). Innovation. In Ch. Dejung, M. Dommann & D. Speich Chassé, D. (Hrsg.). *Auf der Suche nach der Ökonomie*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Haller, L. (2015). Schlachtabfälle im Labor. In P. Kupfer & B. C. Schär (Hrsg.), *Die Naturforschenden*. Auf der Suche nach Wissen über die Schweiz und die Welt, 1800-2015. Baden: Hier + Jetzt.
- Haller, L. (2012). *Cortison*. Geschichte eines Hormons. Chronos: Zürich.
- Hanske, P-Ph. & Sarreiter, B. (2015). *Neues von der andren Seite*. Die Wiederentdeckung des Psychedelischen (2. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Hartmann, K. (1998). Gartenstadtbewegung. In D. Kerbs & Reulecke, J. (Hrsg.), *Handbuch der Deutschen Reformbewegungen 1880-1933*. Wuppertal: Peter Hammer.
- Häsler, A. A. (1985). *Abenteuer Migros*. Die 60 Jahre junge Idee. Zürich: MGB.
- Hauser, C. & Tanner, J. (2009, Hrsg.). *Pro Helvetia*. Zwischen Kultur und Politik. Zürich: NZZ.
- Hauser, C. & Tanner, J. (2009a). Pro Helvetia als Paradox. In C. Hauser & J. Tanner (Hrsg.), *Zwischen Kultur und Politik*. Zürich: NZZ.
- Heiniger, M. (1990). *Vorüberlegungen zu einer Geschichte der Forschung und Entwicklung (F&E) in der Schweiz*. 1930-1970. Bern: Bundesamt für Statistik.
- Herzog, O. (1954). *Die schweizer-amerikanischen Handelsbeziehungen der Nachkriegsjahre 1945-1952*. Universität Freiburg: Dissertation.
- Hirschi, C. (2013). *Die Organisation der Innovation – über die Geschichte einer Obsession*. *Angewandte Chemie* (125), S.14188-14122.
- Hölscher, L. (2019). *Zukunft*. In St. Jordan (Hrsg.), *Grundbegriffe der Geschichtswissenschaften*. Stuttgart: Reclam.
- Hölscher, L. (2016). *Historische Zukunftsforschung – Eine Besprechung der neueren Literatur*. *Neue Politische Literatur*, 61, S. 4-62.
- Hölscher, L. (2016a). *Die Entdeckung der Zukunft*. Göttingen: Wallstein.
- Horn, E. (2014). *Die apokalyptische Fiktion*. Weltende und Zukunftsmodellierung im Kalten Krieg. In P. Bernhard & H. Nehring (Hrsg.), *Den kalten Krieg denken*. Beiträge zur Ideengeschichte seit 1945. Essen: Klartext.
- Horn, E. (2014a). *Zukunft als Katastrophe*. Frankfurt am Main: Fischer.
- Horvath F. (1998). *Im Windschatten der Wissenschaftspolitik*. Ständisch-föderalistische Interessenentfaltung im Zeichen des «Bildungsnotstands». In M. König et al (Hrsg.), *Dynamisierung und Umbau*. Die Schweiz in den 60er und 70er Jahren. Zürich: Chronos.
- Hug, P. (1998). *Atomtechnologie in der Schweiz zwischen militärischen Interessen und privatwirtschaftlicher Skepsis*. In B. Heintz & B. Nievergelt (Hrsg.), *Wissenschaft und Technikforschung in der Schweiz*. Zürich: Seismo.
- Hug, P. (1997). *Biologische und chemische Waffen in der Schweiz, zwischen Aussen-, Wissenschafts- und Militärpolitik*. In Ch. Graf (Hrsg.), *Rüstung und Kriegswirtschaft*. Bern: Haupt.
- Hüppauf, B. (2011). *Vom Frosch*. Eine Kulturgeschichte zwischen Tierphilosophie und Ökologie. Bielefeld: Transcript.
- I**
- IKAÖ (1994). *Das 1950er Syndrom*. Der Weg in die Verschwendungsgesellschaft. Bern: Universität Bern.
- Imhof, K. (2010). *Das Böse*. Zur Weltordnung des Kalten Krieges in der Schweiz. In J. Albrechte et al (Hrsg.), *Expansion der Moderne*. Zürich: SIK-ISEA.

Imhof, K. (1996). Wiedergeburt der geistigen Landesverteidigung. Kalter Krieg in der Schweiz. In K. Imhof et al (Hrsg.), Konkordanz und Kalter Krieg. Analyse von Medienereignissen in der Schweiz der Zwischen- und Nachkriegszeit. Zürich: Seismo.

Ingold, N. (2017). Strahlenmedizin. Krebstherapie, Forschung und Politik in der Schweiz 1920-1990. Zürich Chronos.

J

Jacobsen, A. (2015). Operation Paperclip. The Secret Intelligence Program that brought Nazi Scientists to America. New York, Boston, London: Little, Brown and Company.

Jaun, R. (2019). Geschichte der Schweizer Armee. Zürich: Orell Füssli.

Jeremias, G. & Himmel, M. (2015). Biologische Waffen. In Th. Jäger (Hrsg.), Handbuch Sicherheitsfragen. Berlin: Springer.

Joye-Cagnard, F. (2012). Des Effets de la Politique de la Science Américaine international sur la construction de la Politique de la Science en Suisse (1945-1960) (3. Aufl.). In A. Fleury & S. Zala (Hrsg.), Wissenschaft und Aussenpolitik. Bern: DDS.

Joye-Cagnard, F. (2010). La construction de la politique de la science en Suisse. Neuenburg: Alphil.

Junker, Th. (2004). Geschichte der Biologie. Die Wissenschaft vom Leben. München: C. H. Beck.

K

Kaldor, M (1992). Der imaginäre Krieg. Eine Geschichte des Ost-West-Konflikts. Hamburg: Argument.

Kälin, F. (2018). Die schweizerische «Gesamtverteidigung». Totale Landesverteidigung im Kalten Krieg als kleinstaatliche Selbstbehauptungsstrategie im 20. Jahrhundert. Bern: Bibliothek am Guisanplatz.

Kern, H. (1963). Zum Gedenken an Ernst Gäumann. NZZ vom 18. Dezember 1963.

Khanna, P. (2019). Unsere asiatische Zukunft. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Kohler, G. (2012). Konsumglück, Kalter Krieg und Zweite Moderne. Die Zweit und die Fünftes. In Th. Buomberger & P. Pfunder (Hrsg.), Schöner leben, mehr haben. Die 50 Jahre in der Schweiz im Geiste des Konsums. Zürich: Limmat.

Kohler, R. E. (1991). Partner in Science. Chigaco: University Press.

Koschorke, A. Ein neues Paradigma der Kulturwissenschaften. In E. Esslinger (Hrsg.). Die Figur des Dritten. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Knoepfel (2020) Abfall: Treibjagden und unvorhergesehene Gewinner. In A. Mieg & U. Haefeli (Hrsg.), Umweltpolitik in der Schweiz. Zürich: NZZ Libro.

Kreis, G. (2014). Viel Zukunft – erodierende Gemeinsamkeiten. Die Entwicklung nach 1945. In G. Kreis (Hrsg.), die Geschichte der Schweiz. Basel: Schwabe.

Kreis, G. (1999). Die Schweiz wird zum Einwanderungsland. In W. Leimgruber & W. Fischer (Hrsg.), «Goldene Jahre». Zur Geschichte der Schweiz seit 1945. Zürich: Chronos.

Krige, J. (2012). Concluding Remarks. In N. Oreske, & J. Krige (2014, Hrsg.). Science and Technology in the Global Cold War. Cambridge & London: MIT Press.

Krige, J. (2011). Die Führungsrolle der USA und die transnationale Koproduktion von Wissen. In B. Greiner (Hrsg.), Macht und Geist im Kalten Krieg. Hamburg: Hamburg Edition.

Krige, J. (2006). American Hegemony and the Postwar Reconstruction of Science in Europe. Massachusettes: MIT.

Künzi, R. (2004). Der Börsenkrach erschütterte auch die Schweiz. Swissinfo. Gefunden am 15. Juni 2021 unter <https://www.swissinfo.ch/ger/der-boersenkrach-erschuetterte-auch-die-schweiz/4165700>.

Kupper, P. & Schär, B. (2015, Hrsg.). Die Natur-Forschenden. Auf der Suche nach Wissen über die Schweiz und die Welt. Baden: Hier und Jetzt.

Kupper, P. (2003). Sonderfall Atomenergie. Die Bundesstaatliche Atompolitik 1945-1970. Schweizerische Zeitschrift für Geschichte (53), S. 87-93.

Kury, P. (2020). T. Zaugg: Bundesrat Philipp Etter. H / SOZ / KULT. Gefunden am 14. Mai 2021 unter <https://www.hsozkult.de/review/id/reb-50469?title=t-zaugg-bundesrat-philipp-etter-1891-1977>.

Kürsener, J. (2006). Die Truppenordnung 51 – die Nachkriegsantwort. Schweizer Soldat, 81 (2), S. 6-9.

L

Landolt, E. (1990). Die Entwicklung der Botanik an der ETH in Zürich. Botanica Helvetica 100/3, S. 353-374.

Landolt, E. (1963). Gäumann, Ernst. Verhandlungen der Schweizerischen Natuforschenden Gesellschaft. 143, S. 194-202.

Lapphardt, R. (2016). Mutterkorn und Calcium. In G. Kreis & B. von Wartburg (Hrsg.), Chemie und Pharma in Basel, Band 2. Basel: Christoph Merian Verlag.

Leder, Ch. (2021, im Erscheinen). Hochschulraum Schweiz: Analysen zum organisatorischen Entwicklungspfad im Spannungsfeld von Hochschulen, Staat und Gesellschaft. Universität Zürich: Dissertation.

Lehmann, J. (2003). Von der Kontrollstation zum Nationalen Zentrum für Agrarökologie. Zürich: FAL.

Leimgruber, W. & Fischer, W. (1999, Hrsg.), «Goldene Jahre» – Zur Geschichte der Schweiz seit 1945. Zürich: Chronos.

- Leimgruber, W. (1999). «Goldene Jahre» - Einleitung. In «Goldene Jahre» – Zur Geschichte der Schweiz seit 1945. In W. Leimgruber & W. Fischer (Hrsg.), Goldene Jahre. Zur Geschichte der Schweiz seit 1945. Zürich: Chronos.
- Leitzmann, C. (2001). Vegetarismus. Grundlagen, Vorteile, Risiken. München: C. H. Beck.
- Leonhard, N. & Kirchof, A. M. (2015). Gegenwelten. Geschichte und Gesellschaft, 41 (Januar-März), S. 5-16.
- Lepori, B. (2007). La Politique de la Recherche en Suisse. Institutions, acteurs et dynamique historique. Bern: Haupt.
- Linder, W. (1995). Die fünfziger Jahre. Die Verarbeitung ökonomischer Modernisierung durch die politischen Institutionen der Schweiz. In Pfister (Hrsg.), Das 1950er Syndrom. Der Weg in die Konsumgesellschaft. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.
- Locher, E. (2021). Natürlich, nackt, gesund: Die Lebensreform in der Schweiz nach 1945. Frankfurt am Main: Campus.
- Locher, E. (2020). Spuren der Lebensreformbewegung bis in die Gegenwart. In BHM (Hrsg.). LEBE BESSER. Auf der Suche nach dem idealen Leben. Bern: Historisches Museum.
- Loderer, B. (2012). Im Armeereformhaus. Das Sturmgewehr 57 als Fundament der Armee. In Th. Buomberger & P. Pfunder (Hrsg.), Schöner leben, mehr haben. Die 50 Jahre in der Schweiz im Geiste des Konsums. Zürich: Limmat.
- Lowen, R. (2011). Zur Verflechtung von Politik und Universitäten in den USA. In B. Greiner (Hrsg.), Macht und Geist im Kalten Krieg. Hamburg: Hamburg Edition.
- Lüond, K. (1981). Schweizer in Amerika. Olten: Walter.
- Marti, S. (2017). Einstieg in die Hochvolttherapie. Militärische und zivile Strahlenanwendungen und der Kalte Krieg, 1945-1965. In N. Ingold et al (Hrsg.), Strahlenmedizin. Krebstherapie, Forschung und Politik in der Schweiz, 1920-1990. Zürich: Chronos.
- Matile, Ph. Albert Frey-Wyssling 1900-1988. Botanica Helvetica 98 (2), S. 147-148.
- McNeill, J. R. & Engelke, P. (2014). The Great Acceleration. An Environmental History of the Anthropocene since 1945. Cambridge, London: Harvard University Press.
- Matter, M (2012). P-26. Die Geheimarmee, die keine war. Baden: hier + jetzt.
- Meier, T. J. (2018). Widerstandsvorbereitungen für den Besatzungsfall. Die Schweiz im Kalten Krieg. Zürich: NZZ Libro.
- Melzer, J. (2003). Vollwerternährung. Diätetik, Naturheilkunde, Nationalsozialismus, sozialer Anspruch. Stuttgart: Franz Steiner.
- Meyer Schweizer (1995). Goldene Fünfziger Jahre. In Pfister (Hrsg.), Das 1950er Syndrom. Der Weg in die Konsumgesellschaft. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.
- Milani, P. (2009). 70 Jahre Pro Helvetia. Geschichte einer Institution. In C. Hauser & J. Tanner (Hrsg), Zwischen Kultur und Politik. Zürich: NZZ.
- Moser, X. (2003). Züchten säen ernten. Agrarpolitik, Pflanzenzucht und Saatgutwesen in der Schweiz 1860-2002.
- Müller, T. (2013). The Rockefeller Foundation, the Social Sciences, and the Humanities in the Cold War. Journal of Cold War Studies, 15(3), 108-135. [doi:10.2307/26924386](https://doi.org/10.2307/26924386).
- Müller, T. (2007). Gelehrte Krieger. Geschichte und Gesellschaft (33), 2, S. 198-227.
- Mühlethaler, K. (1988). Abschied von Albert Frey-Wyssling. NZZ vom 7. September 1988.
- M**
- Mach et al. (2017). Schweizer Wirtschafts-Eliten. 1910-2010. Baden: Hier und Jetzt.
- Maissen, Th. (2017). Geschichte der Schweiz. Stuttgart: Reclam.
- Marti, S. (2021). Strahlen im Kalten Krieg. Nuklearer Alltag und atomarer Notfall in der Schweiz. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Marti, S. (2020). Militär und Industrie füreinander. Produktion und Handel von Strahlungsmessgeräten in der Schweiz. In M. Dommann, & S. Marti (Hrsg.): Kriegsmaterial im Kalten Krieg. Rüstungsgüter in der Schweiz zwischen Militär, Industrie, Politik und Öffentlichkeit. Basel: Schwabe.
- Marti, S. (2014). Hamstern für den Ernstfall. Konsum, Kalter Krieg und geistige Landesverteidigung in der Schweiz 1950-1969. In P. Bernhard & H. Nehring (Hrsg.), Den kalten Krieg denken. Beiträge zur Ideengeschichte seit 1945. Essen: Klartext.
- N**
- Novartis (2018). Altes Wissen, neu entdeckt. Gefunden am 29. April unter <https://www.novartis.ch/de/stories/bildung-und-awareness/altes-wissen-neu-entdeckt>.
- O**
- Olsanky, M. M. (2017, Hrsg.). Militärisches Denken in der Schweiz. Baden: Hier und Jetzt.
- Oreske, N. & Krige, J. (2014). Science and Technology in the Global Cold War. Cambridge & London: MIT Press.

P

Perrig, I (1993). Geistige Landesverteidigung im Kalten Krieg. Der Schweizerische Aufklärungsdienst (SAD) und Heer und Haus, 1945-1963. Universität Freiburg: Dissertation.

Peschke, H-P. (2014). Was wäre wenn. Alternative Geschichte. Darmstadt: WGB.

Peyer, H. C. (1996). Roche – Geschichte eines Unternehmens. Basel: Edition Roche.

Petersen, F. (2006). Naturstoffforschung bei Novartis Pharmaceuticals – ein historischer Überblick. In G. Engel & P. Herrling (Hrsg.), Grenzgänge – Albert Hoffmann zum 100. Geburtstag.

Pfäffli, L. (2015). Diplomatie statt Heldentum. Die Naturforschenden. Auf der Suche nach Wissen über die Schweiz und die Welt, 1800-2015. Baden: Hier + Jetzt.

Pforte, D. & Schwenke, O. (1973). Ansichten einer künftigen Futurologie. München: Hanser.

Pfister, Ch. et al. (1995). Das 1950er Syndrom: Zusammenfassung und Synthese. In Pfister (Hrsg.), Das 1950er Syndrom. Der Weg in die Konsumgesellschaft. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.

Pliska, V. (2014). Penicillin und Sulfonamide im Kampf gegen Infektionen: zwischen Begeisterung und Skepsis. Biofokus.

Popp, H. (2000). Das Jahrhundert der Agrarrevolution. Schweizer Landwirtschaft und Agrarpolitik im 20. Jahrhundert. Bern: Schweizer Agrarmedien.

Pro Helvetia (2021). Gefunden am 26. April 2021 unter <https://prohelvetia.ch/de/geschichte/>.

Prosperini, A., Berrada, H., Ruiz, M. J., Caloni, F., Cocchini, T., Spicer, L. J., Perego, M. C., & Lafranconi, A. (2017). A Review of the Mycotoxin Enniatin B. Frontiers in public health, 5, 304. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00304>.

R

Radkau, J. (2019). Eberspächer, Achim: Das Projekt Futurologie (Rezension). In Neue Politische Literatur, 65, S. 167-171.

Radkau, J. (2017). Geschichte der Zukunft. Prognosen, Visionen, Irrungen in Deutschland von 1945 bis heute. München: Hanser.

Radkau, J. (2011). Die Ära der Ökologie. Eine Weltgeschichte. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.

Raphael, L. (2019). Longue Durée. In S. Jordan (Hrsg.), Grundbegriffe der Geschichtswissenschaften. Stuttgart: Reclam.

Riedel S. (2004). Biological warfare and bioterrorism: a historical review. Proceedings (Baylor University. Medical Center), 17(4), 400–406. <https://doi.org/10.1080/08998280.2004.11928002>.

Rindlisbacher, St. (2021, im Erscheinen). Vegetarisch essen, nackt baden und im Grünen wohnen: Lebensreform in der Schweiz (1850-1950). Universität Freiburg: Dissertation.

Rid, Th. (2016). Maschinendämmerung. Eine kurze Geschichte der Kybernetik. Berlin: Propyläen.

Ritter, G. R. (1992). Grossforschung und Staat in Deutschland. Ein historischer Überblick. München: C H Beck.

Ritzer, N. (2014). Der Kalte Krieg in Schweizer Schulen. Eine kulturgeschichtliche Analyse. Universität Freiburg: Dissertation.

Ruczika, L. (1955). Entwicklung des organisch-chemischen Laboratoriums während des letzten Vierteljahrhunderts. In E. Fueter (Hrsg.), 100 Jahre Eidgenössische Technische Hochschule. Zürich: Leemann.

Rürüp, R. (2010). Köpfe der Wissenschaft. In P. Gruss, & R. Rürüp (Hrsg.). Denkmale. Max-Planck-Gesellschaft und Kaiser Wilhelm-Gesellschaft- Brüche und Kontinuitäten. Dresden: Sandstein.

S

Sarasin, Ph. (2018). Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse (5. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Schelbert, H. (1995). Schweizerisch Wirtschaftsentwicklung seit 1950. In Ch. Pfister (Hrsg.), Das 1950er Syndrom. Der Weg in die Konsumgesellschaft. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.

Schelsky, H. (1954). Zukunftsaspekte der industriellen Gesellschaft. Merkur, S. 13-28

Schmid, W. J (1960). Albert Frey-Wyssling. Zu seinem 60. Geburtstag. Beiheft zu den Zeitschriften des Schweizerischen Forstvereins.

Schnetzler, D. (2009). Bergbild und geistige Landesverteidigung. Zürich: Chronos.

Schwab, A. (2020). Wege aus der Krise. Lebensreform als Selbstreform. In BHM (Hrsg.). LEBE BESSER. Auf der Suche nach dem idealen Leben. Bern: Historisches Museum.

Schöttli, Th. U. (1998). Brain-Drain: Schweizer Wissenschaftler in den USA. Bern: Schweizerischer Wissenschaftsrat.

Schumacher, B. (2012). Coolness (at) home. Der Kühlschrank und die eiskalte Revolution am heimischen Herd. In Th. Buomberger & P. Pfunder (Hrsg.), Schöner leben, mehr haben. Die 50 Jahre in der Schweiz im Geiste des Konsums. Zürich: Limmat.

Schwarzmann, R. (1985). Der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Universität St. Gallen: Dissertation.

Seefried, E. (2015). Zukünfte. Aufstieg und Krise der Zukunftsforschung 1945-1980. Oldenbourg: De Gruyter.

Skenderovic, D. (1994). Die Umweltschutzbewegung im Spannungsfeld der 50er Jahre. In J.D. Blanc, J-D. & Ch. Luchsinger, Ch. (Hrsg.). achtung: die 50er Jahre! Annäherungen an eine widersprüchliche Zeit. Zürich: Chronos.

- Sidler, R. (2006). Arnold Künzli. Kalter Krieg und «geistige Landesverteidigung» - eine Fallstudie. Zürich: Chronos.
- Siegenthaler, H-J. (1994). Strukturen und Prozesse in der Schweizergeschichte der Nachkriegszeit. In J.D. Blanc, J-D. & Ch. Luchsinger, Ch. (Hrsg.). achtung: die 50er Jahre! Annäherungen an eine widersprüchliche Zeit. Zürich: Chronos.
- Speich Chassé, D. (2005). Sputnik-Schock und Bildungsoffensive. Wissenschaftspolitisch Dynamik in den 1960er Jahren. In M. Burri & A. Westermann (Hrsg.), ETHistory 1855-2005. Baden: hier + jetzt.
- Speich Chassé, D. & Gugerli, D. (2012). Wissensgeschichte – Eine Standortbestimmung. In K. Crousaz et al. (Hrsg.), Kulturgeschichte in der Schweiz: eine historiografische Skizze. Zürich: Chronos Verlag 2012, p. 85 – 100.
- Staab, H. A. (1980). 50 Jahre Kaiser-Wilhelm / Max-Planck-Institut für medizinische Forschung Heidelberg. In Universitäts-Gesellschaft Heidelberg (Hrsg.). Heidelberger Jahrbücher XXIV. Berlin u.a.: Springer.
- Steffen, W. et al (2017). The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration. The Anthropocene Review, S. 1-18.
- Stettler, N. (2002). Natur erforschen. Perspektiven einer Kulturgeschichte der Biowissenschaft an Schweizer Universitäten. Zürich: Chronos.
- Strasser, B. J. (2019). Collecting Experiments. Making Big Data Biology. London: University of Chicago.
- Strasser, B. J. (2009). The Coproduction of Neutral Science and Neutral State in Cold War Europe: Switzerland and International Scientific Cooperation, 1951–69. *Osiris* (24, 1), S. 165-187.
- Strasser, B. J. (2002b). Les sciences de la vie à l'Age atomique: Identités, pratiques et alliances dans la construction de la biologie moléculaire a Genève (1945–1970). Dissertation University of Paris VII and University of Geneva.
- Straumann, L. (2005). Nützliche Schädlinge. Angewandte Entomologie, chemische Industrie und Landwirtschaftspolitik in der Schweiz 1847-1952. Zürich: Chronos.
- Straumann, T. (1998). Chemie, Staat und Industrie im Ersten Weltkrieg in der Schweiz: Ein vorweggenommenes Manhattan-Projekt? In B. Heintz & B. Nievergelt (Hrsg.), Wissenschaft und Technikforschung in der Schweiz. Zürich: Seismo.
- Szöllösi-Janze, M. & Tischler, H. (1990, Hrsg.). Grossforschung in Deutschland. Frankfurt am Main: Campus.
- T**
- Tanner, J. (2020). Die Schweiz der Nachkriegszeit. Interview mit Ralf Kaminski. *Migros Magazin*. Gefunden am 14. März 2021 unter <https://www.migros.ch/de/Magazin/2020/die-schweiz-in-der-nachkriegszeit.html>.
- Tanner (2020a). «Auch in der Schweiz wird die Vergangenheit als Echoraum für Propaganda genutzt – und aus diesem tönt es dann genau so glorreich heraus, wie man hineinruft»: *WOZ* vom 4. Juni 2020. Gefunden am 14. Mai 2021 unter <https://www.woz.ch/-aad/>.
- Tanner, J. (1999). Lebensstandard, Konsumkultur und American Way of Life seit 1945. In W. Leimgruber & W. Fischer (Hrsg.), Goldene Jahre. Zur Geschichte der Schweiz seit 1945. Zürich: Chronos.
- Tanner, J. (1996). Militär und Gesellschaft in der Schweiz nach 1945. In U. Frevert (Hrsg.), Militär und Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Tanner, J. (1994). Die Schweiz in der 1950er Jahren. Prozesse, Brüche, Widersprüche, Ungleichzeitigkeiten. In J.D. Blanc, J-D. & Ch. Luchsinger, Ch. (Hrsg.), achtung: die 50er-Jahre. Zürich: Chronos.
- Trachsler, D. (2002). Neutral Zwischen Ost Und West? Infragestellung und Konsolidierung der Schweizerischen Neutralitätspolitik durch den Beginn des Kalten Krieges, 1947–1952. Zürich: Forschungsstelle für Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse der ETH Zürich.
- Trischler, H. & Weinberger, H. (2005) Engineering Europe : Big technologies and military systems in the making of 20th century Europe: Tensions of Europe: The role of technology in the making of Europe. *History and technology*. 21 (1), 49–83.
- V**
- Van Aken, J. (2002). Agent Green – Mit Biowaffen gegen Drogenpflanzen. *Lateinamerika Nachrichten*, 333, März 2002. Gefunden am 11. Mai 2021 unter <https://lateinamerika-nachrichten.de/artikel/agent-green-mit-biowaffen-gegen-drogenpflanzen/>.
- Van Laak, D. (1999). Weisse Elefanten. Anspruch und Scheitern technischer Grossprojekte im 20. Jahrhundert. Stuttgart: DVA.
- Vermeulen, N. (2016). Big Biology. Supersizing Science During the Emergence of the 21st Century. *N.T.M* (24), S. 195-223.
- Voegeli, Y. (2009). Starker Tobak: Die Nikotintomate. *EHTertiga*. Gefunden am 18. April 2021 unter <https://blogs.ethz.ch/digital-collections/2009/05/29/starker-tobak-die-nikotintomate/>.
- Vogt, G. (2000). Entstehung und Entwicklung des ökologischen Landbaus. Bad Dürkheim: SÖL.
- Von Falkenstein, R. (1997). Vom Giftgas zur Atombombe. Die Schweiz und die Massenvernichtungswaffen von den Anfängen bis heute. Baden: Merker im Effingerhof.
- Von Muralt, A. (1984). A Life with Several Facets. *Ann. Rev. Physiol*, 46, S. 1-13.

W

Watson, M. (2020). Sollten wir alle vegan leben? München: DK.

Weidmann, S. (1990). Alexander von Muralt 1903-1990. *Experimentia*, 46, S. 985-986.

Wengenroth, U. (2008). Innovationspolitik und Innovationsforschung. In G. Grasshoff & R. Schwinges (Hrsg.), *Innovationskultur – Von der Wissenschaft zum Produkt*. ETH Zürich: Hochschulverlag

Werner, U. (2014). *Das Unternehmen Weleda 1921-1945*. Berlin: Wissenschaftsverlag.

Westermann, A. (2005). Das Elektronenmikroskop und sein Einbau in die ETH. Gefunden am 18. April unter <http://www.ethistory.ethz.ch/besichtigungen/objekte/elektronenmikroskop/>.

Wettstein, A. & E. Vischer (1963). In Herrn Professor Dr. Ernst Gäumann zum siebzigsten Geburtstag. Gefunden am 16. August 2021 unter <https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/usys/ibz/plant-pathology-dam/documents/spez-bot-history/1963-70Jahre-G.pdf>.

Wildi, T. (2003). *Der Traum vom eigenen Reaktor. Die schweizerische Atomtechnologieentwicklung 1945-1969*. Chronos: Zürich.

Winkler, S-U. (2009). *Die Geschichte der Antibiotika in der Schweiz*. Universität Zürich: Dissertation.

Z

Zechner, J. (2009). Die grünen Wurzeln unseres Volkes. In U. Puschner & G. Ulrich Grossmann (Hrsg.), *Völkisch und national. Zur Aktualität alter Denkmuster im 21. Jahrhundert*.

Abkürzungsverzeichnis

BBC	Brown, Boveri & Cie. (heute Teil der ABB)
CERN	Europäische Organisation für Kernforschung
DDT	Dichlordiphenyltrichlorethan (chemisches Pflanzenschutzmittel)
EMD	Eidgenössisches Militärdepartement
ETH	Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
KAW	Kommission für Atomwissenschaft
KWF	Kommission zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
MIK	Militärisch-Industrieller Komplex
PTR	Physikalisch-Technische Reichsanstalt
SKA	Studienkommission für Atomenergie
SKB	Studienkommission für bakteriologische Kriegsführung
SNF	Schweizerischer Nationalfonds
SNG	Schweizerische Naturforschende Gesellschaft
VR	Verwaltungsrat

Bilderverzeichnis

Titelseite

Parkanlage, Japan oder Kambodscha, ca. 1925

<https://ba.e-pics.ethz.ch/catalog/ETHBIB.Bildarchiv/r/98809/viewmode=infoview/qsr=parkanlage>.

Abb. 1

Laboratorium für Kernphysik, 1963

<https://ba.e-pics.ethz.ch/catalog/ETHBIB.Bildarchiv/r/3103/viewmode=infoview/scf=%7B4fdb7b8-9c9f-4554-8e98-ebc19ea49074%7D>.

Abb. 2

Institut für Reaktorforschung, 1960

<https://ba.e-pics.ethz.ch/catalog/ETHBIB.Bildarchiv/r/691926/viewmode=infoview/scf=%7B4fdb7b8-9c9f-4554-8e98-ebc19ea49074%7D>.

Abb. 3

Expedition Sonnenfinsternis, 1955

<https://ba.e-pics.ethz.ch/catalog/ETHBIB.Bildarchiv/r/15395/viewmode=infoview/qsr=sonnenfinsternis>.

Abb. 4

Arten der Förderung durch SNF

Abb. 5

Grössenvergleich: Gelder des Schweizerischen Zukunftsmanagements

Abb. 6

Verteilte Gelder der Projektförderung im ersten Jahrzehnt des SNF

Abb. 7

Top-10-Projekte, die vom SNF gefördert wurden (1951–1962)

Abb. 8

Vom SNF stark geförderte Biologinnen und Biologen (1951–1962)

Abb. 9

Tabakpflanze, zwischen 1960 und 1980

<https://ba.e-pics.ethz.ch/catalog/ETHBIB.Bildarchiv/r/979324/viewmode=infoview/qsr=tabak>.

Abb. 10

Pavillon "Der Igel", Expo 1964

<https://ba.e-pics.ethz.ch/catalog/ETHBIB.Bildarchiv/r/742943/viewmode=infoview/scf=%7B4fdb7b8-9c9f-4554-8e98-ebc19ea49074%7D>.